

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Logopädie
Bachelorarbeit

„Die Stimme eines Menschen ist sein zweites Gesicht“¹

Vier Fallstudien über mögliche kommunikative Folgen der Laryngektomie und deren
mögliche Auswirkungen auf die Psyche —

Was kann die Logopädie zu einem positiven Umgang mit den Folgen beitragen?

Eingereicht von: Natalie Plückthun

Begleitung: Erika Hunziker

Abgabe: März 2016

Abstract

Der Verlust des Kehlkopfs bei Totaler Laryngektomie bedeutet auch den Verlust der eigenen Stimme. Wie beeinflusst die Ersatzstimme die Kommunikation? Wie wirken sich mögliche Veränderungen in der Kommunikation auf die Psyche des Betroffenen aus?

Anhand von vier Leitfadeninterviews mit Betroffenen sollen diese Fragen aufgegriffen und analysiert werden. Ziel der Arbeit ist es, aus der Theorie und den individuellen Erfahrungen, Wünschen und Anregungen der Betroffenen, Rückschlüsse für die logopädische Therapie ziehen zu können.

Neben ganz individuellen Anliegen der Betroffenen wird übereinstimmend der Miteinbezug der Angehörigen und eine gute Aufklärung des Umfelds als sehr wichtig erachtet. Auch kristallisiert es sich in den Gesprächen immer wieder heraus, wie wichtig, neben einer vertrauensvollen Therapeut-Patient-Beziehung, das Handlungskonzept „Empowerment“ ist.

Inhaltsverzeichnis

Prolog	1
Vorwort und Dank	2
1. Einleitung	3
1.1. Themenbezug	3
1.2. Forschungsdesign und Methodik	3
1.3. Problemstellung	4
1.4. Aufbau der Arbeit	5
2. Theoretische Grundlagen	6
2.1. Einführung	6
2.2. Anatomische und Physiologische Aspekte des Larynx	6
2.2.1. <i>Einführung</i>	6
2.2.2. <i>Aufbau und Lage des Larynx</i>	6
2.2.3. <i>Einteilung des Larynx</i>	7
2.2.4. <i>Funktion des Larynx</i>	8
2.2.5. <i>Aufbau und Lage der Stimmlippen</i>	8
2.2.6. <i>Stimmbildung</i>	8
2.2.7. <i>Lautbildung</i>	9
2.3. Larynxkarzinom	9
2.3.1. <i>Häufigkeit des Auftretens</i>	10
2.3.2. <i>Ursachen des Larynxkarzinoms</i>	10
2.3.3. <i>Einteilung (TNM System)</i>	10
2.4. Laryngektomie	10
2.4.1. <i>Definition totale Laryngektomie</i>	10
2.4.2. <i>Medizinischer Eingriff</i>	11
2.4.3. <i>Funktionelle Folgen</i>	11
2.5. Stimmbildung nach Laryngektomie: Pseudoflüstern	12
2.6. Ersatzstimmen nach Laryngektomie	13
2.6.1. <i>Klassische Ösophagusstimme</i>	13
2.6.2. <i>Elektronische Sprechhilfe</i>	13
2.6.3. <i>Shunt- Ventil Ösophagusstimme</i>	13
2.7. Kommunikation	14
2.7.1. <i>Begriffserklärung</i>	14
2.7.1.1. <i>Verbale Kommunikation</i>	15
2.7.1.2. <i>Nonverbale Kommunikation</i>	15
2.7.1.3. <i>Paraverbale Kommunikation</i>	15

2.7.2.	<i>Kommunikationsmodelle</i>	15
2.7.2.1.	<i>Kommunikationsquadrat</i>	15
2.7.2.2.	<i>Die Axiome von P. Watzlawick</i>	16
2.7.2.3.	<i>Eisbergmodell</i>	16
2.7.3.	<i>Bedeutung der Beziehungsebene</i>	17
2.7.4.	<i>Bedeutung der Stimmeigenschaften</i>	17
2.8.	<i>Krebs und Psyche</i>	18
2.8.1.	<i>Definition Psyche</i>	18
2.8.2.	<i>Psychoonkologie</i>	18
2.9.	<i>Psychische Auswirkungen: Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen und Depression</i>	18
2.10.	<i>Ressourcen und Bewältigungsstile</i>	19
2.11.	<i>Stigmatheorie</i>	19
2.11.1.	<i>Stigmatisierung bei Laryngektomie</i>	20
2.11.2.	<i>Stigmamanagement</i>	20
2.11.3.	<i>Endstigmatisierung</i>	20
2.12.	<i>Logopädische Therapie</i>	20
2.12.1.	<i>Definition Sandwich Therapie</i>	21
2.12.2.	<i>Präoperative Beratung</i>	21
2.12.3.	<i>Postoperative Therapie und Stimmrehabilitation</i>	21
2.12.4.	<i>Angehörigenberatung</i>	22
2.12.5.	<i>Betroffene als Berater</i>	22
2.12.6.	<i>Interdisziplinarität</i>	22
2.12.7.	<i>Rolle der Psyche in der logopädischen Therapie</i>	23
2.12.8.	<i>Patient-Therapeut-Beziehung</i>	24
2.12.9.	<i>Handlungskonzept Empowerment</i>	24
3.	Methodik	25
3.1.	<i>Qualitative Forschung</i>	25
3.1.1.	<i>Einzelfallstudien und Multiple Fallstudien</i>	25
3.1.2.	<i>Erhebungsmethode Interview</i>	26
3.1.3.	<i>Das narrative Interview</i>	26
3.1.4.	<i>Das problemzentrierte Interview</i>	26
3.1.5.	<i>Das halbstandardisierte Interview</i>	27
3.2.	<i>Durchführung</i>	27
3.2.1.	<i>Konzeption des Leitfadens</i>	27
3.2.2.	<i>Kurzfragebogen</i>	28
3.2.3.	<i>Vorbereitung des Interviews</i>	28
3.2.4.	<i>Durchführung des Interviews</i>	29

3.3. Nachbereitung und Transkription des Interviews.....	29
3.4. Auswertung des Interviews.....	30
4. Auswertung und Interpretation	31
4.1. Kategorienbildung Kommunikation	32
4.2. Auswertung und Interpretation Kommunikation.....	33
4.3. Kategorienbildung Psyche	36
4.4. Auswertung und Interpretation Psyche	36
4.5. Kategorienbildung Logopädie	40
4.6. Auswertung und Interpretation Logopädie	41
5. Beantwortung der Fragestellung.....	45
5.1. Beantwortung der Fragestellung Kommunikation und Psyche	45
5.2. Beantwortung der Fragestellung Logopädie	47
5.3. Erarbeitung neuer Fragen für Beratungsgespräche und die Therapie	48
6. Diskussion.....	50
6.1. Kritik an der eigenen Arbeit	50
6.1.1. <i>Auswahl der Interviewpartner</i>	50
6.1.2. <i>Transkription</i>	50
6.1.3. <i>Auswertung und Kategorienbildung</i>	50
6.1.4. <i>Begriffserklärung Kommunikation und Psyche</i>	51
6.2. Versuch einer Generalisierung	51
7. Ausblick und Schlussgedanken.....	53
7.1. Weiterführende Forschungsarbeiten	53
7.2. Reflektierende Schlussgedanken	54
8. Epilog.....	56
9. Glossar.....	57
10. Verzeichnisse	58
10.1. Literaturverzeichnis.....	58
10.2. Abbildungsverzeichnis	61
Anhang	62

Prolog

„Für mich isch de Stimmverluscht nöd eso schlimm gsi, wie für die Aghörige. Will die wänd ja öpis ghöre, drum heissets ja Aghörigi.“¹

¹ A. Vogel bei seinem Besuch an der Hochschule für Heilpädagogik (07.05.2013)

Vorwort und Dank

„Für mich war der Stimmverlust nicht so schlimm, wie für meine Angehörigen, denn die wollen ja etwas hören, drum heissen sie ja Angehörige.“

Dieser humorvolle Satz von Arthur Vogel (siehe S. 3), den ich gerne an den Anfang meiner Arbeit stellen möchte, illustriert auf sehr treffende Weise, welche wichtige Rolle den Angehörigen zukommt und dass Angehörige auch immer „Mitbetroffene“ sind.

Herrn Arthur Vogel gebührt ein grosser Dank dafür, dass er mich durch seinen engagierten und humorvollen Vortrag auf das spannende Thema „Laryngektomie“ gebracht hat und mir den Zugang zum Verein der „Kehlkopfoperierten Schweiz“ ermöglicht hat.

Dieser Vereinigung, allen voran meinen vier Interviewpartnern, möchte ich ganz besonders danken. Sie haben sich für diese Arbeit sehr spontan und unkompliziert zur Verfügung gestellt und die Gespräche mit ihnen waren, neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch eine grosse persönliche Bereicherung für mich. Ohne ihr Entgegenkommen und ihre grosse Offenheit wäre meine Arbeit nicht in dieser Form möglich gewesen.

Schliesslich möchte ich mich herzlich bedanken bei meiner Betreuerin Erika Hunziker, die mich bei meiner Arbeit engagiert begleitet und unterstützt hat.

Besonders herzlich möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken für die Unterstützung und Begleitung während des Studiums und das Lektorat.

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf die Nennung beider Geschlechter verzichtet. Es sind jedoch immer beide Geschlechter gemeint.

Wenn über Laryngektomie geschrieben wird (auch im Titel), wird immer von der Totalen Laryngektomie ausgegangen, von der alle vier Interviewten betroffen sind.

1. Einleitung

1.1. Themenbezug

Im Rahmen der Vorlesung „Laryngektomie“ waren Herr Mikis Cecon (Logopäde) und Herr Arthur Vogel (selbst Betroffener) als Gastreferenten an die HfH eingeladen.

Bereits der sehr lebendige und eindrückliche Vortrag von Herrn Cecon weckten bei mir spontan grosses Interesse für diese Thematik. Der anschliessende Besuch von Herrn Vogel, der dann als selbst Betroffener ausführlich zu Wort kam und sehr anschaulich und mit viel Humor erzählte, beeindruckte mich tief. Nicht lange danach war mir klar, dass ich diese Thematik gerne zum Thema meiner Bachelorarbeit machen möchte.

Nach Kontaktaufnahme mit Herrn Arthur Vogel und einem spannendem Gespräch mit ihm, stand dann das „Grobthema“ meiner Bachelorarbeit fest. Ebenfalls durch ihn hatte ich bald auch die Möglichkeit, die jährliche Generalversammlung des Vereines „Kehlkopfoperierte Schweiz“ zu besuchen und bei dieser Gelegenheit mich und meine Arbeit kurz vorzustellen.

Von allen dort Anwesenden meldeten sich schliesslich vier Personen, die bereit waren, mit mir ein Interview zu führen.

1.2. Forschungsdesign und Methodik

Für die vorliegende Arbeit wurde zur Beantwortung der Forschungsfrage **das qualitative Interview** gewählt. Vier Betroffene („**Multiple Case Studies**“) beantworteten in Einzelgesprächen Fragen zu den drei Unterthemen (Leitfragen) „Kommunikation“, „Psyche“ und „Logopädie“.

Die Befragten waren frei in der Formulierung der Antworten, ein Leitfaden verhinderte jedoch ein zu starkes Abschweifen vom Thema (**halbstandardisiertes Leitfadenterview**). So konnten sie sehr offen über ihre ganz individuellen Erfahrungen berichten.

Nach der **Transkription der Einzelinterviews** erfolgte die Auswertung nach einem **Kategoriensystem**. Die Schlussfolgerungen wurden nach der Zusammenführung aller ausgewerteten Interviews gezogen.

Aufgrund des Datenschutzes ist die Transkription der Interviews nur in den schriftlichen Ausgaben der Bachelorarbeit enthalten.

1.3. Problemstellung

“Die Stimme eines Menschen ist sein zweites Gesicht“ (Gérard Bauer).

Dieses Zitat auf dem Titelblatt der Arbeit veranschaulicht, wie der Eindruck unseres Gegenübers nicht nur geprägt ist von seinem äusseren Erscheinungsbild, sondern ebenso von seiner Stimme. Die Stimme ist Teil der Persönlichkeit, sie kann Emotionen zum Ausdruck bringen und lässt Absichten erkennen. Nicht nur die Rhetorik macht sich dies zunutze, denn bereits Kindern ist klar, welche Wirkung sie allein durch ihren Tonfall auf uns Erwachsene haben können.

Diese ganz individuelle Stimme geht nach einer Laryngektomie verloren. Wie beeinflusst diese Tatsache die persönliche Kommunikation? Wie gehen die Betroffenen damit um und welches sind mögliche Auswirkungen auf die Psyche? Dies sind Fragen, die auch in der logopädischen Therapie von Relevanz sein können, da das Erlernen und der gute Umgang mit der Ersatzstimme noch lange nicht gleichbedeutend sein muss mit gelungener Kommunikation im Alltag.

Deswegen soll in dieser Arbeit der Fokus auf eben diese Folgen der Kehlkopfentfernung gelegt werden.

Überlegungen dazu führten schliesslich zu folgender Forschungsfrage:

Die möglichen kommunikativen Folgen der Laryngektomie und deren mögliche Auswirkungen auf die Psyche — Was kann die Logopädie zu einem positiven Umgang mit den Folgen beitragen?

Diese Forschungsfrage lässt sich thematisch gliedern:

1. Die kommunikativen Folgen der Laryngektomie
2. Die daraus folgenden psychischen Folgen der Laryngektomie
3. Der Beitrag der Logopädie zu einem positiven Umgang mit den Folgen

Zu diesen drei Themenblocks werden zunächst vier Betroffene in einzelnen Leitfadeninterviews befragt. Anhand ihrer ganz individuellen Antworten soll im Rahmen dieser Arbeit versucht werden, diejenigen Aspekte herauszuarbeiten, die Hinweise darauf geben, ob und welchen Beitrag wir als Logopäden zu einem positiven Umgang leisten können.

1.4. Aufbau der Arbeit

Am Anfang dieser Arbeit steht eine Einführung in die Thematik. Im anschliessenden Theorieteil werden die für das Verständnis relevanten Themen der Arbeit aufgegriffen. Im folgenden Kapitel werden Forschungsstrategie und Erhebungsmethode vorgestellt und beschrieben, bevor dann die Aufbereitungs- und Auswertungsmethode anhand theoretischer Grundlagen erläutert werden.

Die folgende Auswertung und Interpretation der Ergebnisse führt schliesslich hin zu einer abschliessenden Beantwortung der Fragestellung. Die Ergebnisdiskussion und eine prüfende Beurteilung beleuchten noch einmal andere Aspekte der eigenen Arbeit. Der Ausblick auf weitere mögliche Fragestellungen und reflektierende Schlussgedanken bilden den Abschluss der Arbeit.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Einführung

Im theoretischen Teil dieser Arbeit sollen zunächst wichtige anatomische und physiologische Aspekte des Larynx und das Krankheitsbild des Larynxkarzinoms erläutert werden, da dieses Wissen grundlegend für das Verständnis der Arbeit ist.

Der nächste Teil der Theorie wird bestimmt durch die Themen der Forschungsfrage „Kommunikation“ und „Psyche“. Relevante Begriffe werden hier aufgegriffen, bevor den Abschluss dieses Kapitels die Untersuchung der „Rolle der Logopädie nach einer Laryngektomie“ bildet.

2.2. Anatomische und Physiologische Aspekte des Larynx

2.2.1. Einführung

Der Aufbau und die Funktion des Kehlkopfes sollen am Anfang dieser Arbeit stehen. Glunz, Reuß, Schmitz, Stappert (2011) betonen: „die Kenntnis der Anatomie des Kehlkopfes (Larynx) und seiner Funktionen ist grundlegend für das Verständnis der Situation eines Menschen nach der Kehlkopfentfernung (Laryngektomie)“ (S. 4).

2.2.2. Aufbau und Lage des Larynx

Der Kehlkopf ist der Anfangsabschnitt der unteren Luftwege und besteht aus einem Knorpelskelett, aus Skelettmuskeln und Bindegewebe. Sein Aufhängeapparat besteht aus Sehnen und Bändern. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Verbindung zum Zungenbein (Abb. 1).

Mit Ausnahme der Stimmlippen ist der Kehlkopf ausgekleidet mit einer respiratorischen Schleimhaut. Damit er den Bewegungen des Kopfes und Hals folgen kann, ist er nach oben und unten beweglich, zu den Seiten etwas weniger. Auch kann er aktiv selbst verschiedene Positionen einnehmen, wie dies z.B. erforderlich ist für die Stimmbildung und das Singen (vgl. Schindelmeiser, 2010, S. 82-83).

Abb. 1: Zungenbein sowie Knorpel- und Bindegewebsstrukturen des Kehlkopfes und der oberen Luft- röhre, von vorne gesehen (Schindelmeiser, 2010, S. 83)

2.2.3. Einteilung des Larynx

Zur räumlichen Orientierung wird das Kehlkopfinnere in drei Ebenen unterteilt (Abb. 2):

1. *Supraglottis*: Kehlkopfeingang einschliesslich der Taschenfalten bis zum Sinus mor- gagni
2. *Glottis*: Stimmlippenoberfläche bis 1 cm nach unten (caudal)
3. *Subglottis*: 1 cm unterhalb der Stimmlippen bis Unterkante des Cricoids

(vgl. Glunz et. al., 2011, S. 4).

Abb. 2: Kehlkopfinneres von hinten (Boenninghaus 2000 in Glunz et al., 2011, S. 4)

2.2.4. Funktion des Larynx

Nach Glunz et al. (2011) hat der Kehlkopf folgende wichtige Funktionen:

1. Atmung
2. Schutz der tiefen Atemwege beim Schlucken
3. Thoraxstabilisierung mittels Glottisschluss
4. Stimmgebung (Phonation)

(vgl. Glunz et al. S. 5-6).

2.2.5. Aufbau und Lage der Stimmlippen

Da die Stimmgebung ein zentraler Aspekt dieser Arbeit ist, soll an dieser Stelle kurz darauf eingegangen werden. Nach Menche bildet die Kehlkopfschleimhaut zwei waagrecht übereinander liegende Faltenpaare: (vgl. Abb. 2)

1. oben gelegen: Taschenfalten (Plicae vestibulares)
2. unten gelegen: Stimmfalten (Plicae vocales)

(vgl. Menche, 2012, S. 269).

„Die freien, oberen Ränder der Stimmfalten in der Mittel des Kehlkopfinneren werden als Stimmbänder (*Ligamenta vocalia*, *Stimmlippen*) bezeichnet. Sie verlaufen von der Innenfläche des Schildknorpels nach hinten zu den beiden Stellknorpeln und werden (ebenso wie der Kehlideckel) wegen der höheren mechanischen Belastung von einem unverhornten Plattenepithel überzogen. An den Stellknorpeln setzen feine Muskeln an, die die Stimmbänder indirekt über eine Drehung der Stellknorpel bewegen können“ (ebd.).

Die Öffnung zwischen den beiden Stimmbändern wird als Stimmritze [Rima glottidis, Anm. d. Verf.] bezeichnet. Je nach Einstellung der Kehlkopfmuskeln ist die Stimmritze mehr oder weniger weit geöffnet (vgl. Huch und Bauer, 2003, S. 307).

2.2.6. Stimmbildung

Die Stimmlippen bilden die wichtigste Struktur für die Phonation. Sie bestehen aus Stimmband (Ligamentum vocale) (Abb. 3), Stimmlippenmuskel (Musculus vocalis), Rein-keschem Raum und der darüber verschiebbaren Schleimhaut (verhorntes Plattenepithel) (vgl. Glunz et al., 2011, S. 4). Menche (2012) beschreibt die Stimmbildung folgendermaßen:

„Bei der Stimmbildung oder *Phonation wreden* die Stimmbänder durch einen Luftstrom in regelmäßige Schwingungen versetzt. Die Tonhöhe hängt von der Schwingungsfrequenz der Stimmbänder ab:

Soll ein hoher Ton erzeugt werden, so werden die Stimmbänder durch Kontraktion von Kehlkopfmuskeln stärker gespannt... soll die Stimme tiefer klingen, so können die Stimmbänder

durch entsprechende Bewegungen der Kehlkopfmuskeln entspannt werden. Weite, langsamere Schwingungen erzeugen dann tiefere Töne“ (S. 269).

Nach Siegmüller et al. erfordern die Stimmlippschwingungen einen differenzierten und koordinierten Ablauf zahlreicher Einzelbewegungen des Kehlkopfs (vgl. Siegmüller und Bartels, 2015, S. 13).

Abb. 3: Kehlkopfspiegelbilder a. Respirationsstellung b. Phonationsstellung (Boenninghaus 2000 in Glunz et al., 2011, S. 11)

2.2.7. Lautbildung

Das Stimmorgan Kehlkopf ist für die Stimmbildung verantwortlich, beeinflusst also die Tonhöhe, den Frequenzumfang, den Stimmklang und die Lautstärke der Stimme. Die Artikulation (Lautbildung) findet hingegen im sog. Ansatzrohr statt. *Ansatzrohr* bezeichnet die Hohlräume des Kehlkopfs oberhalb der Glottis, des Rachens, des Mundes und der Nase (vgl. Schindelmeiser, 2010, S. 107).

„Für die Lautbildung oder *Artikulation* muss sich der aus Mund-, Nasen- und Rachenhöhle bestehende Resonanzraum (auch Ansatzrohr genannt) in seiner Form ändern können. Dadurch bekommt die Luftsäule unterschiedliche Eigenfrequenzen und charakteristische Resonanzen und es können verschiedene Klangbilder entstehen. So ist bei der Bildung der Konsonanten (Mitlaute) das Ansatzrohr stärker verengt als bei den Vokalen (Selbstlauten). Die einzelnen Konsonanten werden dagegen vor allem durch unterschiedliche Stellungen der Zahnreihen, der Lippen und Zunge sowie des Gaumens gebildet“ (Menche, 2012, S. 270).

2.3. Larynxkarzinom

Laut Dicks (2007) ist „Ursache für die Notwendigkeit der Laryngektomie in den meisten Fällen eine bösartige [maligne, Anm. d. Verf.] Tumorerkrankung des Larynx- oder Hypopharynxbereiches“ (S. 17).

2.3.1. Häufigkeit des Auftretens

Nach aktuellen Zahlen der Krebsliga Schweiz erkranken hierzulande pro Jahr 270 Menschen an Kehlkopfkrebs; 86% der Patienten sind Männer, 14% Frauen. Ab dem 50. Lebensjahr steigt das Krankheitsrisiko stark an. 58% der Patienten sind zum Zeitpunkt der Diagnose 50-69 Jahre alt, 36% sind 70 Jahre oder älter (vgl. Krebsliga, 2015).

2.3.2. Ursachen des Larynxkarzinoms

Die Ursache der Erkrankung kann nicht immer endgültig bestimmt werden. Häufig sind mehrere Auslöser für die Entstehung der Krankheit verantwortlich. Als beeinflussende Faktoren gelten u.a. regelmässiger Alkoholgenuss, giftige Dämpfe (Arbeitsplatz), extreme Hitzeeinwirkungen, häufige Kehlkopfentzündungen oder auch genetische Disposition (Mutationen). Als eine der Hauptursachen ist jedoch das Rauchen zu nennen, insbesondere früher Beginn und häufiges Rauchen (vgl. Glunz et al., 2006, S. 14).

2.3.3. Einteilung (TNM-System)

Das sog. TNM-System ist für die Behandlung und Prognose von grosser Bedeutung und muss bei der Diagnosestellung vorgenommen werden. Das TNM-System zur Beschreibung der Ausdehnung der Erkrankung beruht auf der Feststellung von:

T= Tumor — Ausdehnung des Primärtumors

G= Grad der histologischen Differenzierung (G₁-G₄)

N= Nodus — Zustand/Befall der regionären Lymphknoten

M= Metastasen — Fehlen oder Vorhandensein von Fernmetastasen

C= Certainty — Grad der Zuverlässigkeit der Diagnostik

Durch Hinzufügen von Ziffern zu diesen drei Komponenten wird das Ausmass der malignen Erkrankung angezeigt. Auch kann die Einteilung des Tumors nach anatomischen Zonen erfolgen:

1. Supraglottisches Karzinom
2. Glottisches Karzinom
3. Subglottisches Karzinom
4. Hypopharynxkarzinom

(vgl. Glunz et al., 2011, S. 15ff)

2.4. Laryngektomie

2.4.1. Definition totale Laryngektomie

„Die Laryngektomie ist die operative Entfernung des Larynx (Kehlkopf) vom Zungen- grund bis zur Trachea“ (Dicks, 2007, S. 21).

2.4.2. Medizinischer Eingriff

Je nach Ausdehnung der Erkrankung ist eine Totale Laryngektomie indiziert. Die Operation der Totalen Laryngektomie dauert in der Regel 4-6 Stunden. Es werden der Kehlkopf, das Zungenbein, gegebenenfalls auch Teile der Schilddrüse und die prä-laryngealen Muskeln entfernt (Abb. 4). Bei bereits betroffenen Lymphknoten des Halsbereiches oder zur Verhinderung der Metastasierung derselben wird zusätzlich noch eine Ausräumung der Halsweichteile (Neck dissection) durchgeführt. Auch wird der Pharynx durch eine operative Naht vom Luftweg getrennt. Deshalb ist für die Atmung die Anlage eines dauerhaften Tracheostomas oberhalb des Brustbeins notwendig (ebd.).

2.4.3. Funktionelle Folgen

Wichtige funktionelle Veränderungen einer Laryngektomie werden sehr verständlich in folgender Tabelle und Abbildung dargestellt (Abb. 4):

Wie aus der nachfolgenden Tabelle gut ersichtlich, verliert die Nase weitgehend ihre natürliche Funktion, die Atmung erfolgt über das Stoma (Öffnung am Hals) und die Funktionen des Kehlkopfes sind verloren gegangen. Eine sehr gravierende Folge ist hierbei der Verlust der natürlichen Stimme.

Organ	vor der Operation	nach der Operation	
Nase	atmet	nein	
	feuchte Luft an	nein	
	erwärmte Luft	nein	
	filtert Atemluft	nein	
	schnieuzt	nein	
	riecht	stark eingeschränkt, aber trainierbar	
	niest	Absonderung durch Stoma	
Resonanzraum		eingeschränkt	
	atmet	nein	
Mund	schlüpf	nein	
	pustet	nur mit Mundluft	
	saugt	ja, eingeschränkt	
	isst und trinkt	ja	
	schmeckt	ja, kann etwas eingeschränkt sein	
	gähnt	ja, Luftaustritt über Stoma	
	pfeift	stark eingeschränkt, aber trainierbar	
	lacht	tonlos	
	Resonanzraum	ja	
	artikulierte Laute	ja	
	Schlund	schluckt	ja
		gurgelt	nein
		Resonanzraum	ja, aber eingeschränkt
fängt Sekret auf		nein	
Kehlkopf	erzeugt Stimme	nein, Ersatz: Speiseröhre	
	trennt Speise/Atemweg	nein, Wege sind operativ getrennt	
	schliesst Atemweg bei Husten und Bauchpresse	nein, nur künstlich durch zuhalten des Stoma möglich	

Abb. 4: Zustand vor und nach der Laryngektomie (Kehlkopferierte Schweiz, n.d.)

Auf die Möglichkeiten der Kommunikation kurz nach der Operation und die Ersatzstimmen sollen deshalb im folgenden Kapitel eingegangen werden.

2.5. Stimmbildung nach Laryngektomie: Pseudoflüstern

Mit der Entfernung des Kehlkopfes ist das Hauptorgan der Stimmbildung verlorengegangen. Kurz nach der Operation ist der Patient deshalb zunächst darauf angewiesen, auf

schriftlichem Weg und durch nicht verbale Zeichen (Mimik, Gestik) seine Bedürfnisse zu artikulieren. Eine weitere Möglichkeit ist auch das schnell erlernbare „Pseudoflüstern“.

„Diese Flüsterstimme wird mit der Mundluft erzeugt, wobei die Konsonanten unter einem gewissen Druck der Wagen produziert, die Vokale dagegen nur andeutungsweise gebildet werden können. Die Vokale müssen vom Hörer in der Regel durch Lippenablesen (Labiorexie) ergänzt werden“ (Dicks, 2007, S. 75).

Die Lungenluft, die im Normalfall beim Flüstern das Sprechen verstärkt und verständlicher macht, fehlt (vgl. Motzko, Mlynczak & Prinzen, C., 2004, S. 165). Das Verstehen erfordert vom Zuhörer gute Aufmerksamkeit.

2.6. Ersatzstimmen nach Laryngektomie

Nach einer Laryngektomie kann eine Ersatzstimme erlernt werden, mit deren Hilfe sich der Betroffene wieder stimmhaft verständigen kann. Dabei kann der Patient am Ende der Therapie durchaus über mehrere Möglichkeiten der Stimmerzeugung verfügen. Es werden drei Möglichkeiten der Stimmöglichkeiten unterschieden, die gleichberechtigt nebeneinander stehen: Diese sind die Ösophagusersatzstimme, die elektronische Sprechhilfe und die Shunt-Ventil Ösophagusstimme. Entscheidend ist, dass sie vom Patienten akzeptiert werden (vgl. Glunz et al., 2006, S. 56).

2.6.1. Klassische Ösophagusstimme

Der Patient muss hier lernen, die Speiseröhre zur Stimmgebung zu nutzen. „Die Stimmgebung bei der Ösophagusstimme beruht auf der Fähigkeit, Luft in die Speiseröhre (Ösophagus) zu befördern und diese zur Tonproduktion gezielt willkürlich wieder abgeben zu können“ (Dicks, 2007, S. 77). Ein Vorteil für den Patienten ist es, nicht auf ein technisches Gerät angewiesen zu sein und beide Hände frei zu haben während des Sprechens.

2.6.2. Elektronische Sprechhilfe

„Die elektronische Sprechhilfe ist ein Gerät, das außerhalb des Körpers den Grundton der Stimme erzeugt“ (Glunz und Stappert 2006, S. 58). Der Betroffene muss deshalb immer eine Hand zur Bedienung des Gerätes freihaben. Diese Stimme ist relativ schnell erlernbar und einfach handhabbar. Ein wesentlicher Nachteil ist jedoch der roboterähnliche Klang (vgl. Motzko et al. 2004, S. 170).

2.6.3. Shunt-Ventil Ösophagusstimme

„Während der Operation wird eine Verbindung zwischen Luft- und Speiseröhre geschaffen, in die ein Einwegeventil (Shunt-Ventil) eingesetzt wird. Somit kann die Luft der Lungen bei Verschluss des Tracheostomas, z. B. mit einem Finger, durch das Ventil in die Speiseröhre um-

geleitet werden. Im oberen Drittel der Speiseröhre wird ein Ton erzeugt, der zur Stimmgebung genutzt werden kann. Hierbei handelt es sich z. B. um Muskeln oder Schleimhaut, die durch den aufsteigenden Atemstrom in Schwingung versetzt werden (vergleichbar mit den Stimmlippen des Kehlkopfes). Eine weitere Funktion des Shunt-Ventils besteht in dem Schutz vor Verschlucken (Aspiration), indem die Ventilklappe das Eindringen von Speise in die Luftröhre verhindert“ (Glunz et al., 2006, S. 57).

Wie bei der elektronischen Sprechhilfe muss der Sprecher auch eine Hand freihalten zum Schliessen des Stomas (Abb. 5).

Abb 5: Stimmventil: Eine Öffnung wird zwischen Luft- und Speiseröhre gestanzt. Um zu verhindern, dass Speise- und Getränkeanteile in die Lunge geraten können, wird ein Stimmventil in diese Öffnung eingesetzt. Um zu sprechen muss der Patient beim Ausatmen sein Stoma zuhalten, damit die Luft aus der Lunge durch das Stimmventil geleitet wird und so in der Speiseröhre eine künstliche Stimme erzeugt (Kehlkopferoperierte Schweiz, n.d.).

2.7. Kommunikation

Unmittelbar nach einer Laryngektomie sind die Kommunikationsmöglichkeiten stark eingeschränkt und auch später kann eine eingeschränkte Sprechkompetenz hohe Anforderungen auch an Alltagssituationen stellen. Das Thema Kommunikation hat deshalb für jeden Betroffenen eine grosse Bedeutung. Die wichtigsten Begriffe sollen kurz vorab in der Theorie aufgegriffen werden.

2.7.1. Begriffserklärung

Nach Franken (2007) ist das Ziel jeder Kommunikation „die kommunikative Verständigung von Partnern, welche aus den zwei Aspekten Verstehen und Akzeptanz beruht.... Man spricht von erfolgreicher Kommunikation, wenn sie zur Verständigung führt“ (Franken,

2007, S. 142). Kommunikation erfolgt immer auf verschiedenen Ebenen: verbal, nonverbal und paraverbal.

2.7.1.1. Verbale Kommunikation

Sprache ist das wichtigste Instrument der verbalen Kommunikation und dient zum Informationsaustausch zwischen zwei oder mehreren Personen. Verbale Kommunikation kann sowohl in geschriebener Sprache (Schreiben, Lesen), als auch in der gesprochenen Sprache (Sprechen, Zuhören) stattfinden (vgl. Kalderon, 2006, S. 6).

2.7.1.2. Nonverbale Kommunikation

Nonverbale Zeichen prägen das Erscheinungsbild eines Menschen und senden *sichtbare* [Hervorhebung. v. Verf.] Signale aus, die vom Gegenüber gedeutet werden. Dazu gehören Gestik, Mimik, Haltung, Auftreten und Blickkontakt (vgl. Allhoff, n.d).

2.7.1.3. Paraverbale Kommunikation

Die paraverbale Kommunikation bezeichnet den hörbaren Teil der Körpersprache, nämlich die Stimmeigenschaften und das Sprechverhalten. Dazu zählen Stimmlage, Tonfall, Lautstärke, Sprachtempo, Sprachmelodie, aber auch Sprechpausen und das Schweigen. Sie ist stark kulturspezifisch geprägt (vgl. Maletzke, 1996, S. 78).

2.7.2. Kommunikationsmodelle

Zum Verständnis und zur Veranschaulichung eines Kommunikations**ablaufes** wurden verschiedene Modelle entwickelt, die in dieser Arbeit kurz vorgestellt werden sollen.

2.7.2.1. Kommunikationsquadrat

Schulz von Thun entwickelte ein „Kommunikationsquadrat“ (auch „Vier-Ohren-Modell“ genannt) (Abb. 6) und erklärt anhand diesem, dass man bei der Übermittlung einer Nachricht immer vier Seiten zum Ausdruck bringt, ob bewusst, oder unbewusst:

„Wenn ich als Mensch etwas von mir gebe, bin ich auf vierfache Weise wirksam. Jede meiner Äusserungen enthält, ob ich will oder nicht, vier Botschaften gleichzeitig: eine Sachinformation (worüber ich informiere), eine Selbstkundgabe (was ich von mir zu erkennen gebe), einen Beziehungshinweis (was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe), einen Appell (was ich bei dir erreichen möchte)“ (Schulz von Thun, 1981, S. 25).

Abb. 6: Kommunikationsquadrat: Symbolische Darstellung, wie bei der Übermittlung einer Nachricht immer vier Seiten zum Ausdruck gebracht werden (Zurmühle, n.d.)

2.7.2.2. Die Axiome von P. Watzlawick

Paul Watzlawick entwickelte zur Kommunikation eine sehr bekannte Theorie mit fünf Grundregeln, die er als Axiome bezeichnete.

1. „Man kann nicht *nicht* kommunizieren“ (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1996, S. 53).
2. „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist“ (ebd. S. 56).
3. „Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt“ (ebd. S. 61).
4. „Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten ...“ (ebd. S. 68).
5. „Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht“ (ebd. 50- 70).

Watzlawick macht hier deutlich, dass Kommunikation *immer* (auch unbeabsichtigt) stattfindet. Er zeigt auf, wie wichtig in einem Gespräch die Beziehungsebene und das Verhältnis der Kommunikationspartner ist.

2.7.2.3. Eisbergmodell

Das Eisbergmodell (Abb. 7) geht auf Sigmund Freud zurück. Hier wird Kommunikation mit einem Eisberg verglichen, bei dem nur die Spitze (Inhaltsebene, rational) sichtbar ist, während der weit größere Teil (Beziehungsebene, emotional) unter der Wasseroberfläche liegt. Anhand des Eisbergmodells lässt sich der hohe Anteil der Beziehungsebene sehr gut verdeutlichen (vgl. Münnecke, 2015).

Abb. 7: Das Eisberg Modell. Jede Kommunikation erfolgt auf 2 Ebenen, aber nur die Spitze (Inhaltsebene) ist sichtbar (Münnecke, 2015).

2.7.3. Bedeutung der Beziehungsebene

Wie *alle drei* Modelle aufzeigen, ist vor allem die Beziehungsebene für die Kommunikation von besonders grosser Bedeutung. Sie beeinflusst *immer* das Gespräch, ganz egal ob bewusst oder unbewusst und lässt erkennen, wie die Kommunikationspartner zueinander stehen.

2.7.4. Bedeutung der Stimmeigenschaften

Je nachdem, wie wir Aussagen sprecherisch gestalten, können sie auf den Empfänger unterschiedlich wirken und auch Unterschiedliches bei ihm bewirken. Der gleiche verbale Inhalt kann eine völlig andere Bedeutung bekommen durch die paraverbale und nonverbale Kommunikation. Die Redensart „der Ton macht die Musik“ drückt diese Tatsache gut aus. Wie auch A. Vogel (s. Prolog) humorvoll zitiert: „die Angehörigen wollen etwas hören, drum heissen sie ja Angehörige.“

Bei einer Laryngektomie geht die Funktion des Kehlkopfes zur Stimmgebung verloren. Damit verliert der Betroffene auch seine natürliche Stimmfunktion und seine früheren (individuellen) Stimmeigenschaften. Was dies letztendlich bedeutet, macht folgende Aussage sehr deutlich:

„Die Stimme als elementarstes Ausdruckselement von Basisemotionen, situativen Befindlichkeiten, Stimmungen oder Affekten steht diesen Menschen nicht mehr so wie früher zur Verfügung. Kein befreiendes Lachen, kein erlösender Ausbruch von Trauer, Wut oder Angst. Der Gesprächspartner kann in der zwischenmenschlichen Kommunikation aus der Äußerung des Kehlkopflosen nicht den Stimmausdruck wahrnehmen, der den Beziehungsaspekt vermittelt und der Anmutsqualitäten im Sinne von Sympathie, Indifferenz oder Ablehnung auslöst. Die Seele, die über Stimmklang, Stimmfarbe, Dynamik und über eine facettenreiche Sprechmelodie

die ihren Ausdruck findet, kann sich nicht mehr richtig Gehör verschaffen. Diese Einschränkungen lassen den Kehlkopflösen in oft unerträglicher Weise sein Unvermögen empfinden, sein psychisches Erleben nicht adäquat mitteilen zu können“ (Spiecker- Henke, 1997; zitiert nach Glunz et al. 2011, S. 47-48).

2.8. Krebs und Psyche

Nach einer Laryngektomie ist der Betroffene nicht nur konfrontiert mit der Diagnose Krebs, sondern muss nach der Operation auch lernen, mit der veränderten Situation „Leben ohne Kehlkopf“ umzugehen. Die physischen, und psychischen Folgen können weitreichend sein und nicht nur das Leben der Betroffenen, sondern auch das seiner Angehörigen aus dem Gleichgewicht bringen.

2.8.1. Definition Psyche

Psyche ist das griechische Wort für Seele und wird auch meist gleichbedeutend verwendet. Über eine exakte Begriffsdefinition besteht nach wie vor keine Einigkeit, doch bezeichnet man im Allgemeinen damit vor allem Vorgänge des Denkens, Fühlens, Wollens, aber auch des Verhaltens (vgl. Huch und Bauer, 2003, S. 454). Mit den Zusammenhängen (Psyche-Krebserkrankung) beschäftigt sich das Fachgebiet der Psychoonkologie.

2.8.2. Psychoonkologie

Die Psychoonkologie ist eine junge interdisziplinäre Fachrichtung im Schnittbereich von Medizin, Psychologie und Psychotherapie, die die psychologischen, sozialen und das Verhalten betreffenden Dimensionen von Krebserkrankungen in den Mittelpunkt von Forschung und Behandlung stellt (vgl. Mehta, 2004, S. 347).

2.9. Psychische Auswirkungen: Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen und Depression

Eine Krebserkrankung ist ein lebenserschütterndes und bedrohliches Ereignis im Leben eines Menschen, das unterschiedliche und sehr individuelle Reaktionen hervorruft. Dies können Ängste, Blockaden und Lähmungsgefühle, aber auch Zorn und Gefühlsausbrüche sein (vgl. Glunz et al. 2011, S. 22-23).

Symptome wie diese können auch Begleiterscheinungen verschiedener Störungen sein. Dies wird beschrieben in Marek (2009):

- **Anpassungsstörungen** [Hervorhebung v. Verf.] können sich entwickeln, wenn die Anpassung an eine entscheidende Lebensveränderung oder nach einem belastenden Lebensereignis nicht gelingt. Angst, Besorgnis, Depressivität können die Folge sein.

- **Akute Belastungsreaktionen** [Hervorhebung v. Verf.] treten unmittelbar und vorübergehend auf, **posttraumatische Belastungsstörungen** [Hervorhebung v. Verf.] treten mit Verzögerung auf (vgl. Marek, S. 4-5).
- **Depression** ist nach Grohnfeldt (2007) eine „psychische Störung, die durch eine Stimmungsminderung und (nicht immer) Antriebsminderung gekennzeichnet ist“ (Grohnfeldt, 2007, S. 63). Die Schweregrade können sehr unterschiedlich stark sein.

2.10. Ressourcen und Bewältigungsstile

Die Mechanismen der Krankheitsbewältigung sind sehr individuell. So weisen im Umgang mit einer Krankheit Menschen sehr **unterschiedliche Bewältigungsstile** [Hervorhebung v. Verf.] auf. Diese reichen von der aktiven Auseinandersetzung mit der Krankheit bis hin zur passiven Verleugnung und Resignation. Die Persönlichkeit, die Lebensgeschichte und die Lernerfahrungen des Einzelnen haben einen massgeblichen Einfluss darauf.

Hat der Betroffene Quellen, aus denen er schöpfen kann, hilft ihm dies bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen und Krankheiten. Solche Fähigkeiten zur Krankheitsbewältigung werden als **Ressourcen** [Hervorhebung v. Verf.] bezeichnet. Ressourcen können frühere positive Bewältigungserlebnisse sein, aber auch Eigenschaften oder bestimmte Kenntnisse (vgl. Marek, 2009, S. 13).

2.11. Stigmatheorie

„Jeder Mensch lebt in einer Welt sozialer Begegnungen, die ihn in direkten oder indirekten Kontakt mit anderen Leuten bringt“ (Goffman, 2008, S. 10).

Diese Begegnungen unterscheiden sich immer, je nach Situation und dem einzelnen Menschen. Tritt jemand aus den verschiedensten Gründen aus der Masse hervor, wird diese Andersartigkeit dementsprechend bemerkt und bewertet. Der amerikanische Soziologe E. Goffmann (1967) führte dazu den Begriff Stigma in die soziologische Diskussion ein und bezeichnet damit eine Eigenschaft „die zutiefst diskreditierend ist“ (Goffman, Stigma 2003, S. 11). So schreibt er weiter:

„Ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden können, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, daß wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden, wodurch der Anspruch, den seine anderen Eigenschaften an uns stellen, gebrochen wird. Es hat ein Stigma, das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten“ (ebd. S. 13).

Da die Sicht und die Anforderungen der Umgebung Einfluss haben auf unser Leben und unsere Eigenwahrnehmung, kann ein Stigma auf längere Sicht tiefgreifende Folgen für den Einzelnen haben.

2.11.1. Stigmatisierung bei Laryngektomie

Laryngektomierte sind mit zwei augenfälligen Veränderungen konfrontiert, dem (sichtbaren) Tracheostoma am Hals und der (hörbar) veränderten, fremd tönenden Stimme. Beides sind Merkmale, die von der Umgebung bewusst oder auch unbewusst wahrgenommen und bewertet werden. Laryngektomierte sind dadurch stigmatisiert und müssen sich der Herausforderung stellen, mit den Reaktionen der anderen umzugehen.

2.11.2. Stigmamanagement

Goffman (2003, S. 160-161) führte auch den Begriff „Stigmamanagement“ ein. Er postuliert: „Es sollte also gesehen werden, daß Stigmamanagement ein allgemeiner Bestandteil der Gesellschaft ist, ein Prozeß, der auftritt, wo immer es Identitätsnormen gibt.“ Häufige Formen der Bewältigung sind u. a.:

- Korrektur des Stigmas (Anpassung an Erwartungen)
 - Defensives Interaktionsverhalten, Rückzug oder Vermeidung von Kontakten
 - Bravado (offener, plakativer Umgang)
 - Bildung eines protektiven Kreises
 - Kuvrieren (verhindern, dass Stigma zu deutlich wird)
- (vgl. Barth und Falk, 2014, S. 14-18)

2.11.3. Endstigmatisierung

Interaktion und Reaktion durch unsere Mitmenschen spielen eine tragende Rolle für unser Selbstverständnis. Nur in der Aktion mit unseren Mitmenschen findet eine Stigmatisierung statt und kann umgekehrt auch eine Entstigmatisierung erfolgen, indem der Betroffene nicht auf sein Merkmal reduziert wird, sondern Akzeptanz und Wertschätzung erfährt.

Auch die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) fokussiert die bio-psycho-sozialen Rahmenbedingungen einer Erkrankung mit dem Ziel der Entstigmatisierung, Ressourcenorientierung und einer Ausrichtung rehabilitativer Maßnahmen auf die Partizipation (Teilhabe an relevanten Lebensbereichen) (vgl. Schliehe, 2006; zitiert nach Glunz et al., 2011, S. 80).

2.12. Logopädische Therapie

Der Logopädin kommt vor und nach der Laryngektomie eine zentrale Rolle zu. Ihre Aufgabe ist es, den Patienten idealerweise schon *vor* der Operation, sicherlich aber *nach* der Operation zu betreuen. Da in der vorliegenden Arbeit der Fokus auf den Themen Kommunikation und Psyche liegt, ist zu beachten dass sich der folgende Theorieteil vor allem auf

diese Aspekte der Logopädie beschränkt. Alle weiteren logopädischen Rehabilitationsmassnahmen werden nicht, oder nur am Rande erwähnt.

2.12.1. Definition Sandwich Therapie

Sandwich-Therapie (auch Sandwich-Methode) bezeichnet eine Therapiemethode, die aus verschiedenen „Behandlungen“ besteht, die sich jeweils abwechseln. Sie wird beispielsweise bei der Behandlung von Stimmstörungen eingesetzt (vgl. Reiß, 2009, S. 714). Auf die Logopädische Therapie bei der Laryngektomie angewendet, kann dies vereinfacht heissen: Logopädie - Operation - Logopädie.

2.12.2. Präoperative Beratung

Im präoperativen Gespräch findet eine Befunderhebung statt, es werden postoperative Funktionsveränderungen und Hilfsmittel besprochen und den Patienten wird entsprechendes Informationsmaterial angeboten. Auch können individuelle Anliegen und Fragen besprochen werden (vgl. Glunz et al., 2011, S. 90).

Informationen und Wissen über die Krankheit können Sicherheit ermöglichen und das Gefühl des Ausgeliefertseins vermindern (vgl. Glunz und Stappert, 2006, S. 43).

Bereits im präoperativen Gespräch sollte neben der physischen, auch immer die grosse psychische (emotionale) Belastung berücksichtigt werden. Idealerweise wird bereits in diesem Gespräch eine vertrauensvolle Basis für die spätere Therapie geschaffen.

2.12.3. Postoperative Therapie und Stimmrehabilitation

„Nach der Operation werden die Veränderungen deutlich, die vor dem Eingriff besprochen, aber in ihrem Umfang oft nicht erfasst werden konnten. Um so wichtiger ist die postoperative Beratung des Patienten und der Angehörigen“ (Glunz et. al, 2004, S. 47).

Die primäre Anforderung an die Logopädin ist die inhaltliche Kompetenz. Diese beinhaltet die Perspektiven der Stimmrehabilitation und das Aufzeigen der funktionellen Veränderungen. Auch hier ist die emotionale Situation des Patienten [und der Angehörigen, Anm. d. Verf.] zu berücksichtigen (vgl. Dicks, 2007, S. 141).

Die stimmliche Rehabilitation ist eine zentrale Aufgabe der Logopädie. Eine frühe Stimmrehabilitation eröffnet dem Betroffenen die Chance, sich wieder ausdrücken zu können, wieder besser verstanden zu werden und die Kommunikationsfähigkeit zurückzugewinnen.

Bei der Therapieplanung und dem Therapieverlauf steht die Ausrichtung an den Bedürfnissen und alltäglichen Aktivitäten, an denen der Betroffene wieder teilnehmen möchte, im Vordergrund (vgl. Iven und Grötzbach, 2009; zitiert nach Büttner und Quindel, 2013, S. 79).

2.12.4. Angehörigenberatung

Die hohe Belastung durch die veränderte Lebenssituation und die eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit nach der Laryngektomie weckt Ängste und erfordert nicht nur von den Betroffenen viel Anpassungsarbeit, Verständnis und Kraft, sondern auch von ihren Angehörigen.

„Im gesamten Prozess der Diagnostik und Therapie sollten deshalb in der teilhabeorientierten Rehabilitation die Angehörigen mit Einverständnis der Patienten mit einbezogen werden“ (Glunz et. al, 2009; nach Glunz et. al, 2011, S. 49).

2.12.5. Betroffene als Berater

Der Kontakt mit ebenfalls betroffenen laryngektomierten Menschen kann von unschätzbarem Wert für Neubetroffene sein. Hier kann sich der Patient modellhaft überzeugen, dass die Situation bewältigbar ist. Er hat ein mutmachendes, reelles Vorbild (vgl. Marek, 2009, S. 126).

Der Betroffene hat auf diese Weise auch jederzeit die Möglichkeit, sich von einem „erfahrenen“ Mitbetroffenen praktische Tipps geben zu lassen und offene Fragen zu stellen. Dies unterstützt seine Selbständigkeit und hat damit einen positiven Einfluss auf seine psychosoziale und psychische Situation. Auch kann ein erster Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe geknüpft werden, was ebenfalls den weiteren Rehabilitationsprozess unterstützen kann.

2.12.6. Interdisziplinarität

Idealerweise (dies ist allerdings nicht immer der Fall) sind in einer Klinik verschiedene Berufsgruppen vertreten (Abb. 8), die Hand in Hand zusammenarbeiten. Hierbei kann der Logopädin eine koordinierende Funktion zukommen, da sie meist einen sehr intensiven Kontakt zum Patienten hat und den Patientenbedürfnissen entsprechend vermitteln kann. Wichtig ist dabei aber stets ein sensibler Umgang mit dem Patienten und auch dessen ständigen Miteinbezug bei Entscheidungen (vgl. Glunz et al., 2011, S. 51). So kann der Patient, unter Berücksichtigung seiner individuellen Bedürfnisse, optimal betreut werden, was sich wiederum positiv auf die psychische Situation auswirken kann.

Abb. 8: An der interdisziplinären Betreuung beteiligte Berufsgruppen und deren Therapieschwerpunkte (Spieker-Henke 1997 in Glunz et al. 2011, S. 51)

2.12.7. Rolle der Psyche in der logopädischen Therapie

Es ist erwiesen, dass eine frühzeitig einsetzende stimmliche Rehabilitation einen massgeblichen positiven Einfluss auf den emotionalen Zustand des Patienten hat (vgl. Glunz et al., 2011, S. 84). „Dieses frühe Rehabilitationserlebnis ist psychologisch von grosser Bedeutung, weil der Patient sehr schnell aus der erlebten Hilflosigkeit die kommunikative Kontrolle gewinnt“ (Marek, 2009, S. 125).

Gelingt also die stimmliche Rehabilitation, so ist das ein grosses Erfolgserlebnis. Zudem schaffen die verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten Voraussetzungen für eine gestärkte Psyche in einem wieder selbstbestimmten Alltag.

Büttner und Quindel weisen auf die Tatsache hin, dass sich im Rahmen der logopädischen Therapie Klienten womöglich auch zum ersten Mal mit sich selbst und ihrer Beziehung zu anderen auseinandersetzen. Eine Aufgabe der Logopädin sei es deshalb, die Bedürfnisse des Patienten zu erkennen. Dementsprechend sollte sie dann auch ihre eigenen Grenzen beachten und informiert sein über entsprechende (psychosoziale) Hilfsangebote (vgl. Büttner und Quindel, 2013, S. 40). Auch Dicks betont: „Werden tiefe Gefühle in der Körperarbeit ausgelöst, so muss jeder Therapeut nach seinem Fingerspitzengefühl, seiner klinischen Erfahrung und Weiterbildungskompetenz (z. B. psychoonkologische Zusatzausbildung) entscheiden, wann sich der Punkt der Grenzsetzung zur Psychotherapie ergibt“ (Dicks, 2007, S. 138).

2.12.8. Patient-Therapeut-Beziehung

Die Gesprächsform bei Gesprächen zu Themen der psychosozialen Situation oder der Emotionen/Befindlichkeit werden nach Dicks (2007) als „partnerschaftlich-therapeutisch“ beschrieben (vgl. Dicks, 2007, S. 138). „Sie lässt Raum für Gefühle des Patienten, spiegelt die Äußerungen des Patienten wider und vermeidet eigene Wertungen aus der Sicht des Therapeuten“ (Zitat ebd.).

Solche partnerschaftlichen Aspekte stehen auch im *Dialogmodell* [Hervorhebung v. Verf.] im Vordergrund, welches geprägt ist von gegenseitiger Achtung und beidseitigem Respekt. Beide Positionen sind gleichrangig gewichtet, auf der einen Seite der berufliche Experte, auf der anderen Seite der Patient, als Experte für seinen persönlichen Lebensraum (vgl. Marek, 2009, S. 21).

2.12.9. Handlungskonzept Empowerment

Büttner und Quindel (2013) definieren den Begriff wie folgt:

„Empowerment beschreibt ein professionelles Handlungskonzept, das Menschen als Experten und Expertinnen in eigener Sache im Kontext ihrer Lebenswelt wahrnimmt. Empowerment wendet sich also gegen die Expertenmacht der professionellen Helferinnen und spricht für eine ‚Ermächtigung‘ der Patienten, eigene Stärken und Wege in Verbindung mit ihrem jeweiligen sozialen Kontext zu finden“ (S. 82).

Empowerment ist ressourcenorientiert, es kann Mut machen und dabei helfen, einen eigenen Umgang mit schwierigen Situationen zu finden. Auf diese Weise kann es einen positiven Einfluss ausüben auf die Psyche des Betroffenen.

3. Methodik

3.1. Qualitative Forschung

In der vorliegenden Forschungsarbeit geht es um die kommunikativen und psychischen Folgen der Laryngektomie. Das persönliche und individuelle (subjektive) Empfinden und Erleben einzelner Menschen soll dabei im Mittelpunkt stehen. Ein qualitativer Forschungsansatz liegt deshalb nahe.

Wichtige Grundsätze der qualitativen Forschung und damit des qualitativen Denkens sind die Subjektbezogenheit der Forschung, die Betonung der Deskription und Interpretation der Forschungsobjekte, die Untersuchung in der alltäglichen Umgebung und der Verallgemeinerungsprozess (vgl. Mayring, 2002, S. 19).

Gemäss Mayring dient qualitative Forschung demnach dazu, über die subjektiven Bedürfnisse, Handlungsmotive oder Denkweisen eines Einzelnen zu erfahren. Allerdings wird sich aufgrund der Vielschichtigkeit und Individualität eine Studie schwerlich exakt gleich wiederholen lassen und eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse kann so nicht automatisch erfolgen, wie auch Mayring (2002) postuliert:

„Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse muss nach qualitativem Denken immer im spezifischen Fall begründet werden. Es müssen Argumente angeführt werden, warum die hier gefunden Ergebnisse auch für andere Situationen und Zeiten gelten; es muss expliziert werden, für welche Situationen und Zeiten sie gelten“ (S. 23-24).

3.1.1. *Einzelfallstudien und Multiple Fallstudien*

Fallstudien sind ein wichtiges Instrument der qualitativen Forschung. Mithilfe solcher Fallstudien können „Fälle“ gut untersucht und analysiert werden und dabei relevante Informationen zum Thema gewonnen werden. Mayring betont, dass Fallanalysen ausserordentlich hilfreich sind, wenn es darum geht, die Ganzheit der Person mit seinem individuellen Lebenshintergrund zu erfassen, um Zusammenhänge zu verstehen und zu interpretieren (vgl. Mayring, 2002, S. 42).

Fallstudien sind sowohl als Einzelfallstudien, als auch als multiple Fallstudien realisierbar, wie Yin (1987) schreibt: „the same study may contain more than a single case. When this occurs, the study has to use a multiple-case design...“ (Yin, 1987, S. 47).

Dieser Arbeit liegt eine „Multiple-Case Study“ zugrunde. Für die Beantwortung der Forschungsfrage werden individuelle Aussagen zu Erlebnissen und Empfindungen von vier Einzelpersonen untersucht und in einen Zusammenhang gestellt.

„Je weniger Versuchspersonen analysiert werden, desto eher kann man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto genauer kann die Analyse sein“ (Mayring, 2002, S. 42). Bei Interviews mit vier Personen ist diese Möglichkeit gegeben.

3.1.2. Erhebungsmethode Interview

In der qualitativen Forschung können unterschiedliche Erhebungsmethoden zum Einsatz kommen. Die drei wichtigsten Arten der Datenerhebung in der qualitativen Forschung sind das Interview, die Gruppendiskussion und die teilnehmende Beobachtung (Hug und Poscheschnik, 2010, S. 100). Qualitative Interviews genügen bestimmten Kriterien, bei denen besonders das Prinzip der Offenheit und Flexibilität hervorgehoben werden soll (vgl. Lamnek, 1995, S. 64).

Kriterien wie diese legen deshalb für diese Arbeit als Methode der Datenerhebung das Interview nahe. Der Interviewte kann frei antworten und das herausheben, was ihm selbst wichtig erscheint, der Interviewer kann flexibel darauf reagieren. Dies erscheint für die vorliegende Arbeit wichtig, da sich diese mit dem persönlichen und authentischen Erleben und Gedanken Einzelner auseinandersetzt. „Subjektive Bedeutungen kann man nur schwer aus Beobachtungen ableiten. „Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte“, wie auch Mayring (2002) schreibt (S. 66).

Generell lassen sich verschiedene Formen des qualitativen Interviews beschreiben, die ähnlicher, aber nicht identischer Natur sind (vgl. Lamnek, 2005, S. 282-283). Zwei dieser Interviewformen sollen hier einer kurzen Betrachtung unterzogen werden: das narrative und das problemzentrierte Interview.

3.1.3. Das narrative Interview

Eine besondere Form des offenen Interviews ist das narrative Interview. In diesem wird der Interviewpartner nicht mit standardisierten Fragen konfrontiert, sondern animiert, seine Geschichte frei zu erzählen (vgl. Glinka, 2003, S. 9).

Ein Vorteil dieser Interviewform besteht somit darin, dass der Interviewte durch das freie Erzählen die Möglichkeit hat, in subjektiver Weise das zu erzählen, das ihm selbst am wichtigsten erscheint. Dies erlaubt wiederum dem Interviewer, sehr persönliche und authentische Einblicke zu gewinnen.

Jedoch ist durch diese freie Erzählung die Lenkbarkeit eingeschränkt und auch der Zeitrahmen ist wenig überschaubar. Eine gute Vergleichbarkeit von mehreren Aussagen kann dadurch gefährdet sein. Aus diesen Gründen scheint für die vorliegende Arbeit (Auswertung und Vergleich von vier Interviews) ein rein narratives Interview nicht ideal.

3.1.4. Das problemzentrierte Interview

„Das [problemzentrierte, Anm. d. Verf.] Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt.

Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden“ (Mayring, 2002, S. 67).

Der Interviewer muss sich deshalb im Vorfeld verschiedene Aspekte und Fragestellungen in der Theorie erarbeiten, um einen Leitfaden zu entwickeln, der aussagekräftige Resultate erwarten lässt.

Interviews in dieser Form zu führen, erscheint für diese Arbeit naheliegend. Einerseits wird den Interviewten genügend Raum gegeben für persönliche Schilderungen, andererseits wird durch den Leitfaden eine grobe Struktur vorgegeben, die eine gewisse (thematische und zeitliche) Lenkbarkeit erlaubt und später eine vergleichbare Auswertung der vier Interviews erleichtert.

3.1.5. Das halbstandardisierte Interview

Interviews können in verschiedenen Standardisierungsgraden durchgeführt werden: nicht standardisiert, halbstandardisiert oder voll standardisiert.

Bei einem *standardisiertem* Interview sind die Fragen, ebenso wie die Antwortmöglichkeiten (Formulierung, Reihenfolge) genau festgelegt. Offenheit und Flexibilität sind nicht gegeben.

Im Gegensatz dazu steht das *nicht standardisierte* Interview, bei dem nur ein Rahmenthema vorgegeben wird und der Interviewte im Erzählen völlig frei ist.

Für diese Arbeit wurde das *halbstandardisierte* Interview gewählt, das einen Mittelweg einschlägt. „Entscheidend für die Abgrenzung zu standardisierten Interviews ist, daß es im Interview keine Antwortvorgaben gibt und daß die Befragten ihre Ansichten und Erfahrungen frei artikulieren können“ (Flick, Kardoff, Keupp, Rosenstiel & Wolff, 1991, S. 177). Dennoch ist der Gesprächsverlauf nicht völlig unstrukturiert, es ist eine weitere Form des Leitfadeninterviews (vgl. Hug und Poscheschnik, 2010, S. 103).

3.2. Durchführung

3.2.1. Konzeption des Leitfadens

„Nach der Entscheidung für eine Interviewform gehört zu den wichtigsten Vorarbeiten für ein qualitatives Interview die Klärung, was wie gefragt, bzw. zu welchen Aspekten wie zu einer Erzählung aufgefordert werden soll“ (Helfferrich, 2004 S. 158).

Der Leitfaden für die Interviews dieser Arbeit wird nach dem „SPSS-Prinzip“ entworfen. „Hinter dem Kürzel ‚SPSS‘ stehen die vier Schritte ‚Sammeln‘, ‚Prüfen‘, ‚Sortieren‘ und ‚Subsumieren‘“ (Helfferrich, 2009, S. 182).

Schliesslich wird das Interview durch Fragegruppen strukturiert: Dies sind die Leitfragen als Erzählungsgenerierende Fragen (offen formuliert), die Nachfragen (zu inhaltlichen Aspekten) und die Aufrechterhaltungsfragen (halten Erzählfluss aufrecht) (vgl. Helfferich, 2004, S. 90-93).

Diese Strukturierung der Fragen wird für die vorliegende Arbeit verwendet (s. Anhang S. 65-67) und zunächst in einem Probeinterview eingesetzt (s. Anhang S. 65-67). Hier zeigte sich jedoch, dass die Formulierung und Strukturierung der Fragen eine zu starke Abweichung vom Thema erlaubten. So musste der Leitfaden für die folgenden Interviews nochmals entsprechend überarbeitet werden (s. Anhang S. 69-73), um eine Vergleichbarkeit von vier Interviews nicht zu sehr zu erschweren oder zu verunmöglichen.

Die Interviews stützen sich schliesslich auf folgende drei Leitfragen:

1. Wie hat die Entfernung des Kehlkopfes Ihre persönliche verbale Kommunikation (Ihr Sprechverhalten) beeinflusst, — von damals (kurz nach dem Eingriff) bis heute?
2. Wie stark hat der Verlust der „normalen“ Sprechfähigkeit (durch die Entfernung des Kehlkopfes) Ihre Gefühlswelt beeinflusst? Wie war der Umgang mit der veränderten Stimme für Sie?
3. Welche Rolle spielte die Logopädie nach der Laryngektomie im Hinblick auf die veränderte Kommunikation und die möglichen psychischen Folgen?

3.2.2. Kurzfragebogen

Im Vorfeld der Interviews wird den Teilnehmenden ein standardisierter Kurzfragebogen (s. Anhang S. 63) mit einigen Faktenfragen zugestellt, die dann im eigentlichen Interview nicht mehr zur Sprache gebracht werden. Durch die Beschäftigung mit den Fragen wird bereits indirekt auf das Interviewthema eingestimmt.

Nach Lamnek (1995) „kann zu Beginn des Interviews dem zu Befragenden ein *standardisierter Kurzfragebogen* vorgelegt werden. Die Beschäftigung damit aktiviert bei dem zu Befragenden Gedächtnisinhalte und führt zu einer ersten inhaltlichen Auseinandersetzung mit den im Interview anzusprechenden Problembereichen“ (S. 76).

3.2.3. Vorbereitung des Interviews

Im Rahmen einer Versammlung der Laryngektomierten wird von der Verfasserin der Arbeit die Idee zur vorliegenden Arbeit vorgestellt. Vier Freiwillige stellen sich spontan für ein Interview zur Verfügung.

Nach einer ersten Kontaktaufnahme wird den vier Teilnehmenden das Projekt schriftlich in knapper Form vorgestellt (Ziele der Arbeit, Themen des Interviews). Ein Kurzfragebogen und eine Einverständniserklärung für eine Audioaufzeichnung und die Verwendung der Daten wird beigelegt.

Anonymität, eine Verfremdung und eine vertrauliche Auswertung der Daten werden zugesichert. Auch wird auf die Freiwilligkeit hingewiesen, einzelne Fragen (auch ohne Angabe von Gründen) nicht zu beantworten. Erst nach Klärung dieser Punkte werden Termine und Örtlichkeiten festgelegt.

3.2.4. Durchführung des Interviews

Die Interviews finden an den folgenden Daten statt: 13.08.2015 (Probeinterview), 20.08.2015, 22.10.2015 und 14.11.2015. Die Interviewfragen sind den Teilnehmern vorher nicht bekannt.

Wie mehrheitlich gewünscht, werden alle vier Teilnehmenden jeweils an ihrem eigenen Wohnort befragt. Dieser persönliche Wunsch unterstützt eine unbefangene, vertrauensvolle und offene Atmosphäre bei der Interviewdurchführung. Aus diesem Grunde werden auch alle Interviews in schweizerdeutscher Sprache durchgeführt.

Wie auch Lamnek (1995) bekräftigt, „kommt es im qualitativen Interview besonders darauf an, *Vertraulichkeit und Anonymität* zuzusichern und eine *vertrauensvolle Atmosphäre* zu schaffen“ (S. 93).

Das erste Interview dient als Probeinterview, um die Möglichkeit offenzulassen, gegebenenfalls noch Änderungen am Leitfaden vorzunehmen zu können. Nach der Auswertung des Probeinterviews werden für die drei Folgeinterviews die Fragen noch etwas umgestellt und modifiziert. Für die Schlussauswertung werden jedoch wieder alle vier Interviews berücksichtigt.

Alle Aufnahmen werden mit dem Gerät 8 Zoom H1 (Leihgabe HfH) gemacht und sicherheitshalber zusätzlich mit dem iPhone 5 aufgezeichnet. Die Interviews verlaufen ohne technische Probleme. Die Interviewdauer ist sehr unterschiedlich lang (01:15 h; 02:03 h; 01:55 h; 03:02 h).

3.3. Nachbereitung und Transkription des Interviews

Noch am Tag des Interviews wird ein kurzes Postskriptum angefertigt, um persönliche Eindrücke festzuhalten, die eventuell für die spätere Auswertung hilfreich sein könnten.

Für die Transkription der Aufnahmen wird das Programm f5 verwendet. Um bei der späteren Datenauswertung möglichst keine Unsicherheiten entstehen zu lassen und die Authentizität der Aussagen zu erhalten, wird von Beginn an mit einer wortgetreuen Transkription gearbeitet. Die Transkriptionsregeln sind in Anlehnung an Kallmayer & Schütze (1976); zitiert nach Mayring 2002, S. 92 (s. Anhang S. 63).

Bei einzelnen Passagen, die am Thema vorbeigeführt hätten, wird bewusst auf eine Transkription verzichtet. Dies ist bei den vier Interviewten sehr unterschiedlich häufig der Fall.

3.4. Auswertung des Interviews

„Qualitative Auswertungsmethoden dienen der verstehenden Interpretation von Texten, Situationen, Gesprächen und Gegenständen“ (Hug und Poscheschnik, 2010, S. 150). Das Kategoriensystem ist ein zentrales Instrument der Analyse, das sowohl in der quantitativen Inhaltsanalyse, als auch in der qualitativen Inhaltsanalyse angewendet werden kann. Ein grosser Vorteil bei dieses Vorgehens ist die Nachvollziehbarkeit für andere (vgl. Mayring, 2010, S. 49).

Nach der wörtlichen Transkription aller vier Interviews werden relevante Antworten ausgewählt und markiert für die Kategorienbildung (induktives Vorgehen) (vgl. Hug und Poscheschnik, 2010, S. 151). Eine „Farbkodierung“ der einzelnen Personen hilft bei der späteren Zusammenführung der Aussagen (P1 rot; P2 grün; P3 blau; P4 orange).

In Anlehnung an Mayring (2010, S. 70) wird folgendermassen weiter vorgegangen:

1. *Paraphrasierung der Zitate*

Die Zitate der einzelnen Personen werden mit eigenen Worten wiedergegeben.

2. *Generalisierung*

Die Paraphrasierungen der einzelnen Zitate werden verallgemeinert.

3. *Erste Reduktion*

Identische Generalisierungen einer gleichen Person werden gestrichen.

4. *Zweite Reduktion und Bestimmung der Häufigkeit*

Diese (reduzierten) Generalisierungen der einzelnen Personen werden in einer Tabelle zusammengeführt, wieder reduziert und damit erneut verallgemeinert. Danach wird ausgezählt, wie viele Personen sich jeweils unter einer Reduktion zusammenfassen lassen.

5. *Kategorien*

Aus der 2. Reduktion werden Kategorien gebildet. Somit wird diese erneut verallgemeinert und abstrahiert (Bündelung).

4. Auswertung und Interpretation

Der Auswertung und Interpretation der drei Hauptthemen (Kommunikation, Psyche, Logopädie) werden jeweils Tabellen (vgl. Kap. 4.1; 4.3; 4.5) vorangestellt. Diese Tabellen zeigen den letzten Schritt der Kategorienbildung (vgl. Kap. 3.4, Schritt 5). Die Vorarbeiten zur Kategorienbildung (Schritt 1 bis 4) finden sich dagegen im Anhang (vgl. Anhang S. 75-116).

4.1. Kategorienbildung Kommunikation

Tabelle 1: Zweite Reduktion, Kommunikation

2. Reduktion	Kategorien
Gelingende Kommunikation erfordert Geduld, Akzeptanz und Aufmerksamkeit des <i>Gesprächspartners</i>	Bedeutung der Beziehungsebene für die Kommunikation („ <i>Empfängerseite</i> “)
Gelingende Kommunikation erfordert physische Anstrengung, Geduld und Frustrationstoleranz des <i>Betroffenen</i>	Bedeutung der Beziehungsebene für die Kommunikation („ <i>Senderseite</i> “)
Kommunikationsverhalten ändert sich, Sprechanteil (Senderanteil) wird geringer	Änderung des Kommunikationsanteils
eingeschränkte Stimmmodulation beeinflusst Selbst- und Aussenwahrnehmung („Selbstoffenbarung des Sprechers“)	Bedeutung und Einfluss der paraverbalen Kommunikation
Veränderter Stimmklang starke Wirkung auf Kinder und Tiere	
Qualität der Beziehungsebene beeinflusst Kommunikationsprozess	Bedeutung und Einfluss der Beziehungsebene
Verbale Kommunikationsprobleme führen zu Missverständnissen	Gestörte Kommunikation führt zu Fehlinterpretation und Missverständnissen
Falsche Aussenwahrnehmung beeinträchtigt Kommunikation	
Physische Einschränkungen erschweren gelingende Kommunikation	Erschwerte nonverbale Kommunikation
Am Telefon Einschränkung der verbalen Kommunikation	Erschwerte verbale (<i>digitale</i>) Kommunikation (Sprechen)
Nonverbale Kommunikation gewinnt an Bedeutung	Bedeutung nonverbale Kommunikation
Verbale Kommunikation und gleichzeitiger Gebrauch von beiden Händen nicht möglich	Beeinträchtigung der nonverbalen (<i>analogen</i>) Kommunikation
Einfluss der paraverbalen Elemente auf die zwischenmenschliche Kommunikation (Unsicherheit, Missverständnisse seitens des Empfängers)	Bedeutung und Einfluss der Paraverbalen Kommunikation auf Beziehungsebene und Selbstoffenbarung
veränderte paraverbale Kommunikation (leise, heisere Stimme) erzeugt falsche Aussenwahrnehmung (Schwerhörigkeit)	

4.2. Auswertung und Interpretation Kommunikation

Wie im Kapitel Kommunikation beschrieben (vgl. Kap. 2.7.3), beruht die Verständigung von Gesprächspartnern auf **gegenseitigem Verstehen und Akzeptanz**. Dies machen die Aussagen der Interviewten deutlich, die immer wieder darauf verweisen, wie essentiell und wichtig es ist, gegenseitig Geduld und Verständnis aufzubringen. „(...) *Sie dörfet nöd rede, wänn ich redi, sondern sie münd sich uf miich konzentriere. Und die händ das au akzeptiert und wüsset das und es gat aso guet*“ (P3 08:50). „*Aso am Afang hets eifach vo allne Siite... i wür sege Geduld und Verständnis brucht vo mir, vo de Aghörige vom nöchere und wiitere Umfäld*“ (P1 03:10).

Die **Beziehungsebene**, das Verhältnis der Kommunikationspartner zueinander (vgl. Kap. 2.7.3.), ist hier von grosser Bedeutung. Nur wenn *beide* Kommunikationspartner bereit sind, geduldig aufeinander zuzugehen (**Anforderung an Sender und Empfänger**), ist eine gelingende Kommunikation überhaupt möglich (vgl. Kap. 2.7.2.1.). Die Art, wie das Gegenüber im Gespräch reagiert (geduldig, freundlich, wertschätzend oder das Gegenteil) definiert sofort die Beziehung zu dieser Person, egal wie der reine Sachinhalt des Gespräches sein mag.

Von den Interviewten wird in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, dass es einen wesentlichen **Unterschied** in der Kommunikation macht, ob diese in einem **fremden oder vertrauten Umfeld** (vgl. Kap. 2.7.3.) stattfindet. „*Uf allfell isch das anderscht, wenn ich mit Fremde rede*“ (P1 06:58).

Kann der Betroffene (Sender) seine Nachricht nicht in der Weise übermitteln, wie es eigentlich seine ursprüngliche Intention war, reagiert der Angesprochene (Empfänger) womöglich ganz anders, als erwartet. So können schliesslich ganz verschiedene Ansichten über den Ablauf der Kommunikation entstehen, jeder bildet seine **individuelle Interpunktion** (vgl. Kap. 2.7.2.2). **Fehlinterpretationen, Missverständnisse oder Frustrationserlebnisse** können die Folge sein. „*Will sie nöd d Geduld händ zum Warte, ja. Ja, das flüssende Gespräch, de normale Ablauf. Das gat eso nüme. Das isch fasch zwingend, dass de Gspröchspartner wartet, bis ich fertig han gred*“ (P3 07:57). Ist diese Tatsache dem Sender bewusst, wird er auch selbst eher einmal Verständnis dafür aufbringen können, wenn der andere (in Unkenntnis der Situation) womöglich unerwartet und unangemessen reagiert, wie folgendes Beispiel zeigt... „*Aber wenn mir öper fremds aglütet het, ischs mir passiert, dass öper s Telefon abghenkt het, wills mich nöd recht verstande händ, oder... Und iez, wenn ich igendwo öperem alüte, denn tuen ichs grad sege: „Entschuldigung, verstönd Ihr mich, ich bi Chehlkopf-operiert. Denn nocher münds chli besser zuelose, oder*“ (P2 13:54). Der Betroffene hat in diesem Beispiel das Problem des Gesprächspartners erkannt und sehr pragmatisch gelöst.

In allen Interviews wird immer wieder darauf hingewiesen, dass **Aufklärung** des (nichtwissenden) Umfelds sehr positive Effekte auf die kommunikative Ebene hat. Aufklärung kann helfen, Missverständnisse auszuräumen, und auf diese Weise zu einer entspannten und vertrauensvollen Atmosphäre führen.

Ein eindrückliches Beispiel für ein sehr gravierendes **Missverständnis**, das durch entsprechende Aufklärung komplett ausgeräumt werden konnte, gibt die Erfahrung eines Interviewten wieder „(...) *Ide Firma bini plötzlich ine worde, dass Lüüt plötzlich seget, ich segi unfründlich worde. (...) Aber wänn ich mit beidne Händ öpis treit han, oder ghebet han, dänn hani kei Antwort chöne ge*“ (P1 07:33). Hier wurde das Schweigen, die „Nichtkommunikation“, völlig falsch als Unhöflichkeit interpretiert, aus Unkenntnis über die Sprechtechnik, die eine freie Hand erfordert hätte. Diese Tatsache unterstreicht P. Watzlawik in seinem ersten Axiom „man kann nicht *nicht* kommunizieren“ (vgl. Kap. 2.7.2.2). Nachdem der Betroffene dies realisiert hatte, löste auch er aktiv das Kommunikationsproblem, indem er offen über seine Sprechtechnik informierte.

Durch den Verlust der natürlichen Stimmeigenschaften nach einer Laryngektomie gewinnt vor allem auch die **nonverbale Kommunikation** an Bedeutung (vgl. Kap. 2.7.1.2). Dies ist unmittelbar nach der Operation immer der Fall, wenn zunächst (ausser Schreiben und Pseudoflüstern) keine weitere verbale Kommunikation (vgl. Kap. 2.7.1.1) möglich ist. Alle Bedürfnisse müssen nun auf nonverbaler Ebene kommuniziert werden.

Aber auch später wird ein Teil des Verlustes der natürlichen Stimmeigenschaften auf nonverbaler Kommunikationsebene zu kompensieren versucht. Dies erzählt anschaulich ein Interviewpartner: „(...) *Wänn mich mini Partnerin hässig macht, dänn muss ichs dänn mit de Auge zeige, wänni verrückt wird (lacht). Wills halt mit de Stimm nüme gat*“ (P3 32:59).

Jedoch müssen auch alle vier Betroffenen **Einschränkungen auf der nonverbalen Ebene** hinnehmen, da sie stets eine Hand zum Sprechen brauchen (Schliessen des Tracheostomas) und somit nur über eine freie Hand verfügen.

Ein Kernpunkt in den Interviews betrifft die **kommunikativen Folgen** der veränderten **Stimmeigenschaften** nach der Laryngektomie. Normalerweise erkennen wir häufig schon an der Stimme, am Tonfall oder der Lautstärke die Absicht des Senders. Diese natürliche Stimme, deren Authentizität und damit der persönliche und unverwechselbare stimmliche Ausdruck, ist nach der Operation verloren gegangen (vgl. Kap. 2.7.4). Das Sprechen mit der Ersatzstimme schränkt die Modulation ein. Die Stimme wird leiser und der Stimmklang wird beim Shunt-Ventil (vgl. Kap. 2.6.3) gerne als Heiserkeit interpretiert „...*Aber das passiert hüt na vil, dass mich öper aspricht: ‚Log bisch du heiser, ich han der es Mitteli‘*“ (P2 7:19). So erfahren Betroffene oftmals falsche Rücksichtnahme, oder wohlmeinende Ratschläge, von Leuten, die annehmen, mit einem Kranken zu sprechen.

Die **Selbstoffenbarung** (vgl. Kap. 2.7.2.1) ist eine andere geworden durch diese heiser tönende Stimme. Der Betroffene (Sender) wird sofort in eine bestimmte Kategorie gedrängt: „*Oder au d Lüüt im Zug oder Tram lueget natürlich scho, sofort, au die wo Oh-restöpsel drin hand. Wänns ghöret, dass eine red, wien ich, dänn wird glueget, was isch da los*“ (P3 12:13). In diesem Beispiel hatten die Leute im Zug von dieser Person offensichtlich eine andere Stimme erwartet und reagieren mit unverhohlener Neugier. Dies kann wiederum beim Betroffenen sehr unterschiedliche Reaktionen und Gefühle auslösen.

Auch ist beim Sprechen mit der Ersatzstimme die Fähigkeit nicht mehr vorhanden, einmal richtig laut zu werden (vgl. Kap. 2.6.3), Anweisungen zu geben, Wut herauszulassen: „*...Ich han eigentlich e relativ dominanti Stimm gha vorher (...) und han müesse chöne luut rede und Aawisige ge, oft luut und dütlich. Das isch natürl en markante Ischnitt gsi für mich. Plötzlich überhaupt nüme chöne rede, praktisch. Und nu ganz liislig*“ (P3 03:43). Auch in diesem Beispiel ist die **Selbstoffenbarung** eine andere. Dominantes oder resolutes Auftreten gestaltet sich schwierig. Auch nur ein einfaches “auf sich aufmerksam machen” ist häufig schon nicht mehr ohne weiteres möglich. „*Was sich am Stärschte verenderet het, mer chönt ja nöd luut rüefe. Wenn öper wiit eweg isch, dänn gits Problem*“ (P1 06:33). Dadurch kann nicht nur die **Beziehungsebene**, sondern auch die **Inhaltsebene** beeinflusst sein.

Einschränkungen in der **paraverbalen Kommunikation** (vgl. Kap. 2.7.1.3) haben auch unterschiedlich starke Auswirkungen auf das verbale Kommunikationsverhalten der einzelnen Betroffenen. Dies kann dazu führen, dass Kommunikation an sich schon als anstrengender empfunden wird “*au so spontan gat gar nüt*” (P3 07:57) und der **Kommunikationsanteil** (vgl. Kap. 2.7.2.2.) abnimmt. „*Mer dänkt amel au: wieso verzell ich das? Bis ich das alles gseit han, sägi lieber gar nüü*” (P4 21:44). *Ich chan ja nöd telefoniere, mer verstat mich nöd. Drum nimm ichs Telefon nöd ab*” (P3 18:13).

Bei diesen Beispielen wird wieder deutlich, dass die zwischenmenschliche Kommunikation nach einer Laryngektomie eine andere geworden ist und jeder auf seine ganz individuelle Art damit umgeht.

4.3. Kategorienbildung Psyche

Tabelle 2: Zweite Reduktion, Psyche

2. Reduktion	Kategorien
Diagnose Krebs stellt Lebensentwurf infrage	Lebenskrise
Postoperative Depression	Depression
Ängste	Belastende Emotionen (Ängste, Traurigkeit)
Zukunftsängste	
Traurigkeit und Verlustängste	
Frustration/Ärger	Belastende Emotionen (Frustration, Ärger, Betroffenheit)
Betroffenheitsgefühle	
Verlust des Lebenswillens	Belastende Emotionen (Resignation)
Resignation	
Vermindertem Selbstwertgefühl	Minderwertigkeitsgefühle
Rückzug	Sozialer Rückzug

4.4. Auswertung und Interpretation Psyche

Wie im vorherigen Kapitel dargelegt wird, hat eine Laryngektomie immer Änderungen des Kommunikationsverhaltens zur Folge. In dieser Arbeit soll versucht werden, sich auf die Auswirkungen der *kommunikativen Folgen* der Laryngektomie auf die Psyche zu konzentrieren.

Allerdings kann der Aspekt der Krebserkrankung nie ganz ausser Acht gelassen werden, da eine eindeutige Abgrenzung nicht möglich ist. Nach einer solchen Erkrankung stellt die Entfernung des Kehlkopfes für den Patienten eine zusätzliche grosse Herausforderung dar. Alle mit diesem Verlust verbundenen funktionellen Folgen und vor allem das „neue“ Leben ohne die eigene, vertraute Stimme müssen bewältigt werden.

„Das isch natürl en markante Ischnitt gsi für mich. Plötzlich überhaupt nüme chöne rede, praktisch.“ (P3 3:43), erzählt ein Betroffener. „(...) Ich bi schaurig is Loch gheit und han fasch die andere mitgrisse offebar, seit mini Frau. Aber das isch mir nöd so bewusst gsi, ebe mer vergisst und vilich ischs au so chli unbewusst gsi.“, so schildert ein anderer Interviewter diese Situation (P4 01:44:58). Für diese Patienten stellte vor allem die Zeit kurz nach der Operation eine sehr grosse **Belastung** dar.

Etwas anders klingt die Schilderung eines weiteren Betroffenen. Mit viel Humor, sehr positiver Grundeinstellung und einem sehr unterstützenden familiären Umfeld wurden die

ersten Monate nach dem Eingriff offenbar sehr gut gemeistert. Der Umgang und das Sprechen mit dem Stimmventil bereitete keine grösseren Probleme, ein Wiedereinstieg in den Beruf gelang zunächst. Ein Jahr später aber fiel er in eine **Depression** (vgl. Kap. 2.9.) „*De-seb isch denn ebe spöter cho. Will ebe ich bi denn nüm so chöne die Arbet mache, won ich gern, wüki gern tue han. Und denn nochher bini ebe ine Depression ineghait*“ (P2 10:43). „*Mir hends gseit, das isch e poschtoperativi, äh ja poschtoperativi Depression. Das heisst aso e Uswürkig vo de Operation*“ (P2 35:50). Die Tatsache, dass Sprechen und der gleichzeitige Gebrauch beider Hände nicht mehr möglich war, bedeutete für die Ausübung des ursprünglichen Berufes eine starke kommunikative Einschränkung, die letztendlich ein Aufgeben des Berufes bedeutete. Erst zu diesem Zeitpunkt zeigten sich dann psychische Folgen.

In der postoperativen Zeit werden auch immer **Ängste** (vgl. Kap. 2.9) genannt, die Betroffene in unterschiedlichem Masse erleben und bewältigen müssen. Häufig sind dies diffuse **Zukunftsängste**, die natürlich in besonderem Mass unmittelbar nach dem Eingriff auftreten „*Ja es hät natürlich am Afang scho Phase ge, won ich gar nüme richtig weiss, wie das wiitergat. Und die Phase isch natürlich sehr sehr schwierig*“ (P3 29:32). In solchen Momenten ist es für den Einzelnen zunächst sehr schwer, sich vorzustellen, dass eine gelingende Kommunikation eines Tages wieder möglich sein kann, wenn auch in anderer Form als früher: „*Und am Afang chamer ja gar nöd rede, dörf mer nöd rede, mer chan au nöd schlucke nüt, gar nüt. Über de Hals gat rein gar nüt. Und da macht mer sich natürlich scho Gedanke*“ (P3 29:32). Die Zukunft erscheint sehr ungewiss.

Aber auch über **Verlustängste** wird gesprochen: „*Ich chan (...) und Trompete nie me spille, da bin ich sehr sehr truurig gsi. Au da im Spital und das hät a minere Psyche gnagt i dere Ziiit*“ (P3 3:01). Das geliebte Hobby ist „nur“ eines von vielen Dingen, die man vor der Krankheit machen konnte und nun aufgeben muss und steht auch stellvertretend für viele andere Verluste. „*Und dänn chunt die Chrankhet und mer chan so vil nüme usführe*“ (P3 3:43).

Gefühle wie **Traurigkeit** oder auch **Frustration** (vgl. Kap. 2.9.) werden geschildert im Zusammenhang mit dem Verlust der natürlichen Stimmfunktion. Denn immer wieder gibt es Situationen, in denen es nicht mehr möglich ist, die eigenen Emotionen in der Art und Weise zu kommunizieren, wie man es gerne möchte: „*(...) Das hät dänn scho Momänt, wo mer dänkt: gopferdeckel nanemale*“ (P4 01:28:54).

Sehr deutlich kann das auch in Diskussionen werden: „*Wänn ich da ide Partnerschaft nöd einig bin mit minere Partnerin zum Bispil, dänn wird sie vilich luut. (...) Das isch dänn fruschtrierend, will*“ (P3 22:34). Dies sind Situationen, in denen dem Betroffenen klar ist, dass er stimmlich der Unterlegene ist, eine Tatsache, die selbst nach einer Gewöhnungsphase immer wieder als frustrierend empfunden werden kann.

Ein anderer Betroffener beklagt weniger die stimmliche Veränderung, mit der er offensichtlich gut klar kommt, sondern vielmehr die Unfähigkeit, sich beim Weinen in irgendeiner Weise artikulieren zu können: „*S ärgeret eim, nöd möge. Es mag mich nöd, s plogt mich, es ärgeret mich, es macht mich hessig den*“ (P2 01:32:17). **Traurigkeit** mischt sich hier wieder mit **Frustration** und sogar **Wut**.

Der Familie und dem engeren Bekanntenkreis sind die stimmlichen Veränderungen und Einschränkungen bekannt. Sie können lernen und versuchen, gegebenenfalls bewusst und adäquat darauf zu reagieren, wenngleich das auch nicht immer leicht fällt und gelingt. Stets sind gegenseitige Akzeptanz und Geduld eine wichtige Voraussetzung (vgl. Kap. 2.7.2.1).

Deutlich schwieriger kann dies in in gänzlich fremder Umgebung sein oder in einem Umfeld, das nur fragmentarische oder keine Informationen über die Krankheit hat. Hier können die Reaktionen auf das Stoma und die veränderte Stimme **stigmatisierend** ausfallen (vgl. Kap. 2.11.1) da Laryngektomierte durch diese beiden Merkmale klar gekennzeichnet sind. „*Wenn ich s Tüechli ahan und nöd rede, denn merchts kein Mensch*“ (P2 28:27). „*Mer wett ja nöd so uf de Strooss, gad... und ja. Und erschtens gsiehts nöd eso schön us aso mi störts nöd, aber es git Lüüt, wo denn verschreckt, wänns so öpis gsiehdns s erscht mal unvorbereitet*“ (P2 27:52).

Allein die heiser tönende Stimme kann das Gegenüber aufhorchen lassen. Bei diesem Stimmklang an eine Krankheit zu denken, ist dann naheliegend. Übereinstimmend haben alle Interviewten solche Erfahrungen gemacht.

Neben ganz offener Neugier (vor allem von Kindern oder Fremden) erwähnen die Interviewten aber vor allem die (Über)besorgtheit, Betroffenheit, aber auch Unsicherheit, die ihnen immer wieder begegnet. „*Vili Lüt meinet, es seg e wahnsinnigi Belaschtig für mich zum rede (...) und dänn au Entschuldigung und so wiiter und so wiiter*“ (P1 05:49). Sie werden als Kranke und Bemitleidenswerte behandelt und auf diese Weise auch immer wieder mit ihrem „Anderssein“ (Stigma) konfrontiert (vgl. Kap. 2.11.1). „*D Lüüt beantwortet e Frag nöd, säget ja, wie wänns es verstande hättet, ich weiss, sie händ nüt verstande. Da stört mi!*“ (P3 40:57). Solch eine sicherlich gut gemeinte Rücksichtnahme wird also eher als kränkend empfunden und drängt die Betroffenen in eine **Aussenseiterrolle**. So kann möglicherweise auf beiden Seiten **Unsicherheit** darüber entstehen, wie am besten mit solchen Situationen umzugehen ist. Es ist eine Herausforderung für beide Seiten.

Drei der Interviewten beschreiben, dass ihnen im Laufe der Zeit der eigene **offene Umgang** am besten geholfen hätte, mit Stigmatisierungsreaktionen umzugehen. Unsicherheiten, Berührungängsten, aber auch Missverständnissen könnte so am allerbesten entgegengetreten werden. So antwortet ein Betroffener auf die Frage, wie die Reaktionen normalerweise seien, wenn man darüber informiert, dass man Kehlkopferoperiert sei: „*Positiv,*

durchwägs positiv. Ich han na nie e anderi Antwort übercho” (P2 14:43).

Eine solche aktive Aufklärungsrolle seitens eines Betroffenen ist aber nicht selbstverständlich und erfordert ein gewisses Selbstbewusstsein und auch die Stärke, sich offen mit seiner Behinderung auseinanderzusetzen und dazu zu stehen, wie folgender Satz gut zeigt: *„Ja ebe, wenn Lüüt froget, oder komisch lueget, denn seit mers, oder denn ischs wie e anderi Behinderig au*” (P2 27:07).

Auch der vierte Betroffene bekräftigt die positive Erfahrung durch die Information des Umfelds, räumt jedoch ein, dass er selbst eher zum sozialen **Rückzug** neige und sich heute bevorzugt im vertrauten (protektiven Kreis) bewege (vgl. Kap. 2.11.2). Die Aufklärungsfunktion wird gegebenenfalls von der Partnerin übernommen.

Das Vertrauen darauf jedoch, dass ein positiver Umgang mit dem Stigma gelingen kann, ist allen vier Interviewten gegeben. Ein solcher Glaube in die eigenen Fähigkeiten, schwierige Situationen meistern zu können (Selbstwirksamkeit) ist eine sehr **starke persönliche Ressource** (vgl. Kap. 2.10) Kommt dazu ein gutes soziales und familiäres Netzwerk, wie es alle hier genannten Betroffenen schildern, so sind erfahrungsgemäss auch neu auftretende Hindernisse und Belastungen leichter verkraftbar. Auch Optimismus und Humor können viel zu einem positiven Umgang beitragen, wie immer wieder bestätigt wurde. Dennoch verweisen mehrere Interviewte durchaus auf andere Betroffene in ihrem Bekanntenkreis, denen dies nicht so gut gelungen ist. *„Ich kenn au öper, de chan ger nöd rede, will er gar nöd de Muet het dezue. De hets scho mengs Johr. Und eine kenn ich z. S., de tuet ganz liislig rede, eso (ahmt nach). De het au Angscht*” (P2 22:25).

Gerne soll deshalb an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, alle vier Interviewten im Laufe der Zeit gute Lösungen für ihren eigenen Umgang mit dieser Situation gefunden haben. Eine Situation, die zunächst als sehr schwierig und manchmal fast aussichtslos empfunden wurde. So sind sie heute in der Lage, sehr ehrlich, offen und unverkrampft über sich und ihre persönlich gemachten Erfahrungen zu erzählen.

4.5. Kategorienbildung Logopädie

Tabelle 3: Zweite Reduktion, Logopädie

2. Reduktion	Kategorien
Primäre und wichtigste Aufgabe in der Logopädie ist Hinführung und Üben der neuen Sprechtechnik zum Wiederaufnehmen der Sprachaktivitäten im Alltag	Stimmrehabilitation primäres Ziel der Logopädie
Psychische Folgen nicht generell ein Thema in Logopädie Wunsch nach Enttabuisierung und Thematisierung der psychischen Folgen besteht	Wunsch nach Thematisierung und Enttabuisierung „Psychische Folgen“
Empowerment und Hilfe zur Selbsthilfe seitens der Logopädin zur Rückgewinnung und Bewältigung der Sprechaktivität im Alltag	Empowerment
Unterstützende Funktion der Logopädie bei Bewältigung der Herausforderungen im Alltag (Gelassenheit vermitteln, Empowerment)	
Logopädie soll begleiten und Sicherheit vermitteln	
Aufklärung und Miteinbezug der Angehörigen unterstützt Therapieerfolg: Ausbau von professioneller Angehörigenberatung- und Begleitung generell sehr wünschenswert	Aufklärung und Miteinbezug der Angehörigen
Aufklärung und Gespräche mit Therapeut und betroffenem Berater unerlässlich und essentiell vor der OP	Miteinbezug eines betroffenen Beraters
Betroffene beraten Betroffene: ein Erfolgsmodell	Miteinbezug eines betroffenen Beraters
Patient will als Individuum gesehen und behandelt werden, keine „Pauschaltherapie“	Individualität
Herausfinden individueller Bedürfnisse, Empathie und Empowerment kennzeichnen gute Therapie	
Interdisziplinäre Zusammenarbeit für optimalen Therapieerfolg	Interdisziplinarität
Patienten wünschen Offenheit, Aufmerksamkeit, Respekt und Geduld	Bedeutung Beziehungsqualität Patient-Therapeut
Patienten wünschen Offenheit, Aufmerksamkeit und Empathie	
Gute Patient-Therapeut Beziehung gekennzeichnet durch Vorhandensein von gegenseitigen Respekt, Vertrauen und Wertschätzung	
Offene Tür	

4.6. Auswertung und Interpretation Logopädie

In allen vier Interviews wird zunächst über die Themen Psyche und Kommunikation gesprochen, bevor das Gespräch schliesslich auf die Aufgaben der Logopädie kommt. Die Betroffenen berichten in diesem Teil des Interviews nicht nur über ihre eigenen Erfahrungen und den individuellen Stellenwert der logopädischen Therapie, sondern äussern auch eigene Vorstellungen, Wünsche und Anregungen.

Über die Bedeutung einer **präoperativen Beratung** (vgl. Kap. 2.12.2.) sind sich alle Betroffenen einig: „*Jo, im Spital, ich sege jo, s A und s O isch e gueti Ufklärig, gueti Vorberetig, wies bi mir gmacht hend! Da nimmt eim d Angscht*“ (P2 57:18).

Aufklärung und Information der Logopädin, ganz besonders aber die **durch Mitbetroffene** werden als ausgesprochen hilfreich und essentiell erachtet. (vgl. Kap. 2.12.5.) „*Düend niemer ine Operation ielaufe lo, ohni e Berotig vomene vomene Mit-Betroffene. Das het nüt, dass d Logopädin nöd guet isch. Da isch psychologisch. Das isch wichtig, s A unds O*“ (P2 01:43:00). Der Patient hat hier ein reelles und authentisches Vorbild, das ihn mit seinen Fragen und Ängsten als Mitbetroffener nicht nur sehr gut verstehen kann, sondern vor allem auch Mut machen kann für das Leben nach der Laryngektomie.

Auch *nach* der Operation ist die **Beratung durch Betroffene** sehr hilfreich und spielt eine wichtige Rolle bei der Rehabilitation. Der Eintritt in den „Verein der Kehlkopfoperierten“ ist für sehr viele Betroffene dann eine fast logische Konsequenz: „*Er isch ja is Spital cho, het mich au bsuecht uf em Zimmer. Denn het er mir au die Broschüre ge, er isch ja Berooter. Denn het er mir die Broschüre ge, vom Verein. Und denn nochher hani gseit, sofort, ich han sogar na im Spital scho de Joohresbitrag zallt und bin dänn snöchsch mal scho gange, wos gsi isch*“ (P2 52:37).

Wie aus der Theorie und auch aus den Aussagen der Interviewten sehr deutlich hervorgeht, ist die **Stimmrehabilitation** psychologisch sehr wichtig. Nach der Operation ist diese auch der wichtigste Bestandteil der logopädischen Therapie (vgl. Kap. 2.12.3). „*Was wichtig gsi isch, isch natürlich scho, das widr lerne rede und möglichscht guet rede*“ (P3 56:45).

Das Erlernen des Sprechens mit der Ersatzstimme ist **Grundvoraussetzung** für die Wiedererlangung einer **kommunikativen Kompetenz** im täglichen Leben. „*Viles isch... ja es isch immer e Sach, mer mun usprobiere, gats oder gats nöd. De schlimmscht Fähler, wo mer chan mache, wämmer seit, es gat nöd.(...) Und wänns vilich nöd grad gat, dänn gats vilich en andere Wäg. Aber s Ziel mummer erreiche. Da chan einm d Logopädin vilich neu Wäg ufzeige*“ (P3 01:00:45).

Jeder Fortschritt in diesem Bereich ist ein Schritt in die Selbstständigkeit und macht Mut für die Zukunft. Übereinstimmend wird dies auch von allen vier Interviewpartnern so ge-

sehen, wie einige der Zitate zeigen *„Wenn das mal funktioniert het, woni gmerkt han, das got. Das isch wie, wemmer igfädlet het, chamer naie“* (P2 1:26:37). *„Und s gröschti Erlebnis isch dänn für mi gsi, am Nomitag isch mini Schwöschter mich goge bsueche. Sie chunt zum Zimmer ine und ich sege: hoi M.“* (P1 22:10).

Gelingt ein guter Umgang mit der Ersatzstimme, so ist das ein grosses Erfolgserlebnis für den Einzelnen. Vor allem aber ist ein Grundstein gelegt für die spätere Kommunikation im Alltag und damit für die Teilhabe am sozialen Leben: *„I wür sege e sehr grossi Rolle, hät d Logo gspillt. Und zwar wott ich behaupte, wänn ich die paar mal id Logopädie gange wer, wür ich nöd so guet rede“* (P1 27:54). Zwischen einer gelungenen Stimmrehabilitation, der Wiedererlangung der Kommunikationsmöglichkeit im Alltag und dem psychischen Befinden besteht somit ein enger Zusammenhang.

Für einen sehr grossen Teil der Betroffenen hat **das familiäre Umfeld** eine sehr wichtige Funktion (vgl. Kap. 2.12.4.). Dies ist auch bei allen vier Interviewpartnern der Fall: *„Aber dänn gits so Momänt, wos plötzlich is Bewusstsi. Und dänn chömet d Emotione. Es isch sehr vil wert, wämmer Familie hät, oder?“* (P2 39:13).

Gerade für die Rückkehr und die Kommunikation im Alltag spielt das familiäre Umfeld eine sehr wichtige Rolle. Die Familie gehört zu dem Kreis, mit dem der Betroffene erstmals (und hauptsächlich) wieder kommuniziert und es sind meist die Angehörigen und Partner, auf die sich die Betroffenen stützen müssen und die Ihnen Halt geben. Unsicherheiten und Ängste betreffen immer auch die Angehörigen. *„Absolut, absolut, sind Aghörigi genauso betroffe“* (P3 01:28:35). Deshalb ist der **Miteinbezug des familiären Umfelds in den Rehabilitationsprozess** von sehr grosser Bedeutung (vgl. Kap. 2.12.4.), wie auch folgende Aussage bestätigt: *„S gat vor allem vo de Familieaghörige. De Patient, dem wird glueget im Spital, während der Operation, noch de Operation. De isch beschtens ufghobe. Aber dFamileaghörige, wie d Frau, die sind allei“* (P1 55:58). Auch ein anderer Betroffener bestätigt dies *„Ja ebe so chli s Gesamtumfeld beachte. Und die ebe mit ibezieh. Oder, die hilfet“* (P2 01:55:42).

Idealerweise soll der Patient in seiner Gesamtheit gesehen werden, nicht nur reduziert auf seine Stimme. Der **emotionale Zustand** und die **individuellen Bedürfnisse** sollten deshalb in der Therapie nicht ausser Acht gelassen werden, da sie einen massgeblichen Einfluss auf den Rehabilitationsverlauf haben können (vgl. Kap. 2.12.7). Manche Patienten reden sehr offen über sich, ihre Bedürfnisse und Probleme, manche möchten dies eher nicht. *„Vilich e Ufklärig, dass das chönt passiere mit de psychische Folge: Dass mer sich nöd schüüchet, sich bi de Psychiatrie sich... aso mer mun ja nöd id Psychiatrie, aber dass mer sich wüki Hilf holt, wemmer da Problem überchunt. S muess nöd si, aber es chan passiere. Das isch ebe mit Ufklärig, hät das...“* (P2 01:39:01). Wie im Theorieteil bereits erwähnt (vgl. Kap. 2.12.8.), braucht es deshalb Fingerspitzengefühl und Empathie, um die **individuellen**

elle psychische Situation des Patienten zu erkennen und die richtigen Schlüsse zu ziehen „...*, dass sie merkt, was de Patient will... nei nöd was er will, was er brucht*“ (P2 1:41:54). „*Ja es isch eifach wichtig, dass er uf d Lüüt guet i gönt, nöd eifach nu Fachwüsse. Es git immerna me als mer glaubet*“ (P2 2:03:03). Das bestätigt auch ein weiterer Betroffener: „*I wür sege sehr wichtig. Bi gwüsse Patiente mummer vilich speziell drufigo, wo vilich ned so offe sind, überalles zverzelle*“ (P1 32:38)

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist gerade auch in solchen Fällen unabdingbar (vgl. Kap. 2.12.6). Die Logopädin soll ihre Grenzen kennen und gegebenenfalls aufklären und informieren, wohin der Patient sich wenden kann. „*Das det d Logopädin mit em Arzt, vilich mit em Psychiatrie, oder Psycholog, dass sie det zemeschafft. Nöd gegeneand schaffe. Nöd sege: ‚Nu ich chans‘, sondern mitenand, sus gots nemli nöd. Susch tut mer nöd produktiv schaffe. Das isch überall au eso.*“ (P2 01:41:54).

Generell wird die Rolle der Logopädin als Kontakt- und Bezugsperson sehr geschätzt. „*Weisch wännnd Operation verbi isch, wer hät nachher mit dir Kontakt als Patient? Vilich e Chrankeschwöschter, aber die hät anders ztue. Die muess da und det si. Aber de Logopäd, das isch dänn igschribe. Vilich e Stund anderthalb. Das isch e wichtigi Person. Die hät me zsäge, als e Chrankeschwöschter, wos Bett macht*“ (P4 02:36:53).

Eine gute **Patient-Therapeut-Beziehung** schafft Vertrauen und ermuntert den Patienten (vgl. Kap. 2.12.8.). „*Aso e gueti Beziehig da bruchts eifach Vertraue. Und ähm vo de Logopädin ischs eifach wichtig s Vertraue vom Patient zgwinne. Wännnd Logopädin da gschafft hät...*“ (P1 51:58). Die Interviewten erzählen übereinstimmend, dass das bei ihnen der Fall gewesen sei. „*Ja genau, sie sött das Gsprür ha. Min Logopäd, won ich gha han, de hät das gha. De isch guet gsi*“ (P4 2:36:17). Eine gute Beziehung hat einen positiven Einfluss auf den Therapieverlauf. „*Ja sicher! Ich danke, es hanget sogar maassgebend sogar zäme, oder. Wämmer sich neumets chan anewände, wännns es Problem git, und es wird ernscht gna, dänn nachane gits au e Lösig. Und susch gits ebe kei Lösig und dänn ischs schwig*“ (P3 01:47:45).

In einer vertrauensvollen Beziehung ist es für den Patienten auch leichter, sich dem Therapeuten gegenüber zu öffnen. „*Es git emale es grosses Selbschtvertraue, wämmer e gueti Beziehig hät!*“ (P1 42:34).

Wie alle diese verschiedenen Aussagen zeigen, kann die logopädische Therapie nicht nur dabei helfen, das Sprechen mit der Ersatzstimme zu erlernen (stimmliche Rehabilitation), sondern sie kann auch Mut machen und den Betroffenen dabei unterstützen, möglichst gut wieder in den Alltag zurückzufinden (vgl. Kap. 2.12.9.). „Therapie ist dann nicht nur der Kampf um Wörter und Sätze, sondern **Empowerment** der ganzen Person und Kooperation. Das Wort „*power*“ steht im Englischen unter anderem für Kraft oder Energie, nimmt

man dies wörtlich, dann bedeutet das als therapeutische Aufgabe, die Betroffenen in eine ausreichende Sprach- und Kommunikationskraft zurückzubringen“ (Steiner, 2016, S.1-2).

5. Beantwortung der Fragestellung

5.1. Beantwortung der Fragestellung Kommunikation und Psyche

Was sind die möglichen kommunikativen Folgen der Laryngektomie und deren mögliche Auswirkungen auf die Psyche?

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage sollen zusammenfassende Schlussfolgerungen aus den vorherigen Kapiteln 4.2 und 4.4. gezogen werden.

Wie in allen vier Interviews deutlich wird, hat eine Laryngektomie Folgen für die Kommunikation, die das psychische Empfinden unterschiedlich stark beeinflussen können. Auch wenn die Wahrnehmung und Wertung verschiedener Aspekte sehr individuell ist, so sind diese doch in den Grundaussagen gut vergleichbar.

Die Laryngektomie ist ein schwerer körperlicher Eingriff und die unmittelbaren funktionellen und kommunikativen Folgen stellen eine sehr **hohe psychische Belastung** dar, die starke **Ängste** wecken kann (Zukunftsängste, Verlustängste). Die Wiedererlangung der Sprechfähigkeit durch die Ersatzstimme wird deshalb auch als sehr wichtiges erstes Erfolgserlebnis beschrieben, das erstmals wieder neuen **Mut** machen kann.

Nach Aussagen der Betroffenen sind nach einer Laryngektomie alle drei Ebenen der Kommunikation betroffen, die *verbale*, *nonverbale* und *paraverbale*, welche auf unterschiedliche Weise das psychische Empfinden beeinflussen können.

Auf *verbaler* Ebene müssen Veränderungen und Einschränkungen hingenommen werden. Das Sprechen mit der Ersatzstimme wird als aufwendiger, besonders das Telefonieren als mühsamer beschrieben. Dies kann zur Folge haben, dass sich der **Gesprächsfluss** verändert, teilweise verlangsamt und der **Sprechanteil** abnimmt (*paraverbale* Ebene). Hat man keine Hand frei, kann gar nicht gesprochen werden. In allen diesen Fällen können **Missverständnisse** entstehen, die unterschiedlich starke Auswirkungen auf die Beziehungsebene der Kommunikationspartner haben können. Gefühle wie **Frustration**, aber auch **Vermeidungsverhalten** werden beschrieben.

Auf *nonverbaler* Ebene müssen Einschränkungen in der Gestik hingenommen werden. Da für die Shunt-Ventil Stimme stets eine Hand benötigt wird, um das Tracheostoma zu schliessen, ist der gleichzeitige Gebrauch beider Hände beim Sprechen nicht möglich. Auch dies kann in manchen Fällen zu Missverständnissen oder **Fehlinterpretationen** führen, wie einige Betroffene eindrücklich schildern.

Ist man beruflich aber darauf angewiesen (z.B. in Pflege- oder manchen Handwerksberufen), kann das nicht nur **Frustrationsgefühle** und **Ärger** über allfällige Missverständnisse auslösen, sondern auch zu einer starken **psychischen Belastung** werden. So schildert

ein Betroffener, wie er schliesslich seinen Beruf aufgeben musste. Eine postoperative **Depression** war die Folge.

Die Einschränkungen und Veränderungen auf der *paraverbalen Ebene* sind die augenscheinlichsten, da der Verlust des Kehlkopfs den **Verlust der natürlichen Stimmgebung** mit sich bringt. Die eigene Stimme, ein Charakteristikum eines Menschen und Teil seiner Persönlichkeit, gibt es nun nicht mehr so wie früher. Viele Stimmeigenschaften (Lautstärke, Tonfall, Sprachmelodie...) haben sich durch die Operation geändert. Emotionen können weit weniger gut zum Ausdruck gebracht werden, Absichten sind häufig schlechter erkennbar und vermittelbar. Damit ist auch die **Sprecheridentität** ein Stück weit verloren gegangen, die Selbstoffenbarung ist eine andere.

Ärger und **Wut** werden als Folge beschrieben, aber auch **Traurigkeit**, **Frustration** und **Resignation** darüber, dass man keine laute Stimme mehr hat oder **Emotionen** häufig nicht mehr ausreichend kommuniziert werden können.

Alle Interviewten erwähnen auch die **Stigmatisierung** durch die veränderte Stimme (*paraverbal*) und/oder das Stoma (*nonverbal*). Solche stigmatisierenden Reaktionen können **Minderwertigkeitsgefühle** und **Unsicherheit** bei den Betroffenen auslösen, aber auch **Ärger** und **Frustration** darüber, dass man vom anderen falsch wahrgenommen wird oder Aussagen falsch interpretiert werden. Die **psychische Belastung** wird in diesem Punkt sehr unterschiedlich stark bewertet. **Vermeidungsreaktionen**, **Verdrängung** und **sozialer Rückzug** können auch hier die Folge sein, weil man sich nicht immer wieder erklären will oder kann.

Dies erklärt auch die Erfahrung aller Betroffenen, dass es einen wesentlichen **Unterschied** macht, ob die Kommunikation in einem **fremden oder vertrauten** Umfeld stattfindet. Das vertraute Umfeld kennt die Situation, weiss über die Einschränkungen Bescheid und kann bewusst reagieren. Ganz anders kann das in einem fremden Umfeld sein, das über die Problematik nicht informiert ist und den Kommunikationspartner deshalb womöglich völlig missversteht oder falsche Schlüsse zieht.

Zur entscheidenden Verbesserung der Situation kann deshalb entsprechende **Aufklärung** beitragen. Den Gesprächspartnern wird so ein gelassenerer Umgang ermöglicht, da sie sich gegenseitig besser einschätzen können. Dies kann entscheidend zu einer entspannteren Kommunikationsatmosphäre beitragen und eine grosse Entlastung für beide Seiten sein. Ein wichtiger Beitrag zum psychischen Wohlbefinden — darüber sind sich alle vier einig.

5.2. Beantwortung der Fragestellung Logopädie

Die möglichen kommunikativen Folgen der Laryngektomie und deren mögliche Auswirkungen auf die Psyche — Was kann die Logopädie zu einem positiven Umgang beitragen?

Zur Beantwortung dieser zweiten Teilfrage soll eine zusammenfassende Schlussfolgerung aus dem Kapitel 4.6 gezogen werden. In den Antworten der Interviewten finden sich hier übereinstimmend verschiedene Punkte, die als sehr wichtig für die logopädische Therapie erachtet werden, nicht nur (aber auch) in Bezug auf das Thema "Kommunikation und Psyche":

Alle Betroffenen messen bereits der **präoperativen Beratung** einen hohen Stellenwert bei. Bereits vor der Operation soll versucht werden, durch entsprechende Aufklärung Ängste abzubauen und Vertrauen aufzubauen für die schwierige Zeit nach der Operation.

Die **Zusammenarbeit mit selbst betroffenen Beratern** wird dabei als essentiell angesehen. Sie sind es, die „Mutmacher“ und (auch später) kompetente Ansprechpartner sein können für verschiedenste Fragen nach einer Laryngektomie.

Auch der **Miteinbezug des familiären Umfelds** ist zu jeder Zeit (prä- und postoperativ) von grosser Bedeutung, da die Familie und die Partner immer auch Mitbetroffene sind und grossen Einfluss auf die Rehabilitation haben können.

Entsprechende Informationen und die Thematisierung möglicher Fehler im Kommunikationsverhalten können deshalb dabei helfen, gemeinsam Strategien zu entwickeln, um bereits im Vorfeld Konflikte zu erkennen und zu vermeiden.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit kann bereits im Spital einen wichtigen Beitrag leisten, auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen optimal eingehen zu können, da eine einzelne Disziplin schnell an ihre Grenzen stossen kann.

Dies gilt insbesondere auch bei **psychischen Fragen** und Problemen, die sowohl prä- wie postoperativ auftauchen können. Die Logopädin sollte ein **offenes Ohr** für diese Anliegen haben, aber trotzdem stets ihre **eigenen Grenzen kennen** und die Betroffenen rechtzeitig über entsprechende Hilfsangebote und Fachstellen informieren können.

Nach Aussagen der Interviewten wurde in den verschiedenen Therapien die Frage nach den psychischen Folgen unterschiedlich stark aufgegriffen. Auch wenn diese Frage von den Betroffenen sehr individuell gewichtet wird, erachten es alle als sehr sinnvoll, dieses Thema in Beratungsgespräche aufzunehmen oder zumindest anzusprechen. Auch wenn die Ersatzstimme wieder neue Möglichkeiten der Verständigung eröffnet und deshalb die Arbeit an der **Stimmrehabilitation** stets **erste Priorität** haben sollte, können Probleme in der Kommunikation auftreten, die für den Einzelnen psychisch belastend sein können. In der logopädischen Therapie sollte auch diese Tatsache berücksichtigt werden.

Damit der Betroffene überhaupt den Mut findet, offen Probleme anzusprechen, ist es sehr wichtig, dass die Beziehung zur Therapeutin von Vertrauen geprägt ist. Ist dies der Fall und kennt die Therapeutin die **Ressourcen** des Patienten, so kann sie gezielt und im Sinne des **Empowerments** Unterstützung bieten für einen positiven Therapieverlauf und die Rückkehr in den Alltag.

5.3. Erarbeitung neuer Fragen für Beratungsgespräche und die Therapie

Es soll am Ende dieses Kapitels versucht werden, aus den Antworten der Interviewten einige Fragen zu erarbeiten, denen man in Beratungsgesprächen und in der Therapie besondere Beachtung schenken kann, um *spezieller* und *individueller* auf die Frage nach den *kommunikativen und psychischen* Folgen eingehen zu können.

- **Umgang mit der Shunt- Ventil Stimme**

Wie hoch ist die allgemeine Zufriedenheit? Wie gross ist die Einschränkung in Beruf und Alltag dadurch, dass nur eine Hand frei ist beim Sprechen? Wird das von Ihnen als Belastung empfunden?

- **Familiäres Umfeld**

Ist die Aufklärung der Familienmitglieder über die veränderte Kommunikation ausreichend? Gibt es Handlungsbedarf für mehr Miteinbezug in Beratungsgesprächen? Wie empfinden Sie die Kommunikation in der Familie?

- **Rückkehr in den Beruf**

Wie wichtig ist für Sie der Gebrauch beider Hände beim Sprechen im Beruf? Wie gut funktioniert die Kommunikation mit Berufskollegen? Besteht Informationsbedarf?

- **Alltagssituation**

Wie (un)wohl fühlen Sie sich in bestimmten Situationen? Haben Sie mehr Kommunikationsprobleme in einem fremden Umfeld? Was sind die Hauptprobleme? Wie stark verunsichert oder belastet Sie die kommunikative Situation?

- **Stigma**

Fühlen Sie sich manchmal in einer Aussenseiterrolle? Wie stark empfinden Sie die Stigmatisierung durch die veränderte Stimme? Wie hoch ist diese Belastung für Sie? Wie reagieren Sie darauf?

- **Ressourcen und Bewältigungsstil**

Haben Sie Unterstützung durch Familie oder Freundeskreis? Fühlen Sie sich genügend informiert? Würden Sie gerne mehr fachliche Unterstützung haben?

Bei jedem einzelnen Betroffenen werden wahrscheinlich andere Fragen im Vordergrund. Deshalb sollte nie vergessen werden, wie wichtig es für die Therapeutin ist, den Betroffenen genau zuzuhören, empathisch zu sein und auch selbst immer wieder neu aus diesen individuellen Erfahrungen und Bedürfnissen zu lernen: *“Tünd offe si! Wie en Schwamm d Sache ufne, wod Lüüt seget. Oder vor allem d Patiente seget, was sie beschäftigt. Vo det us chönder lehre.”*

6. Diskussion

6.1. Kritik an der eigenen Arbeit

Die kritische Betrachtung dieser Arbeit soll Grenzen und Schwierigkeiten aufzeigen, die im Lauf des Arbeitsprozesses aufgetreten sind.

6.1.1. *Auswahl der Interviewpartner*

Eine Grundvoraussetzung für diese Arbeit ist es, dass alle Interviewpartner mit einer *Ersatzstimme* sprechen können und zum Zeitpunkt des Interviews bereits einen guten Umgang damit haben. Andernfalls wäre eine Vergleichbarkeit sehr schlecht möglich, denn es sollen nicht kommunikative Folgen eventueller Anwendungsprobleme untersucht werden, sondern, ob sich durch das Sprechen mit der Ersatzstimme die Kommunikation geändert hat.

Erst während der Arbeit wurde klar, wie wichtig es ist, dass diese Voraussetzungen gegeben sind. Dies war bei den Interviewpartnern für diese Arbeit *zufällig* der Fall (gleiche Ersatzstimme, abgeschlossene Stimmrehabilitation), denn durch das gewählte Setting (freiwilliges Melden) konnte diese Auswahl nicht beeinflusst werden.

Auch muss erwähnt werden, dass sich die Autorin bewusst ist, dass die Auswahl der Interviewpartner immer auch das Forschungsergebnis beeinflussen kann. So ergibt sich eine gewisse Selektion bereits dadurch, dass alle Interviewten zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung in einer physischen, wie psychischen Verfassung sind, die eine längere Befragung problemlos erlaubt.

6.1.2. *Transkription*

Abweichend zu Mayring wurden die Interviews nicht in Schriftdeutsch übertragen, sondern originalgetreu im Dialekt transkribiert, um die Emotionen der Menschen am besten wiederzugeben. „*Aber vermutlich scho chli komisch. Will es isch wüki total e anderi Stimm. Aso de Ton isch nüme glich, de Dialekt und de Tonfall isch glich. D Stimmlag isch andersch, aber de Dialekt so verlüürt mer nöd*“ (P2, 01:27:12). Auch bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse (vgl. Kap. 4) wird deshalb diese Transkription (Schweizerdeutsch) in den Beispielsätzen weiter verwendet.

6.1.3. *Auswertung und Kategorienbildung*

Aufgrund der grossen Datenmenge wurden bei der Analyse der Interviews nur Zitate verwendet, die sich direkt auf die Fragestellung beziehen und die nicht durch Interpretation auf diese bezogen werden könnten.

Während es recht eindeutig war, die Aussagen zu generalisieren, waren die Überlegungen insbesondere bei der 2. Reduktion (Bündelung) mit dem Ziel der Kategorienbildung schwieriger, da mehrere Aussagen von verschiedenen Personen sinngemäss zusammengefasst werden sollten.

Bei der Analyse der Daten wurden deshalb nicht nur inhaltsgleiche, sondern auch inhaltsähnliche Aussagen zusammengefasst, da sonst aufgrund der „Verschiedenheit“ der Aussagen eine Analyse und Interpretation in diesem Rahmen nicht möglich gewesen wäre. Aus diesem Grund wurde auch versucht, die Kategorien möglichst allgemein zu formulieren.

Die Kategorien wurden danach auch quantitativ (nach Anzahl der Nennung) ausgewertet. Da es sich bei dieser Arbeit aber um eine qualitative Arbeit handelt, und die Personenzahl zu gering ist, um durch eine quantitative Auswertung ein signifikantes und allgemeingültiges Ergebnis zu erlangen, wurde die Quantität der einzelnen Aussagen nicht weiter interpretiert, sondern ist als rein informativ zu bewerten. Die Annahme dabei war, dass die Nennung oder Nichtnennung einer Kategorie keine Aussage darüber erlaubt, wie wichtig diese für den einzelnen Interviewten ist, sondern zufällig sein kann, da jeder Teilnehmer eine andere Gewichtung hat.

6.1.4. Begriffserklärung Kommunikation und Psyche

Die Komplexität der beiden Begriffe „Kommunikation“ und „Psyche“ wurde mir im Laufe dieser Arbeit immer mehr bewusst. „Kommunikative“ und „psychische“ Folgen sind Begriffe, die unscharf formuliert ist und eine sehr breite Auslegung erlauben. Dennoch verstanden alle Interviewten diese Frage im ähnlichen oder selben Sinne, wie sich anhand der Antworten zeigte.

Dabei ist ebenfalls zu beachten, dass gerade bei psychischen Folgen viele Faktoren eine Rolle spielen können. Eine Eingrenzung auf die psychischen Folgen von kommunikativen Problemen (wie es in der Forschungsfrage formuliert ist) wurde in der Arbeit versucht, zusätzliche andere Einflüsse können aber nie ausgeschlossen werden.

6.2. Versuch einer Generalisierung

Bei den vorliegenden Interviews steht der einzelne Mensch und sein ganz persönliches Erleben im Vordergrund. Obwohl eine Generalisierung nicht sofort naheliegt, soll nach Auswertung dieser Einzelinterviews versucht werden, Schlussfolgerungen zu ziehen, die einen „höheren *Allgemeinheitsgrad*“ zulassen (vgl. Mayring, 2007).

Für diese Arbeit heisst das letztendlich, zu versuchen, Ansätze herauszuarbeiten, die *generell* für die logopädische Therapie von Interesse und Relevanz sein könnten, speziell auch im Hinblick auf die Kommunikativen und Psychischen Folgen nach einer Laryngektomie.

mie. Diese Ansätze werden schliesslich bei der Beantwortung der Fragestellung zum Thema Logopädie zusammenfassend beschrieben (vgl. Kap. 5.2)

Dabei werden im ersten Teil dieses Kapitels Punkte aufgeführt, die von den Interviewten *generell* als wichtig für die logopädische Therapie erachtet werden und sich auch mit der Theorie vergleichen lassen (*präoperative Beratung, Zusammenarbeit mit betroffenem Berater, interdisziplinäre Zusammenarbeit, vertrauensvolle Therapeuten-Patienten Beziehung, ressourcenorientiertes Arbeiten, Empowerment, Stimmrehabilitation...*). Herausgehoben werden aber soll die *Aufklärungsarbeit*, die die Betroffenen selbst leisten können, aber auch Logopäden (und andere Berufsfelder). Aufklärung und Information scheint besonders wichtig im Umgang mit der Stigmatisierung.

Im zweiten Teil des Kapitels 5.2 werden Anregungen gegeben, welchen Fragen besondere Beachtung geschenkt werden könnte, speziell im Hinblick auf die kommunikativen und (daraus resultierenden) psychischen Folgen einer Laryngektomie. Die Verallgemeinerbarkeit ist hier vor allem auf dieses spezielles Thema beschränkt, doch liesse sich manches generalisierend auch auf andere Störungsbilder übertragen.

Wichtig ist es auch, zu erwähnen, dass die Auswertung auf Aussagen von Interviewten beruht, die bestimmte Gemeinsamkeiten (und damit Vergleichbarkeiten) aufweisen:

- Bei allen wurde eine *totale Laryngektomie* durchgeführt.
- Alle sprechen mit dem *Shunt-Ventil* und kommen gut damit zurecht.
- Alle sind heute im *Rentenalter*.
- Alle sind zum Zeitpunkt des Interviews in einer *guten allgemeinen Verfassung*.
- Alle haben einen *unterstützenden familiären Hintergrund*.

Der Einfluss solcher Gegebenheiten wird in den Fragen (Kap. 5.2.) berücksichtigt, mit denen sich der Therapeut gegebenenfalls auseinandersetzen könnte um dem Einzelnen möglichst optimal gerecht werden zu können.

7. Ausblick und Schlussgedanken

7.1. Weiterführende Forschungsarbeiten

Im Laufe der Arbeit habe ich festgestellt, dass es sich bei meiner Fragestellung um eine sehr umfangreiche Frage handelt. Jede der Teilfragen könnte als Forschungsfrage auch für sich allein stehen und im Einzelnen genauer betrachtet werden.

Ebenfalls könnte die vorliegende Fragestellung beibehalten, und ein Vergleich angestellt werden mit Personen, die andere Ersatzstimmen verwenden.

Auch wäre es von Interesse, die Anzahl der Befragten zu erhöhen, um vermehrt allgemeingültigere Schlüsse ziehen zu können. In diesem Fall wäre es sinnvoll, die Forschungsmethode zu ändern (z. B. Fragebogen, vollstrukturiertes Interview), um den Durchführungsaufwand und die Datenmenge nicht zu gross werden zu lassen. Ein Nachteil dabei wäre aber, dass die Individualität der Teilnehmer weit weniger berücksichtigt werden könnte.

Aus der Fragestellung dieser Arbeit und den Aussagen der Betroffenen lassen sich auch neue Fragestellungen herausarbeiten, die für weitere Forschungsarbeiten von Interesse sein könnten. Einige Fragen sollen zu verschiedenen Themen hier aufgeführt werden:

Angehörige

- *Miteinbezug der Angehörigen in der logopädischen Beratung und Therapie: welche Erfahrungen wurden gemacht?*
- *Wie wünschenswert ist eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Logopädin, -aus Sicht der Angehörigen, -aus Sicht der Betroffenen?*
- *Hat sich aus Sicht der Angehörigen die Kommunikation innerhalb der Familie verändert? Wie gehen sie mit möglichen Veränderungen um?*
- *Hat eine möglicherweise veränderte Kommunikation Auswirkungen auf den Umgang miteinander und das Familienleben? Soll dieses Thema in der Logopädie thematisiert werden?*
- *Welchen Einfluss hat der psychosoziale/ familiäre Hintergrund auf eine erfolgreiche Kommunikation nach einer Laryngektomie?*

Alter

- *Hat das Alter der Laryngektomierten Einfluss auf die Bewältigung der kommunikativen Folgen? Sind die psychischen Folgen vergleichbar, oder gibt es altermässige Unterschiede (Vergleich verschiedener Altersstufen)?*

Beruf

- *Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Laryngektomie: Wie gut gelingt die Kommunikation mit den Berufskollegen? Was kann gegebenenfalls verändert/verbessert werden?*

- *Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Laryngektomie: Vergleich von Berufsgruppen (grössere Studie; Fragebögen)*

Bewältigungsstrategien

- *Welche Strategien werden von den Einzelnen genannt und haben sich für diese am besten bewährt?*

Logopädische Therapie und Beratung durch Betroffene

- *Kommunikation im Alltag: Bereitet die logopädische Therapie darauf vor?*
- *Wie ist die Wahrnehmung und Erfahrung von Betroffenen?*
- *Sollen Therapeuten eine verstärkte Zusammenarbeit mit den betroffenen Beratern anstreben? Was können diese voneinander lernen?*
- *Welchen Stellenwert hat die Beratung und Aufklärung durch Mitbetroffene für den Einzelnen? Wie wichtig ist dieser Kontakt für die Bewältigung?*
- *Logopädische Therapie nach erfolgreichem Umgang mit der Ersatzstimme: erwünscht oder überflüssig?*

7.2. Reflektierende Schlussgedanken

Die Durchführung der Interviews hat sich als Erhebungsmethode bewährt, da die Interviewpartner sehr offen über Gefühle und persönliches Erleben sprechen konnten. Trotzdem bewegte sich das Gespräch mit Hilfe des Leitfadens in einem Rahmen, der nicht zu sehr vom Thema abwich.

Die Auswertung der Interviews war ein sehr spannender, jedoch auch sehr aufwändiger Prozess. Die Transkription, vor allem aber die Auswertung der vier Interviews in Bezug auf die drei Teilfragen, brachte eine grosse Datenmenge mit sich.

Während des gesamten Arbeitsprozesses, war die Disposition der Arbeit sehr hilfreich. Gerade am Anfang der Arbeit gab sie einen Überblick über die zu behandelnden Kapitel. Im Laufe der Arbeit half sie immer wieder dabei, den Überblick zu bewahren und zu vermeiden, zu sehr vom Thema abzuweichen und mich in nicht relevante Themen zu verlieren.

Zurückblickend kann ich sagen, dass ich im Laufe des gesamten Arbeitsprozesses nie an der Wahl des Themas gezweifelt habe. Die Auseinandersetzung mit den Aussagen der vier Interviews war sehr aufschlussreich und interessant. Es waren oft sehr humorvolle Zitate, aber dann auch wieder sehr nachdenkliche und berührende.

Sehr geschätzt habe ich die stets offenen und ehrlichen Antworten der Betroffenen. Sie bildeten nicht nur eine wichtige Grundlage für meine Arbeit, sondern sind im Rückblick auch eine grosse Bereicherung für meine eigene therapeutische Praxis. Die Einsichten, die

ich durch diese Interviews gewinnen konnte, werden auch für zukünftige Beratungsgespräche und für die zukünftige Therapie hilfreich sein.

Immer wieder wurde mir vor Augen geführt, wie wichtig es ist, ein offenes Ohr zu haben für die ganz individuellen Belange der Betroffenen, die sich nie einfach verallgemeinern lassen. Daneben wurde in allen Interviews auch immer wieder darauf hingewiesen, nie zu vergessen, dass auch Angehörige Mitbetroffene sind, die im Rehabilitationsprozess eine wichtige Rolle spielen und deshalb ins Therapieschehen miteinbezogen werden sollten.

8. Epilog

*„I seg immer: sLebe nach de Operation isch immerna lebenswert...es chunt ufd Istellig drufa:
Ich will! Du muesch eifach sege: Ich will widr. Da gits ja en Spruch, won ich öpe mal seg:
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.“ (P1)*

9. Glossar

- Sinus Morgagni**¹: Ausstülpung zwischen Taschenband und Stimmband im Kehlkopf
- Cricoid**²: Cartilago cricoidea = Stellknorpel, grösster Knorpel, gibt dem Larynx dreieckige Form
- Thorax**²: lat. Brustkorb, von Brustbein (Sternum), Rippen (Costae) und Brustwirbelsäule gebildet
- Glottisschluss**⁷: Schluss der Stimmritze
- Taschenfalten**²: Liegen über den Stimmfalten, auch falsche Stimmbänder genannt
- Reinke- Raum**³: lockeres Bindegewebe (Lamina propria), das direkt unter dem Glottisepithel liegt und keine Lymphgefässe enthält
- Kontraktion**³: lat. Zusammenziehen
- Respirationsstellung**³: Öffnung der Stimmritze, wie es für verstärkte Respiration notwendig ist.
- Maligne Tumoren**²: Bösartige Tumoren, zeichnen sich durch schnelles Wachstum mit hoher Zellteilungsrate aus
- Karzinom**²: Bösartiger epithelialer [zum Gewebe gehörender, Anm. d Verf.] Tumor
- Hypopharynx**⁵: erstreckt sich oberhalb und dorsal [Anm. d. Verf.] des Larynx bis zum Cartilago cricoidea, wo er in den Ösophagus [Speiseröhre, Anm. d. Verf.] übergeht
- Metastasen**⁴: Tochtergeschwulst, Ansiedlung bösartiger Zellen oder Zellverbände
- Histologische Differenzierung/ Histologische Untersuchung**⁴: Untersuchung von Gewebeproben
- Trachea**²: Luftröhre, beginnt unterhalb des Ringknorpels
- Tumor**²: Entartetes Gewebe, entsteht durch überschüssendes ungehemmtes Wachstum körpereigenen Gewebes
- Supraglottis**⁴: Ebene oberhalb der Stimmlippen
- Glottis**³: Stimmritze mit Stimmlippen
- Subglottis**⁴: Ebene unterhalb der Stimmlippen
- Halsweichteile**⁶: dazu gehören die im Hals liegenden Bestandteile des Lymphsystems
- Tracheostoma**³: operativ herbeigeführte Öffnung der Luftröhre

¹ Mauderli, M. (2016). *Sinus morgani*. HNO Lexikon. Zugriff am 19.03.16 unter http://www.mauderli-hno.ch/lexikon/Lex_sinusmorg.html

² Huch, R. & Bauer, C. (Hrsg.) (2003). *Mensch, Körper, Krankheit. Anatomie, Physiologie, Krankheitsbilder*. (4. Überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Urban & Fischer.

³ Schindelmeiser, J. (2010). *Anatomie und Physiologie für Sprachtherapeuten*. (2. Aufl.). München: Urban & Fischer.

⁴ Dicks, P. (2007). *Laryngektomie. Logopädische Therapie bei Kehlkopflosgigkeit*. (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

⁵ Antwerpes, F., Messner, P. & Bröse, S. A. (2016). *Pharynx*. DocCheck Flexikon. Zugriff am 19.03.16 unter <http://flexikon.doccheck.com/de/Hypopharynx>

⁶ Charité Universitätsmedizin Berlin. (2016). *Halsweichteile*. Zugriff am 19.03.16 unter <http://hno.charite.de/behandlung/halsweichteile/>

⁷ Reiss, M. (2009). *Facharztwissen HNO Heilkunde. Differenzierte Diagnostik und Therapie*. Heidelberg: Springer.

10. Verzeichnisse

10.1. Literaturverzeichnis

- Allhoff, D. & Althoff, W. (n.d). *Referat und Präsentation*. Lehrgebiet Mündliche Kommunikation und Sprecherziehung. Universität Regensburg. Zugriff am 05.03.16 unter <http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/WiWi/bohr/download/Praesentation.pdf>
- Bauer, G. (n.d). *Die Stimme eines Menschen ist sein zweites Gesicht*. Zugriff am 3.02.2016 unter <https://dublasky.wordpress.com/2013/01/28/an-der-stimme-lasst-sich-das-zugehörige-foto-erkennen/>
- Barth, D. & Falk, C. (2014). *Symbolischer Interaktionismus Teil 1*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Büttner, C. & Quindel, R. (2013). *Gesprächsführung und Beratung. Sicherheit und Kompetenz im Therapieggespräch*. (2. Aufl.). Berlin: Springer.
- Dicks, P. (2007). *Laryngektomie. Logopädische Therapie bei Kehlkopflosgkeit*. (1. Aufl.). Idstein: Schulz - Kirchner.
- Franken, S. (2007). *Kommunikation. Verhaltensorientierte Führung. Handeln, Lernen und Ethik in Unternehmen*. Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag GWV Fachverlag Dr. Th. Gabler.
- Glinka, H. J. (2003). *Das narrative Interview. Eine Einführung für Sozialpädagogen*. (2. Aufl.). Weinheim: Juventa.
- Glunz, M., Reuss, C., Schmitz, E. & Stappert, H. (2004). *Laryngektomie. Von der Stimmlosigkeit zur Stimme*. (1. Aufl.). Berlin: Springer.
- Glunz, M., Reuss, C., Schmitz, E. & Stappert, H. (2011). *Laryngektomie. Von der Stimmlosigkeit zur Stimme*. (2. Aufl.). Berlin: Springer.
- Glunz, M. & Stappert, H. (2006). *Laryngektomie. Ein Ratgeber für Menschen, ohne Kehlkopf, Angehörige, Ärzte, pflegerische und therapeutische Berufe*. (1. Aufl.). Idstein: Schulz- Kirchner.
- Goffmann, E. (2003). *Stigma: Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität*. (1. Aufl.). Frankfurt am Main: suhrkamp taschenbuch wissenschaft.
- Goffman, E. (2008). *Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation*. (1. Aufl.). Frankfurt am Main: suhrkamp taschenbuch wissenschaft.
- Grohnfeld, M. (2007). *Lexikon der Sprachtherapie*. (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Helfferich, C. (2004). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (1. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (3. überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Unveröffentlichte Broschüre, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2015). *Richtlinien und Leitfaden BARB 1316*. Unveröffentlichte

- Broschüre, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hopf, C. (1991). *Qualitative Interviews in der Sozialforschung. Ein Überblick*. In U. Flick, E. von Kardoff, H. Keupp, L von Rosenstiel & S. Wolff, *Handbuch qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (S. 77). München: Psychologie Verlags Union.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Huch, R. (Hrsg.) & Bauer, C. (Hrsg.). (2003). *Mensch Körper Krankheit. Anatomie Physiologie, Krankheitsbilder. Lehrbuch und Atlas für die Berufe im Gesundheitswesen*. (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Urban & Fischer.
- Kalderon, E. (2006). *Verbale und nonverbale Aspekte der Kommunikation*. Zugriff am 14.01.16 unter <http://www.grin.com/de/e-book/130320/verbale-und-nonverbale-aspekte-der-kommunikation>
- Krebsliga Schweiz (2015). *Kehlkopfkrebs. Larynxkarzinom*. Zugriff am 05.03.2016 unter [http://www.krebsliga.ch/de/uber_krebs/krebsarten/kehlkopfkrebs_](http://www.krebsliga.ch/de/uber_krebs/krebsarten/kehlkopfkrebs/)
- Lamnek, S. (1995). *Qualitative Sozialforschung. Methoden und Techniken*. Band 2. (3. korr. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Maletzke, G. (1996). *Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen*. (1. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Marek, A. (2009). *Psychosomatik in der HNO Heilkunde*. (1. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2007). *Generalisierung in qualitativer Forschung*. Forum Qualitative Social Reserch. Sozialforschung. Vol. 8, No. 3, Art. 27. Zugriff am 07.02.16 unter <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/291/639>
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Basel: Beltz.
- Menche, N. (2012). *Biologie Anatomie Physiologie*. (7. Aufl.). München: Elsevier.
- Motzko, M., Mlynczak, U. & Prinzen, C. (2004). *Stimm- und Schlucktherapie nach Larynx- und Hypopharynxkarzinomen*. (1. Aufl.). München: Elsevier.
- Münnecke, H. (2015). *Jede Kommunikation erfolgt auf 2 Ebenen. Das Eisberg Modell*. Zugriff am 06.01.16 unter <http://www.henning-muennecke.de/unternehmensberatung/jede-kommunikation-erfolgt-auf-2-ebenen-das-eisberg-modell/>
- Reiß, M. (Hrsg.). (2009). *Facharztwissen HNO Heilkunde. Differenzierte Diagnostik und Therapie*. Heidelberg: Springer.
- Schindelmeiser, J. (2010). *Anatomie und Physiologie für Sprachtherapeuten*. (2. überarbeitete Aufl.). München: Elsevier.
- Schulz von Thun, F. (1981). *Miteinander reden: 1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.

- Siegmüller, J. & Bartels, H. (Hrsg.). (2015). *Leitfaden Sprache Sprechen Stimme Schlucken*. (4. erweiterte Aufl.). München: Urban & Fischer.
- Steiner, J. (2016). *Biografie und Identität. Therapie will empowern*. Unveröffentlichter Artikel, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D. (1996). *Menschliche Kommunikation. Formen Störungen Paradoxien*. Bern : Huber Hans.
- Wöfl, H. (2004). Psychoonkologie. In G. Mehta (Hrsg.), *Die Praxis der Psychologie. Ein Karriereplaner* (S. 347). Wien: Springer.
- Yin, R. K. (1987). *Case study research. Design and Methods*. (7th printing). *Applied Social Research Methods Series* Volume 5. Beverly Hills: SAGE Publications.

10.2. Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Zungenbein sowie Knorpel- und Bindegewebsstrukturen des Kehlkopfes und der oberen Luftröhre, von vorne gesehen. Schindelmeiser, 2010, S. 83
- Abb. 2: Kehlkopfinneres von hinten. Boennighaus 2000; in Glunz et al., 2004, S. 4
- Abb. 3: Kehlkopfspiegelbilder a. Respirationsstellung b. Phonationsstellung. Boenninghaus 2000 in Glunz et al., 2011, S. 11
- Abb. 4: Zustand vor und nach der Laryngektomie. (n.d). Kehlkopfoperierte Schweiz. Zugriff am 14.03.2016 unter http://www.kehlkopfoperierte.ch/d/kehlkopfkrebs/operation/nach_operation.asp
- Abb. 5: Stimmventil. Kehlkopfoperierte Schweiz. (n.d). Zugriff am 11.01.2016 unter <http://www.kehlkopfoperierte.ch/d/kehlkopfkrebs/sprechen/prothese.asp>
- Abb. 6: Kommunikationsquadrat. Zurmühle (n.d.) Zugriff am 06.03.2016 unter <http://www.4augenmodell.com/4augen-modell/kommunikationsquadrat/>
- Abb. 7: Jede Kommunikation erfolgt auf 2 Ebenen — das Eisberg- Modell. Münnecke, 2015. Zugriff 06.01.2016 unter <http://www.henning-muennecke.de/unternehmensberatung/jede-kommunikation-erfolgt-auf-2-ebenen-das-eisberg-modell/>
- Abb. 8: An der interdisziplinären Betreuung beteiligte Berufsgruppen und deren Therapieschwerpunkte. Spiecker- Henke 1997 in Glunz et al., 2011, S. 51
- Titelbild: Verliebt in einer Stimme. (n.d). Zugriff am 03.03.2016 unter <http://www.healthindex.de/verliebt-in-eine-stimme.php>

Anhang

Kurzfragebogen	63
Interviewleitfaden Probeinterview P1.....	64
Interviewleitfaden Interview P2- P4	68
Kommentar zu Tabellen der 1. & 2. Reduktion	74
Tabelle, 1. Reduktion, Kommunikation P1.....	75
Tabelle, 1. Reduktion, Kommunikation P2.....	77
Tabelle, 1. Reduktion, Kommunikation P3.....	80
Tabelle, 1. Reduktion, Kommunikation P4.....	87
Tabelle, 1. Reduktion, Psyche P1.....	90
Tabelle, 1. Reduktion, Psyche P2.....	91
Tabelle, 1. Reduktion, Psyche P3.....	93
Tabelle, 1. Reduktion, Psyche P4.....	96
Tabelle, 1. Reduktion, Logopädie P1.....	97
Tabelle, 1. Reduktion, Logopädie P2.....	100
Tabelle, 1. Reduktion, Logopädie P3.....	104
Tabelle, 1. Reduktion, Logopädie P4.....	108
Tabelle, 2. Reduktion, Kommunikation	111
Tabelle, 2. Reduktion, Psyche	114
Tabelle, 2. Reduktion, Logopädie	116
Anzahl Personen, 2. Reduktion, Kommunikation	120
Anzahl Personen, 2. Reduktion, Psyche	121
Anzahl Personen, 2. Reduktion, Rolle der Logopädie	122
Informationen über Interviewpartner.....	123
Lebenslauf der Verfasserin.....	124

Die Transkriptionen der Interviews sind aufgrund des Datenschutzes nur in der schriftlichen Version der Bachelorarbeit enthalten.

Kurzfragebogen

Name: _____

Wie alt sind sie?

.....

Was ist/ war Ihr Beruf?

.....

Sind Sie nach dem Eingriff in den Beruf zurückgekehrt? Wenn ja, an die gleiche Stelle?

.....

Wie alt waren Sie, als sie die Diagnose KK Krebs erhielten?

.....

Wie lange dauerte es vom Zeitpunkt der Diagnose bis zur Operation?

.....

Musste ausser dem KK noch etwas entfernt werden? (wenn ja, was war betroffen?)

.....

In welchem Spital wurde die OP durchgeführt? wie lange war der Spitalaufenthalt?

.....

Waren Sie in der Reha? Wenn ja, wie lange?

.....

Waren das Ihre erste grosse Operation, oder hatten Sie schon vorher Erfahrungen?

.....

Hatten Sie Chemo/ Bestrahlung?

.....

Haben Sie geraucht? Wenn ja wie lange und wie viel? (ungefähre Angaben)

.....

Eröffnung des Interviews	
Einführung	<p>Vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben für das Interview. Das ist nicht selbstverständlich und das weiss ich sehr zu schätzen.</p>
Ziel des Interviews	<p>Wie ich Ihnen bereits geschrieben habe, ist das Ziel des Interviews: herauszufinden, was die Entfernung des Kehlkopfs für Sie persönlich und Ihres Leben bedeutet hat und bedeutet. Mich interessieren sowohl die Auswirkungen auf Ihr seelisches Wohlbefinden, als auch, was es für Ihre Kommunikation, also im Gespräch mit Ihrem Umfeld bedeutet.</p> <p>Letztendlich will ich das wissen, da es mir darum geht, ob und was wir Logopädinnen und Logopäden dazu beitragen können. Ich habe Ihnen eine Einverständniserklärung zur Aufzeichnung von dem Interview und einen kleinen Kurzfragebogen mit den wichtigsten Angaben zu Ihrer Person zugestellt. Vielen Dank für die schnelle Rücksendung!</p>
Informationen zum Interview	<p>Gerne würde ich Ihnen nun ein paar Informationen zum Interview geben:</p> <p>Die Aufnahme wird nur von mir angehört und wird direkt nach der Arbeit vernichtet. Ihre Initialen werden so verfremdet, dass eine Drittperson nicht auf Sie schliessen kann.</p> <p>Ich werde nach meinem Fragebogen vorgehen, deshalb kann es sein, dass Sie zu einer Frage bereits etwas gesagt haben, ich aber dennoch darauf zurückkomme.</p> <p>Sollte ich Sie unterbrechen, dann ist das nicht als mangelndes Interesse, sondern einfach aus dem Grund, dass ich nach dem Leitfaden vorgehen muss.</p> <p>Falls ich eine Frage so gestellt habe, dass diese für Sie nicht klar ist, bitte fragen Sie ungeniert nach. Wenn Sie auf eine Frage nicht antworten möchten, bitte sagen Sie dies jederzeit, dann werden wir diese Frage überspringen.</p> <p>Haben Sie momentan noch eine Frage? Sonst würden wir jetzt mit dem Interview beginnen...</p> <p>Im Kurzfragebogen haben Sie einige Angaben zu Ihrer Person gemacht. Sie hatten ja die OP mit Jahren, also leben Sie nun seit..... Jahren ohne Kehlkopf.</p> <p>Ich möchte nun in meiner ersten Frage auf dieses „kehlkopffreie“ Leben zurückkommen.</p>

Kommunikation		
1. Leitfrage	Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Ich möchte Sie gerne bitten zu erzählen:</p> <p>Wie hat die Entfernung des Kehlkopfes Ihre persönliche verbale Kommunikation, also Ihr Sprachverhalten, beeinflusst- von damals bis heute?</p>	<p>Hat sich Ihr Kommunikationsverhalten seit der OP verändert?</p> <p>War und ist dies unterschiedlich, in welchem Umfeld (Beruf, Familie, Bekannte, Fremde) Sie sich bewegen?</p> <p>Glauben Sie, dass die Tatsache, eine neue und veränderte Stimme zu haben, einen Einfluss auf Ihr Kommunikationsverhalten hatte?</p> <p>Was hat die mögliche (beschriebene) Veränderung der Kommunikation auf psychischer Ebene bei Ihnen ausgelöst?</p>	<p>Könnten Sie hier ein Beispiel nennen?</p> <p>Können Sie hier Situationen nennen?</p>

Psyche		
2. Leitfrage	Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Bitte erzählen Sie, ob und wie stark die Entfernung des Kehlkopfes Ihre Gefühlswelt beeinflusst hat und wie der Umgang mit der veränderten Stimme für Sie war.</p>	<p>Haben sich die Gefühle mit zeitlichem Abstand zum Eingriff verändert?</p> <p>Wie waren und sind die Reaktionen Ihrer Umwelt?</p> <p>Was lösten diese Reaktionen bei Ihnen aus?</p> <p>Ist dies heute noch so?</p> <p>Wie würden Sie selbst ganz generell Ihren Umgang mit Problemen beschreiben? (Positiv denkend und aktiv oder eher negativ denkend und ängstlich)</p> <p>Glauben Sie, dass Ihre eben beschriebene Art der Problembewältigung einen Einfluss darauf hatte, wie Sie mit Folgen des Entfernung des KK umgegangen sind?</p>	<p>Können Sie ein Beispiel geben?</p>

Rolle der Logopädie		
3. Leitfrage	Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Bitte erzählen Sie, welche Rolle für Sie nach der Laryngektomie die logopädische Therapie gespielt hat?</p> <p>Dies interessiert mich im Hinblick auf die veränderte Kommunikation nach der OP und auch im Hinblick auf die psychischen Folgen.</p>	<p>Können Sie ungefähr sagen, wie lange Sie in der Logopädischen Therapie waren?</p> <p>Wie häufig hatten Sie Kontakt mit der Logopädin während dieser Zeit?</p> <p>Wie wichtig war diese Logopädische Therapie gleich nach der OP für Sie und hat sich der Stellenwert im Laufe der Zeit geändert?</p> <p>Wurden auch die Themen Kommunikation und Psyche in der Logopädie aufgegriffen?</p> <p>Wenn nein, würden Sie es generell gut finden, diese Themen in der Therapie aufzugreifen, warum?</p> <p>Wenn ja, hatte die Logopädin für Sie dabei eine positive und unterstützende Funktion? (wo waren ggf. Grenzen)?</p> <p>Haben Sie sich nach dem Spitalaufenthalt genügend vorbereitet gefühlt, um im Alltag kommunizieren zu können? Gibt es hilfreiche Ratschläge und/oder Begleitung seitens der Logopädin?</p> <p>Hat in Ihren Augen eine positive und vertrauensvolle Beziehung zum Therapeuten auch einen Einfluss auf die Bewältigung der kommunikativen und psychischen Folgen? Wenn ja, inwiefern?</p> <p>Wie war das in Ihrem Fall? Was bedeutet eine „gute“ Beziehung für Sie? (Offenheit, gegenseitige Wertschätzung, Geduld, Verständnis...)</p> <p>Gibt es etwas, das Sie sich von einer Logopädin konkret wünschen würden zur Unterstützung des Umgangs mit den kommunikativen und psychischen Folgen der Laryngektomie? (Beruf, Familie, Alltag...)</p>	<p>Könnten Sie ein Beispiel machen?</p> <p>Können Sie Beispiele nennen? (inwiefern?)</p>

Zauberstabsfrage /Schlussfrage

1. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich als Betroffener wünschen
 - a) Für sich selbst?
 - b) Von ihrem sozialen Umfeld?
 - c) Von Ärzten und Therapeuten?
 - d) Von der Gesellschaft?
2. Wenn Sie einen neubetroffenen Ratschläge geben könnten, welche wären dies?
3. Was würden Sie gerne in meiner Bachelorarbeit lesen und sagen, das dient uns ☺

Abschluss /Ergänzungen

Das waren die Fragen von meiner Seite aus. Ich danke Ihnen vielmal für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Es war sehr spannend und lehrreich.

Gibt es noch etwas von Ihrer Seite, das sie gerne noch betonen, ergänzen oder hervorheben möchten?

Wenn nicht, möchte ich mich von Herzen für Ihre Offenheit bedanken!

Eröffnung des Interviews	
<p>Einführung</p> <p>Ziel des Interviews</p> <p>Informationen zum Interview</p>	<p>Vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben für das Interview. Das ist nicht selbstverständlich und ich weiss das sehr zu schätzen.</p> <p>Wie ich Ihnen bereits geschrieben habe, ist das Ziel des Interviews: herauszufinden, was die Entfernung des Kehlkopfs für Sie persönlich und Ihr Leben bedeutet hat und bedeutet. PAUSE</p> <p>Mich interessieren sowohl die Auswirkungen auf Ihr seelisches Wohlbefinden, als auch, was es für Ihre Kommunikation, also im Gespräch mit Ihrem Umfeld bedeutet.</p> <p>Letztendlich will ich das wissen, da es mir darum geht, ob und was wir Logopädinnen und Logopäden dazu beitragen können. PAUSE</p> <p>Ich habe Ihnen eine Einverständniserklärung zur Aufzeichnung von dem Interview und einen kleinen Kurzfragebogen mit den wichtigsten Angaben zu Ihrer Person zugestellt. Vielen Dank für die schnelle Rücksendung!</p> <p>Gerne würde ich Ihnen nun ein paar Informationen zum Interview geben:</p> <p>Die Aufnahme wird nur von mir angehört und wird direkt nach der Arbeit vernichtet. Ihre Initialen werden so verfremdet, dass eine Drittperson nicht auf Sie schliessen kann.</p> <p>Ich werde nach meinem Fragebogen vorgehen, deshalb kann es sein, dass Sie zu einer Frage bereits etwas gesagt haben, ich aber dennoch darauf zurückkomme.</p> <p>Sollte ich Sie unterbrechen, dann ist das nicht als mangelndes Interesse, sondern einfach aus dem Grund, dass ich nach dem Leitfaden vorgehen muss.</p> <p>Falls ich eine Frage so gestellt habe, dass diese für Sie nicht klar ist, bitte fragen Sie ungeniert nach. Wenn Sie auf eine Frage nicht antworten möchten, bitte sagen Sie dies jederzeit, dann werden wir diese Frage überspringen.</p> <p>Haben Sie momentan noch eine Frage?</p> <p>Sonst würden wir jetzt mit dem Interview beginnen...</p> <p>Im Kurzfragebogen haben Sie einige Angaben zu Ihrer Person gemacht. Sie hatten ja die OP mit Jahren, also leben Sie nun seit.... Jahren ohne Kehlkopf.</p> <p>Ich möchte nun in meiner ersten Frage auf dieses „kehlkopffreie“ Leben zurückkommen.</p>

Kommunikation		
1. Leitfrage	Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Ich möchte Sie gerne bitten zu erzählen:</p> <p>Wie hat die Entfernung des Kehlkopfes Ihre persönliche verbale Kommunikation, also Ihr Sprechverhalten, beeinflusst— von damals bis heute?</p>	<p>Hat sich Ihr Kommunikationsverhalten aufgrund der Entfernung des Kehlkopfes verändert?</p> <p>Haben Sie die mögliche Veränderung unterschiedlich empfunden, je nachdem mit wem sie kommunizieren? (1. Beruf, 2. Familie, 3. Bekannte, 4. Fremde)</p> <p>Wenn Sie das Kommunikationsverhalten von Ihrem Umfeld betrachten: Hat sich da etwas geändert in Ihren Augen?</p> <p>Glauben Sie, dass sich die veränderte Stimme auch auf Ihr Kommunikationsverhalten ausgewirkt hat?</p> <p>Hatte oder hat die mögliche (beschriebene) Veränderung der Kommunikation auch einen Einfluss auf ihr seelisches Wohlbefinden?</p>	<p>Könnten Sie hier ein Beispiel nennen?</p> <p>Inwiefern ja/nein? Könnten Sie hier ein Beispiel nennen?</p> <p>Inwiefern ja/nein? Könnten Sie hier ein Beispiel nennen?</p> <p>Inwiefern ja/nein? Können Sie hier Situationen nennen?</p> <p>Inwiefern ja/nein?</p>

Psyche		
2. Leitfrage	Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Bitte erzählen Sie, wie stark der Verlust der „normalen“ Sprechfähigkeit (durch die Entfernung des KK) Ihre Gefühlswelt beeinflusst hat und wie der Umgang mit der veränderten Stimme für Sie war?</p>	<p>Wie würden Sie selbst ganz generell Ihren Umgang mit Problemen beschreiben? (Positiv denkend und aktiv oder eher negativ denkend und ängstlich)</p> <p>Könnten Sie mir Ihre Gefühle gleich nach der <u>Entfernung des Kehlkopfes</u> beschreiben? (wenn möglich nicht der Krebserkrankung, aber sehr schwer zu trennen)</p> <p>Haben sich Ihre Gefühle im Lauf der Zeit (mit zeitlichem Abstand zum Eingriff) verändert?</p> <p>Wie haben Sie die Reaktionen Ihrer Umwelt erlebt und empfunden? (Verlust der normalen Sprechfähigkeit)</p> <p>Was lösten diese Reaktionen bei Ihnen aus? Ist dies heute noch so?</p> <p>Empfinden Sie die Tatsache als belastend, nur noch mit einem gewissen Aufwand sprechen zu können?</p> <p>Glauben Sie, dass Ihre eigene Problembewältigung einen Einfluss darauf hatte, wie Sie mit den Folgen (Verlust der normalen Sprechfähigkeit durch Entfernung des Kehlkopfes) umgegangen sind?</p>	<p>Können Sie ein Beispiel geben?</p> <p>Können Sie ein Beispiel geben?</p>

Rolle der Logopädie		
3.Leitfrage	Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Bitte erzählen Sie:</p> <p>Welche Rolle hat die Logopädie nach der Laryngektomie gespielt?</p> <p>Dies interessiert mich im Hinblick auf die veränderte Kommunikation nach der OP und im Hinblick auf die psychischen Folgen.</p>	<p>Können Sie ungefähr sagen, wie lange Sie in der Logopädie waren?</p> <p>Wie häufig hatten Sie Kontakt mit der Logopädin während dieser Zeit?</p> <p>Wie wichtig war die Logopädie gleich nach der OP für Sie und hat sich der Stellenwert allmählich/ im Laufe der Zeit geändert?</p> <p>Wurde in der Logopädie (neben den Techniken) auch das Thema Kommunikation angesprochen?</p> <p>Wie wichtig finden Sie es, dass das Thema in der Logopädie angesprochen wird?</p> <p>Haben Sie sich nach dem Spitalaufenthalt genügend vorbereitet gefühlt, um im Alltag kommunizieren zu können?</p> <p>Gab es hilfreiche Ratschläge und/oder Begleitung seitens der Logopädin?</p> <p>Wurde in der Logopädie auch die Psyche angesprochen?</p> <p>Wenn nein, würden Sie es generell gut finden, diese Themen in der Therapie aufzugreifen, warum?</p> <p>Wenn ja, hatte die Logopädin für Sie dabei eine positive und unterstützende Funktion? (wo waren ggf. Grenzen)?</p> <p>Welche Rolle spielt in Ihren Augen die Qualität der Beziehung zwischen Therapeut und Betroffenen?</p> <p>Wie war das in Ihrem Fall?</p> <p>Was bedeutet eine „gute“ Beziehung für Sie? (Offenheit, gegenseitige Wertschätzung, Geduld, Verständnis...)</p>	<p>Können Sie Beispiele nennen? (inwiefern?)</p> <p>Inwiefern ja/nein? Könnten Sie ein Beispiel nennen?</p>

	<p>Hat in Ihren Augen eine positive und vertrauensvolle Beziehung zum Therapeuten auch einen Einfluss auf die Bewältigung der kommunikativen und psychischen Folgen? Wenn ja, inwiefern? inwiefern nicht?</p> <p>Gibt es etwas, das Sie sich von einer Logopädin konkret wünschen würden zur Unterstützung des Umgangs mit den kommunikativen und psychischen Folgen der Laryngektomie? (Beruf, Familie, Alltag...)</p>	<p>Inwiefern/inwiefern nicht?</p>
--	---	-----------------------------------

Zauberstabsfrage /Schlussfrage

1. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich als Betroffener wünschen
 - e) Für sich selbst?
 - f) Von ihrem sozialen Umfeld?
 - g) Von Ärzten und Therapeuten?
 - h) Von der Gesellschaft?
2. Wenn Sie einem neu Betroffenen Ratschläge geben könnten, welche wären dies?
3. Was würden Sie gerne in meiner Bachelorarbeit lesen und sagen, das dient uns☺

Abschluss /Ergänzungen

Das waren die Fragen von meiner Seite aus. Ich danke Ihnen vielmal für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Es war sehr spannend und lehrreich!

Gibt es noch etwas von Ihrer Seite, was sie gerne noch betonen, ergänzen oder hervorheben möchten?

Wenn nicht möchte ich mich von Herzen für Ihre Offenheit bedanken!

Kommentar zu den Tabellen der 1. Reduktion und der 2. Reduktion

Es folgen nun die Tabellen der 1. und 2. Reduktion zu den Themen der drei Teilfragen Kommunikation, Psyche, Rolle der Logopädie.

Aufbau:

1. Reduktion (3 Spalten):

Vom Zitat zur Paraphrase zur Generalisierung (Personen einzeln)

2. Reduktion (2 Spalten):

Von der Generalisierung P(1- 4) zur Reduktion

Die Bearbeitung (Streichen der gleichen Aussagen) ist bei der 1. Reduktion sichtbar. Die Personen sind mit Farben gekennzeichnet, die sowohl in den Titelzeilen der 1. Reduktion wie auch als Textfarbe der zweiten Reduktion verwendet wird.

1. Reduktion, Kommunikation P1			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
03:10	„aso am Afang hets eifach vo allne Siite... i wür sege Geduld und Verständnis brucht vo mir, vo de Aghörige vom nöchere und wiitere Umfäld.“	Am Anfang war Geduld und Verständnis nötig von sich selbst, den Angehörigen, dem näheren und weiteren Umfeld	Geduld und Verständnis von beiden Kommunikationspartnern (Betroffener und Umfeld) vor allem anfangs essentiell
05:36	<i>hät sich d Kommunikation veränderet, sit du das häsch?</i> „es Stuck wiit scho... vil Lüüt meinet, es seg e wahnsinnigi Belaschtig für mich zum Rede.“	Viele denken, das Reden sei eine grosse Belastung	Unsicherheit und falsche Rücksichtnahme aus Unwissenheit
05:36	„und denn au „entschuldigung“ und so wiiter“	Leute entschuldigen sich	Unsicherheit und falsch verstandene Rücksichtnahme aus Unwissenheit
06:33	„was sich am Stärkste verenderet het, mer chönt ja nöd luut rüefe. Wenn öper wiit eweg isch, dänn gits Problem.“	Die stärkste Veränderung ist das Rufen, dies ist nicht mehr möglich	Lautes Kommunizieren nicht mehr möglich
06:58	<i>Isch d Kommunikation unterschiedlich(...) wänn du redsch im Bruef oder die Familie oder mit Bekannte im Vergliich , wänn du mit nöd so bekannte redsch“</i> „uf allfell isch das anderscht, wänn ich mit fremde rede“	Kommunikation ist anders, je nach dem ob sie mit bekannten Leuten oder Fremden stattfindet.	Unterschiedliches Kommunikationsverhalten, je nachdem ob vertraut oder fremd
07:33	„(...) ide Firma bini plötzlich ine worde, dass Lüüt plötzlich seget, ich segi unfründlich worde.(...)Aber wänn ich mit beidne Händ öpis treit han, oder ghebet han, dänn hani kei Antwort chöne ge.“	In der Firma wurde „nicht grüssen“als unhöflich gedeutet. Wenn beide Hände voll, dann ist Sprechen gleichzeitig nicht möglich	Missverständnisse aus Unwissenheit: verbale Kommunikation ohne freie Hände nicht möglich
08:39	„(...) dänn hani gseit, ich wür d Lüüt gern ufläre, warum das so ischt.(...)vo do eweg isch guet gsi. Es sind sogar Lüüt cho, wo sich entschuldiget händ.“	Leute wurden aufgeklärt, was dazu geführt hat, dass es wieder gut war und sich Leute sogar entschuldigt haben	Aufklärung räumt Missverständnisse aus und ermöglicht „normale“ (entspannte) Kommunikation
11:21	„i han Kollege gha, wo nöd gwusst händ, dass ich die Operation gha hend.de het dänn mal aglütet und gseit: bisch verchältet, bisch heiser? Das chunt meischtens amig.“	Kollegen wussten nichts von der OP, haben die Stimme sofort mit Heiserkeit in Verbindung gebracht, wie viele Leute	Unwissenheit der Kommunikationspartner beeinflusst Wahrnehmung und führt zu Missdeutung der heiseren Stimme

Tabelle, 1. Reduktion, Kommunikation P1

18:59	„aso ich han ja nöd chöne rede, aber mit de Zeichesproch. Ich han immer eso gmacht und dänn hends denn gmerkt, ah en Spiegel.“	Anfangs war Kommunikation nur durch Zeichensprache möglich	Zeichensprache ersetzt verbale Kommunikation kurz nach Eingriff
21:28	„due erschte paar Teg chasch ja nu scribe, oder mit Zeiche.. oder.. und bi mir ischs eigentlich schnell gange.“	In den ersten Tagen wurde durch Schreiben, Zeichen kommuniziert	Schreiben ersetzt anfangs verbale Kommunikation
22:10	„s gröscht Erlebnis isch für mich gsi(...) mini Schwöschter isch mich go bsueche(...) ich sege: hoi und sie „du chasch ja widr rede.“	Grösstes Erlebnis, war das erste Gespräch mit der Schwester und ihr Erstaunen zu erleben, dass Gespräch wieder möglich ist	Wiedererlangung der verbalen Kommunikationsfähigkeit grösstes Erfolgserlebnis
34:28	Situation im Tunnel => Missverständnis durch Kommunikationsprobleme „I heg igendwie nöd chguet chöne rede und heg da (am Hals) immer druckt.“	Missverständnis durch Kommunikationsprobleme	Missverständnisse durch verbale Kommunikationsprobleme
43:13/53	„(...) e Frau, wo bi eus die Vereinigung isch(...) hät zNacht de Polizei aglütet, weisch was die gseit händ? Lütet Sie widr a, wänn sie widr nüchtern sind.“	Stimme wird von Polizei am Telefon als betrunken gedeutet	Falsche Wahrnehmung und Missdeutung der heiseren Stimme
01:13:25	„da hani am Afang gmerkt. Die andere Lüüt hend am Afang fasch Hemmige gha, mit mir zrede, bis ich mal gseit han(..) du ich han kei Pescht.“	Leute hatten Hemmungen, aber offen auf Leute zu gehen hat Hemmungen abgebaut	Unsicheres Kommunikationsverhalten aufgrund von Unwissen der Gesprächspartner
01:14:02	„und sie hend denn oft fascht Hemmige und äh Angscht, dass es mich zfescht wür astrengende und zfescht belaschtet und und und.“	Leute haben Hemmungen und Angst, dass es zu anstrengend ist und zu sehr belastet	Unsicheres Kommunikationsverhalten aufgrund von Unwissen der Gesprächspartner

1. Reduktion, Kommunikation P2			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
02:17	„Sie tüend eifach sege, wänn Sie mi nöd verstönt, will mengmal isch nöd glich bi mir. Mengmol dueni relativ dütlich rede und mengmol spinnts öpema.“	Sprechen geht nicht immer gleich gut. Manchmal ist es sehr deutlich, manchmal spinnt das Ventil	Aussprache unterschiedlich deutlich
03:24	„am Afang chamer gar nöd schwetze.(...) Da mummer alles ufschribe, wemmer de Chelchopf entfernt het.“	Kurz nach der Entfernung des Kehlkopfs ist reden nicht möglich, da muss durch Aufschreiben kommuniziert werden	Anfangs Kommunikation mittels Schreiben
03:24	„nach de Operation ische e gwüssi Ziit- aso bi mir ischs nöd lang gange- bis ich han chöne schwetze, aber ich han eifach gwüssi Ziit müesse ufschribe.“	Nach der Operation war eine kurze Zeit lang nur schriftliche Kommunikation von Seiten des Betroffenen möglich.	Anfangs Kommunikation mittels Schreiben
05:13	„(...) aber äh, mit Rede hani nie Problem gha.“	Reden war nie ein Problem	Verbale Kommunikation sehr bald möglich
05:53	„Sie gsiend ja iez, es gat guet zum Rede.“	Reden geht gut	Reden problemlos
05:53	„(...)abr tüend sSie mal öper wesche und Sie söttet gliichzeitig mit dere Person rede und Sie hend dHand nöd frei.“	Problem mit den Händen arbeiten und gleichzeitig reden ist nicht möglich, da Hand gebraucht wird zum Kommunizieren	Verbale Kommunikation ohne eine freie Hand nicht möglich
07:19	„was amel na isch, aber das passiert hüt na vil, dass mich öper aspricht: log bisch du heiser, lug ich han der es Mitteli“.	Oft wird die Stimme mit Heiserkeit verbunden	Falsche Wahrnehmung und Missdeutung der heiseren Stimme
07:44	„ja, will die Stimm, die isch nöd norma... isch nöd mini Stimm oder, ich chan normal rede.“	Die Stimme ist anders, als die ursprüngliche Stimme, aber normal Reden ist möglich	Heisere Stimme vom Betroffenen nicht als authentisch empfunden
08:05	<i>händ Sies Gefühl, Lüüt gönt andersch uf Sie uzw, wänn sie Sie iez nöd kännet?</i> „(...) ebe genau denn chömet die Frog... die Vorschläg, wäg de Heiserkeit.“	Wenn Leute nicht Wissen, wo das Problem liegt, dann wird die Stimme vor allem mit Heiserkeit verbunden	Falsche Wahrnehmung und Missdeutung der heiseren Stimme
08:32	„di, wo mich kennet, das isch logisch, die tüend normal mit mir kommuniziere.“	Wenn man Bescheid weiss, dann ist „normale“ Kommunikation möglich	Aufklärung ermöglicht unbelastete und normale Kommunikation
08:32	„dänn sgit Lüüt, wo denn meint, es segi für mich astrengend.“	Einige Leute denken, die Kommunikation sei für den Betroffenen anstrengend	Falsche Rücksichtnahme aus Unwissenheit
08:32	„es isch scho chli strenger, weder susch, weder anderi Lüüt.“	Reden ist schon anstrengender als für andere Leute	Kommunizieren anstrengender

08:32	„ich sege: mich störts wiiters nöd. DLüt reagieret au dementsprechend. Die vergisset ufs mal, wenns mit mir redet, das ich so e blödi Stimm han.“	Wenn Leute wissen, dass es für einem selbst nicht störend ist, dann vergessen sie auch die „blöde Stimme“	Aufklärung ermöglicht unbelastete Kommunikation
13:54	„was ich am Afang recht Mueh gha han, iez nüme, ischs Telefoniere. Aso wenn ich es Telefon übercho han, ischs scho recht.“	Am Anfang war Telefonieren schwierig, wenn jemand angerufen hat, war es besser.	Kommunikation per Telefon erschwert
13:54	„aber wenn mir öper fremds aglütet het, ischs mir passiert, dass öper s Telefon abghenkt het, wills mich nöd recht verstande händ.“	wenn jemand Fremdes angerufen hat, dann haben immer wieder Leute aufgelegt, weil man nicht verstanden wurde.	Falsche Wahrnehmung und Missdeutung der heiseren Stimme am Telefon
13:54	„und iez, wenn ich igendwie öperem alüte, denn tuen ichs gad sege.(...) Denn nochher münds chli besser zuelose.“	Gelernt: am Einfachsten den anderen am Telefon von Anfang an informieren um besseres Zuhören zu erreichen	
16:58	„(...)ich han ja gwüsst, dass ich nöd chan rede. Aber mich mitteile, ich wett iez kehrt werde...“	Dass Reden nicht mehr möglich ist, war klar aber Grundbedürfnisse nicht mitteilen zu können, war nicht möglich	Unmittelbar nach OP keine Möglichkeit, Grundbedürfnisse mitzuteilen
18:29	„das isch schwirig gsi wor... gsi, will ich han ja nöd chöne schwetze. Und denn hani müesse sege: mir ischs zchalt“	Es war schwierig Grundbedürfnisse auszudrücken, als Reden nicht möglich war	Ausdrücken der Grundbedürfnisse ohne verbale Kommunikation schwierig
27:07	„ja ebe, wenn Lüüt frooget oder komisch lueget (...).“	Leute fragen oder schauen komisch	Unsicherheit der Gesprächspartner
27:21	„ja vor allem wenns wüsst, wenns merket, dass mer heiser isch. Unds eim ufd Heiserkeit asprächet.“	Wenn sie merken, dass man heiser ist, dann sprechen sie einem auf die Heiserkeit an	Verbindung der Stimme mit Heiserkeit
01:17:45	„wenn ich zum Bispil öpis ess, denn hani öpis unterwegs, denn chani nöd guet rede. Denn tönts wüki gruusig. Das isch fürs Gägenüber mengmal ganz unagnähm.“	Essen und gleichzeitig reden ist nicht möglich, es tönt dann „gruusig“ und für das Gegenüber ist das dann manchmal richtig unangenehm	Gleichzeitiges Essen und kommunizieren wird vermieden, da vom Gegenüber oft als unangenehm empfunden
01:17:45	„es git söttig, wo denn gurglet, das isch mir au scho passiert, wenn d Kanüle zverschimmlet isch.“	Bei manchen gurgelt es, wenn Kanüle zu verschimmelt ist	Unangenehme Nebengeräusche beim Sprechen und gleichzeitigem Essen

01:27:12	<i>Chönt Sie sich na erinnere, was das für es Gefühl gsi isch, wo Sie s erschaml die noi Stimm ghört händ?</i> „(...)vermuetlich scho chli komisch. Will es isch ja wüki total e anderi Stimm. Aso de Ton isch nüme glich, de Dialekt verlüürt mer nöd.“	Die Stimme ist ganz anders, der Ton ist nicht mehr gleich, nur der Dialekt bleibt	Stimmklang nicht mehr authentisch
01:29:46	„wenn ich mal e Emotion ha. Wenn ich mal brüele, chunt kein Ton. Chunt kein Ton, chani mache, was ich will, ich chan das nöd mitteile. Nöd will ich nöd wil. Ich han au scho am Telefon, chunt kein Ton. Chan mer no so Müeh ge. Ich han au scho am Telefon, chunt kein Ton. Chan mer no so Müeh ge. Au sus, wenn mich öpis mag, wie mit de Zääh, das het mich am Telefon so möge. Han nöd en Ton usebracht.“	Beim Weinen ist reden nicht mehr möglich, auch mit viel Willenskraft kann man sich dann nicht mehr verbal mitteilen.	Verbale Kommunikation nicht möglich beim Weinen
01:31:18	„wenn mich öpis so plaget het, dass d Träne chömet, denn bringi kein Ton use.“	Wenn einem etwas so beschäftigt, dass die Tränen kommen, dann bringt man keinen Ton mehr raus	Verbale Kommunikation nicht möglich beim Weinen
01:36:08	„aber es chan mal passiere, dass ich e Mitteilig mun mache, und ich mun brüele, und das wär vilich wichtig. Und ich chans nöd sege, wil ich mun brüele. Scho pünlich.“	Eine wichtige Mitteilung machen, während man weint, ist nicht möglich.	Verbale Kommunikation nicht möglich beim Weinen

1. Reduktion, Kommunikation P3			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
03:43	„ich han eigentlich e relativ dominanti Stimm gha vorher und au mini Stimm isch relativ dominant gsi.(..) Und han müesse chöne luut rede und Aawiisige ge, oft luut und dütlich. Das isch natürli en markante Ischnitt gsi für mich. Plötzlich überhaupt nüme chöne rede, praktisch. Und nu ganz liislig.“	Früher mit lauter und dominanter Stimme zu sprechen und heute nur noch leise, war ein markanter Einschnitt	Fehlende Möglichkeit der Stimmmodulation bringt entscheidende Änderung bei der Selbst- und Aussenwahrnehmung
07:26	<i>händ Sies Gefühl, es isch andersch, wänn Sie mit ihre Partnerin kommuniziert oder im familiäre Umfeld, oder mit nöd so bekannte Lüt?</i> „ja es isch underschidlich und zwar zimli markant. Sprobleem isch, dass d Lüt vilfach bereits e Antwort gebet, bevor ich fertig bi mit rede. Grundsätzlich i minere Situation, wänn d Lüt mich ebe kännet und wüset wie mit dem umga, verstönt sie mich rächt guet. Hingäge, wänn sie mich nöd kännet, gits dört dure immer widr Problem, dass sie mir immer widr wie diredet.“	Einige von den „nicht aufgeklärten“ Leuten geben manchmal schon eine Antwort, bevor man den Satz beendet hat. Menschen aus dem vertrauten Umfeld können mit der Situation umgehen und warten ab	Unwissenheit kann die Quelle für Ungeduld und Unverständnis sein
07:57	„will sie nöd d Geduld händ zum Warte, ja. Ja das flüssende Gespräch, de normale Ablauf. Das gat eso nüme. Das isch fasch zwingend, dass de Gspröchspartner wartet, bis ich fertig han gred.“	Das fließende Gespräch, ist nicht mehr so möglich und vielen Leuten fehlt die Geduld zu warten, bis man den Satz beendet hat	Ungeduld seitens der Gesprächspartner verhindert gute Gespräche
07:57	„am Beschte wänn er mir ufs Muul lueget und wänn ich Rede sich uf miich konzentriert, dänn gat das guet.“	Auf den Mund schauen, wenn ein Betroffener spricht, erleichtert das Verständnis	Beobachten der Mimik erleichtert dem Gesprächspartner das Verstehen
07:57	„au so spontan, gat gar nüt.“	Spontan sprechen ist nicht möglich	Spontane Äusserungen nicht mehr möglich
07:57	„oder wänn ich öperem öpis wott säge, wo voredra läuft, de ghört mich ja nödemal.“	Jemandem, der z.B vor einem läuft, etwas zu rufen ist nicht möglich	Das „Sich bemerkbar machen“ durch Rufen nicht möglich
08:35	„(...) will ich chan nöd rüefe, chan nüt mache.“	Rufen ist nicht möglich	Rufen nicht mehr möglich

08:50	„(...) sie dörftet nöd rede, wänn ich redi, sondern sie münd sich uf miich konzentriere. Und die händ das au akzeptiert und wüsset das und es gat aso guet.“	Einem Betroffenen beim Reden zuzuhören braucht Geduld und Konzentration, gute Bekannte akzeptieren das und warten ab	Aufgeklärtes Umfeld weiss, dass Akzeptanz, Konzentration und Geduld essentiell im Gespräch
09:17	„ich chan ja em andere au nöd drirede, wänn er red, will ich han kei Chance, de ghört mich ja gar nöd. Oder mängisch, wänn mini Partnerin debi isch, dänn macht sie die andere ufmerksam, dass ich öpis wott säge.“	Als Betroffener hat man selbst kaum eine Chance, anderen ins Wort zu fallen und auf sich aufmerksam zu machen.	Probleme auf sich aufmerksam zu machen führt zur passiven Gesprächsrolle
09:32	ja inere Gruppe ischs sowieso sehr schwirig. Wänn en normale Lärm isch, dänn hani absolut kei Chance. Da chani praktisch gar nöd rede, chani gad ruhig si.(...)Wenns wenig Teilnehmer hät, so drü, vier und es gat um eis Thema, dänn chani mich na ibringe. Aber wänn na Näbegrüsch sind, s Radio läuft und so wiiter.“	Kommunizieren in einer (grösseren) Gruppe ist generell schwierig, insbesondere in lärmiger Umgebung	Untergehen der Sprachbeiträge durch Umgebungslärm
11:34	<i>wie sind dänn d Reaktionen, wänn sie Ihri Stimm ghöret?</i> „sie lueget dänn natürlich komisch, aber es hät sich dänn aber chli...“	Leute schauen zunächst komisch, wenn sie Stimme des Betroffenen hören, mit der Zeit legt sich dies aber wieder	Unwissenheit erzeugt unangenehme Neugier, Aufklärung schafft Normalität
11:34	„was aber uffallend isch sind d Chind. D Chind händ ener Angscht vor mir, wännns d Stimm ghöret.“	Kindern macht die veränderte Stimme Angst	Ängstliche Reaktionen auf Stimme bei Kindern
12:13	„au Tier oder Hünd reagieret mängmal komisch uf mini Stimm.“	Tiere und Hunde reagieren komisch auf die Stimme	Verhalten von Hunden als verändert wahrgenommen
12:13	„oder au d Lüüt im Zug oder Tram lueget natürlich scho, sofort, au die wo Ohrestöpsel drin hand. Wännns ghöret, das seine red, wien ich, dänn wird glueget, was isch da los.“	Leute im Tram schauen sofort neugierig, wenn sie die Stimme hören, was da los ist	Fremde reagieren mit unverhohlener Neugier
12:48	„ja, die Merkmal sind natürlich alli bi mir weg. Oder ich chan ja d Stimm au nüme forme, wie vorher.“	Die Merkmale der Stimme fehlen, die Stimme kann nicht mehr so geformt werden, wie früher	Durch fehlende Formung der Stimme, Stimme nicht mehr als authentisch wahrgenommen

Tabelle, 1. Reduktion, Kommunikation P3

17:13	„(...)da muni säge, dass mini Partnerin und ich sehr froh gsi sind über die modern Kommunikationsmittel über d Smartphone. Gad vom Spital us, won ich gar nöd han chöne rede, da isch das en Säge gsi.“	Gerade in der Anfangszeit, kurz nach der Operation, als verbale Kommunikation nicht möglich war, waren moderne Kommunikationsmittel (Smartphone) ein Segen	Smartphone als wertvolle Hilfe und Ersatz für verbale Kommunikation nach OP
18:13	„(...) ich chan ja nöd telefoniere, mer verstat mich nöd. Drum nimm ichs Telefon nöd ab.“	Telefonieren ist nicht möglich, da man es nicht versteht	Telefonieren schwierig
19:52	<i>lez händ Sie gseit wäg em Telefon. Händ Sie das nach de Entfernung vom Chelchopf, wo das nani gsi isch mit de Spiisröhre?</i> „dört hani guet chöne telefoniere, problemlos. D Lüüt sind eifach chli verschrocke, will d Stimm eso tüüf gsi isch. Aber die wo mich kännt händ, mit dene ischs tiptop gange.“	Nach der Entfernung des Kehlkopfs war telefonieren noch möglich, auch wenn Leute, die es nicht wussten, wegen der Stimme immer wieder erschrocken sind	Erschrockte Reaktionen am Telefon durch Unwissenheit der Gesprächspartner
19:52	„(...)„hingäge iez, iez ischs sehr sehr schwirig, dass mich d Lüüt verstönt. Ich merk dänn scho, wänns mich nöd verstönt.“	Für Betroffenen ist es schwierig, wenn Leute ihn nicht verstehen, da er das selbst gut wahrnimmt.	Verstehensprobleme der Gesprächspartner auch für Betroffenen schwierig
19:52	„ (...)amigs hänkets ab, das isch na gäbig.“	Leute legen manchmal sogar auf am Telefon	Veränderte Stimme bewirkt am Telefon bisweilen sofortiges Auflegen
22:34	„(...) nachdem ich ja lang nüme han chöne rede.“	Verbale Kommunikation war lange nicht möglich	Nach der OP längere Zeit keine verbale Kommunikation möglich
22:34	„(...) es git ja dänn Problem, wämmer Diskussione hät und sich nöd chan richtig ibringe. Dänn ischs für mich schwirig. Wänn ich da ide Partnerschaft nöd einig bin mit minere Partnerin zum Bispil, dänn wird sie vilich luut. Was söll ich dänn mache?Wo sind da mini Chance?“	Sich-Einbringen bei Diskussionen ist schwierig, auch bei Streit, da man nicht mehr laut werden kann wie z. B der Partner	Keine Chancengleichheit bei Diskussionspartnern durch das Unvermögen, auch einmal laut zu reden
29:32	<i>Wie isch das gsi, gad nach de Entfernung vom Chelchopf?</i> „(...) und am Afang chamer ja gar nöd rede, dörf mer nöd rede. (..) da isch dänn nachher die ganz Kommunikation nöd verbal, sondern schriftlich abgange.“	Kurz nach der Operation ist verbale Kommunikation gar nicht möglich, da findet Kommunikation rein schriftlich statt	Nach der OP nur schriftliche Kommunikation möglich

Tabelle, 1. Reduktion, Kommunikation P3

32:26	„(...)und da im Bruef hani au müese mal öpis rüefe, au öpis zuerüefe, wämmer na öpis brucht hät, oder so. Das isch schlichtwäg nüme möglich.“	Rufen, wie es früher im Beruf nötig war, ist nicht mehr möglich	Rufen ist nicht möglich
32:26	„(...) mit de ganze Modulatione mit de Stimm vo Fründlich bis emal hässig, das gat nüme.“	Modulationen der Stimme (von freundlich bis wütend) sind nicht mehr möglich	Schwierigkeit Emotionen auszudrücken, da Modulation der Stimme nicht mehr möglich
32:59	„(...)wänn mich mini Partnerin hässig macht, dänn muss ichs dänn mit de Auge zeige, wänni verruckt wird. (lacht).Wills halt mit de Stimm nüme gat.“	Kommunikation findet auch nonverbal (durch Mimik, z. B Augen) statt, da die Lautstärke der Stimme nicht mehr verändert werden kann	Nonverbale Kommunikation (Mimik, Gestik) gewinnt deutlich an Bedeutung.
33:18	„(...) und wänn ebe die Modulation nöd stimmt, dänn ebe, dänn ischs schwirig die Emotione überezge, will Emitione ja oft dur Veränderig vo de Stimm usdruckt werde.“	Fehlende Modulation der Stimme macht das Gespräch schwierig, da Emotionen oft durch Veränderung der Stimmlage ausgedrückt werden	Problem Emotionen auszudrücken, da Modulation der Stimme fehlt
34:08	„ (...)under gwüsse Vorrussetzige mit de Kollege, wämmer gönd, was relativ luut isch, nach de Musigprob zum Bispil. Da muni chöne mitrede,, abers gat gar nöd.“	So bald Nebengeräusche zu laut sind, oder die Gruppe zu gross, ist das Reden nicht mehr möglich	Reden im grösseren Gesprächskreis anstrengender und schwieriger
34:08	„ (...)wänns öpis wichtigs isch zum Säge, mun ich halt d Ufmerksamkeit uf mich länke, dass dänn ruhig sind. Und sie wüsset, da sie ja wüsset um was es gat, funktioniert das. Aber es git natürlich vil Sache, won ich dänk ich chan überhaupt nüt rede.“	Reden braucht Aufmerksamkeit, das funktioniert am Besten, wenn Leute Bescheid wissen	Gehört werden in Gruppe nur möglich, wenn aktive Aufmerksamkeit der Gesprächspartner
34:08	„(...)früener hämmers amel luschtig gha. lez gnüss ich halt s zuelose.“	Vom aktiven Sprecher zum Zuhörer	Gefallen am Zuhören
40:57	„ (...)han au gmerkt, dass d Lüüt au widr uf mich zuehömet, hüt. Und das isch ebe wichtig dass sie nöd eifach findet: mit dir chamer nöd rede. Das hani au paarmal erläbt.“	Nach einer Weile kamen auch Leute wieder vermehrt auf ihn zu, die anfangs das Gefühl hatten, mit ihm könne man nicht reden	Aufklärung des Umfelds räumt Missverständnisse aus und führt zu „normalem“ Umgang
40:57	„(...) und ich dänn merkt, dass eim eifach ja... dLüüt beantwortet e Frag nöd, säget ja, wie wänns es verstande hättet, ich weiss, sie händ nüt verstande. (...)“	Leute geben nicht offen zu, wenn sie etwas nicht verstanden haben	Scheu der Gesprächspartner Verständnisprobleme offen zu artikulieren

Tabelle, 1. Reduktion, Kommunikation P3

42:32	„ja die Lüüt, mit dene, won ich au vil Kontakt han, die wüset au wie umga. Die lueget mich a, die wüset, sie müend iez eifach warte bis ich fertig gred han. Und dass sie sich müend immer uf mich konzentriere.(...)“	Leute, mit engerem Kontakt zum Betroffenen, wissen, dass die Kommunikation Geduld braucht, dass sie ihn ausreden lassen und sich auf ihn konzentrieren müssen	Aufklärung und Wissen der Gesprächspartner führt zu Geduld und Verständnis
42:32	„(...) wänn eine normal red, da ghört mer. Da gat so vil übers Ghör. Und iez brucht mer vilich na chli d Auge dezue, um mich na besser zversta.“	Beim Zuhören eines Betroffenen braucht es nicht nur die Ohren (wie bei einem „normalen“ Gespräch), sondern auch die Augen für ein gutes Verständnis	Nonverbale Kommunikation ergänzt die schwieriger gewordene verbale Kommunikation
45:01	„was ich na sueche, isch eigentlich, won ich chan vorne anehebe, wo wie en Luutsprächer isch, eifach vilich d Stimm ufne und die Stimm woni han, chli verstärche wür. En Luutsprächer. Das wär so öpis, won ich na chönti bruuche. Aber bis iez hani na nüüt gfunde, eso.“	Die Stimme ist leise, deshalb wäre Lautsprecher praktisch	Stimme leiser
53:30	„das isch au, iez, won ich nüm luut chan rede eso. Dass d Lüüt liisliiger redet mit mir.“	Leute reden leiser mit dem Betroffenen	Gesprächspartner passen Lautstärke an Stimme des Betroffenen an
53:39	„ oder dass sie meint, ich ghöri iez au nüme guet. Und dänn redets wie, wie mit öperem, wo taubstumm isch.“	Leute kommunizieren manchmal ihm, als ob er schlecht höre oder gehörlos sei	Manche Gesprächspartner kommunizieren ähnlich wie mit Gehörlosen
54:44	„ (...) ebe es isch ener umgekehrt, dass d Lüüt dänn liisliiger redet.	Leute reden leiser mit dem Betroffenen	Manche Gesprächspartner passen ihre Stimmlautstärke der des Betroffenen an
54:51	ja, d Lüüt passet ihri Stimm a mini Stimm a.	Leute passen ihre Stimmlautstärke an die Stimme des Betroffenen an	
01:02:03	„Aber zu dere Ziit hani gar nöd dörfe rede, han nöd chöne rede nüt. Das isch nach de zweite schwere Operation gsi. Dört hani ja sehr lang nöd chöne rede, nöd dörfe rede, au will ich e Fischtle gha han, wo nöd hät wele zueheile.“	Eine Zeit lang war die verbale Kommunikation überhaupt nicht möglich	Anfangs keine verbale Kommunikation möglich
01:11:16	„Für mini Partnerin ischs me es Problem gsi, will sie s Gefühl gha hät, sie muess rede.“	Anfängliche „Sprachlosigkeit“ Problem für Partnerin, da sie sich nun als seine Sprecherin sieht	Angehörige fühlen sich verantwortlich, übernehmen Sprechen für Betroffenen

Tabelle, 1. Reduktion, Kommunikation P3

01:15:14	„ Sprach isch sehr wichtig eso chan ich wenigstens widr rede, au wänns nöd ganz guet isch, aber s gat.“	Wenn auch das Reden nicht „perfekt“ ist, ist man froh, dass überhaupt möglich	Generelle Möglichkeit der verbalen Kommunikation im Mittelpunkt, trotz verminderter Stimmlautstärke und Heiserkeit
01:16:56	„ (...)ersch wänn ich dänn afang drucke, d Sprach nöd isch, wie die ander, merkets, dass öpis nöd ganz. Ich probier natürlich scho, dass dKommunikation chan ufrächt bliibe. So guets halt gat. Meischtens chunts guet.“	Der Betroffene versucht das Gespräch aufrecht zu erhalten, wenn er merkt dass Gesprächspartner irritiert sind, wenn er auf Knopf drückt	Natürlicher Gesprächsfluss beeinträchtigt, Zuhörer oft irritiert durch das Drücken des Knopfes
01:24:14	„ ja das isch natürli sicher scho so, persönlich redet mir natürlich vil weniger als früener. Es chunt halt automatisch, es isch halt chli müesamer. Drum automatisch redet mer dur das au weniger.“	Weniger Gespräche als früher, da es mühsamer ist	Sprechhäufigkeit reduziert, da Sprechen mühsamer geworden
01:24:39	„ es isch natürli, es isch scho chli asträngender natürlich. Also mängmal muess mer au zwei drümal halt säge, bis de ander verstat.“	Reden ist anstrengender als früher, da man teilweise 2-3 mal wiederholen muss, bis der Gesprächspartner einem versteht	Teilweise mehrmaliges Wiederholen nötig, damit Verstehen möglich
01:24:39	„ (...)ebe so gse, hämmer scho e gwüssi l buess gha, ja. SProblem isch natürlich scho dete gsi, so spontan öpis, das liit ja gar nöd dinne. Das isch alles weg. So schnäll mal öpis zwüschet Tür und Angel säge, das chasch gad vergässe.“	Spontanes Reden ist nicht einfach möglich, so wird weniger geredet	Verminderung von spontanen Gesprächen
01:26:10	„(...)aso wämmer iez so am Tisch anesitzt und mitenand redet, dänn gat das. Will Sie sind dänn nu uf das konzentriert. Aber mängisch, wänn mini Partnerin dänn öpis ide Chuchi macht, dänn muss sie herecho cho zum Lose, was ich säge.“	Direktes Gegenübersitzen vereinfacht die Kommunikation, beide Gesprächspartner konzentrieren sich auf den anderen, während räumliche Distanz das Gespräch erschwert oder gar verunmöglicht	Direkter Blickkontakt vereinfacht Kommunikation, während räumliche Distanz Gespräch erschwert oder verunmöglicht

01:40:37	Sie verstönt mich scho, sie chasch ja vilich mal de Kontakt knüpfe en Momänt. Nachher, wänn er gmerkt hät, ok, er hät es Problem. Aber er chunt dänn nachher scho uf mich zue.	Kontaktaufnahme ist nicht einfach immer so möglich, andere übernehmen die Sprecherrolle für den Betroffenen	Andere übernehmen Sprecherrolle für Betroffenen
----------	--	---	---

1. Reduktion, Kommunikation P4			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
04:31	„aso wod Operation verbi gad gsi isch, hani öpe 14 Tag nöd chöne rede. Dänn hani eifach alles ufgschribe. Ich han kei Problem gha.“	Die ersten 14 Tage nach der Operation war reden nicht möglich, die Kommunikation erfolgte schriftlich	Nach der OP schriftliche Kommunikation
21:44	„ Mer dänkt amel au: wieso verzell ich das?Bis ich das alles gseit han, sägi lieber gar nüüt.“	Man zieht sich zurück aus dem Gespräch, der Gesprächsanteil wird kleiner	Grösserer Sprechaufwand führt bei Gesprächen zu allmählichem Rückzug
22:19	„ (...)nöd wills müehsamer isch. Mit de Ziit hät mer gnueg.(...) Ich säge mängmal, was ihr redet, ich chönt das nüme. Mer hät au nüme so s Interässe.“	Sprechen ist nicht mühsamer, aber man verliert das Kommunikationsbedürfnis und – Interesse	Das Interesse und Bedürfnis zu kommunizieren hat abgenommen
23:04	„ ide Familie ischs kes Problem gsi, du die nämet mich, wie wänn ich nüt het.(...)“	In der Familie, wo man Bescheid weiss, ist die Kommunikation nicht verändert	In vertrauter Umgebung ist Kommunikation nicht verändert
24:03	„ Weisch, die redet so vil, dass ich gar nüme chume zum rede, gäll.“	Man zieht sich aus dem Gespräch, je mehr die anderen reden, je weniger redet man selbst	Vermehrter Rückzug bei Gruppengesprächen
24:06	„ das isch amel.. chlini Chind, die lueget amel, die merket sofort, ou da isch öpis.“	Kinder merken sofort, dass etwas an der Stimme nicht stimmt	Kinder registrieren sofort Andersartigkeit der Stimme
25:03	„ (...) oder öper lauft mit em Hund go spaziere, de Hund merkt das, wänn ich so rede.(...)“	Auch Hunde merken, dass die Stimme verändert ist	Hunde reagieren auf Andersartigkeit der Stimme
30:01	„Männer säget: „ du tuet dir nöd weh, wänn du redet tuesch“. Dänn säg ich: nei, es tuet mer nöd weh, aber mer wird müed.“	Männer vermuten oft, dass Sprechen dem Betroffenen weh tut, doch es ermüdet vor allem	Unsicherheit und vermehrte Rücksichtnahme der Gesprächspartner durch Unwissenheit Aufklärung ändert Verhalten
30:01	„(...) oder ich triffe öper a uf de Strass. Mer redet mitenand und wänn ich adieu säge, wänn ich unterwägs bi, dänn dänki amig: ou das het ich na sölle fröge, das het ich sölle.“	Im Nachhinein oft Bedauern darüber, dass zufällige Dialoge häufig spontan auf das Wichtigste reduziert wurden.	Spontane Dialoge werden kurz gehalten
30:32	„ ja, genau mer minimiert d Ussage trifft.“	Man minimiert die Aussagen	Minimierung der Aussagen

35:00	„ (...)nach de Operation hani 14 Tag, hani aso nöd chöne rede. Ich han au nöd chöne.. ich han gar nüt gmacht, ich han immer gschriben. SMS hani nani gschickt. Aber ich han immer gschriben.(...)”	14 Tage lang, war die verbale Kommunikation nicht möglich, nur schriftliche Kommunikation	14 Tage nach OP ist nur schriftliche Kommunikation möglich
35:00	„(...)Dänn isch mini Frau as Telefon cho und hät gseit: „du ich bi so überrascht gsi, iez chasch du uf eimal rede“	Überraschung als Verbale Kommunikation wieder möglich	Wiederaufnahme der verbalen Kommunikation grosses Erfolgserlebnis für Betroffenen und familiäres Umfeld
35:00	„(...) Ich sälber han null, ich han die 14 Tag oder drü Wuche fasch, won ich nöd han chöne rede, das hät mer nüt usgmacht.(...)”	14 Tage- 3 Wochen war verbale Kommunikation nicht möglich	2-3 Wochen nach OP keine verbale Kommunikation möglich
52:06	„(...) Ich bi dänn bsuecht worde im Spital, dänn Verwandti: „wie gats?“ (ahmt nach, wie er sich dann ohne Stimme verständigt hat durch Lippenlesen und Schreiben.)”	Kommunikation fand in der Zeit ohne Stimme durch Lippenlesen (Pseudoflüstern) statt	Kommunikation nach der OP durch „Pseudoflüstern“
54:24	„ aaah (redet laut)! Ich chan dänn scho luut rede. Weisch dänn du, aso.. Aber ich chan au ganz liislig rede (macht vor).”	Stimmlautstärke kann variiert werden	Modulation der Stimmlautstärke möglich
01:10:53	„ ja ich telefoniere nöd. Wänn mini Frau furt isch, dänn lütets öpe s Telefon, aber ich nimms au nöd immer ab. Weisch es hät Lüt, wo vilicht, die wüsset gar nöd, dass ich so öpis han.”	Telefonieren ist nicht möglich vor allem, wegen der Reaktion von anderen, die nichts von dem Eingriff wissen	Vermeidung von Telefonate, da Leute durch Stimme irritiert
01:11:33	„Die händ dänn dört gfröget: „du de hät so komisch gred am Telefon.”	Stimme wird als „komisch“ empfunden am Telefon	Telefonstimme als „komisch“ wahrgenommen
01:25:15	„(...) Bi de Chind isch gad, d Chind reagieret sofort. Weisch, wänns dänn so grossi Auge machet und eim langsam, lang alueget, dänn weiss ich warum.(...)”	Kinder reagieren sofort und machen grosse Augen	Kinder zeigen Erschrecken und Neugier offen
01:34:15	„ oder wänn ich öper gsehn, und es Halstuech ahan. Dänn muess ich zersch s Halstuech wegne, dänn chan ich rede und nachher widr zuemache.(...)”	Kommunizieren ist mit Aufwand verbunden vor allem im Winter: Halstuch abnehmen, sprechen, Halstuch anziehen	Kommunikation mit Aufwand verbunden, vor allem im Winter

01:43:45	„ (...)öpe 3 Wuche hani nöd chöne rede. Und dänn hani müsse s ABC lehre, Wörter, ganzi Sätz rede und uf eimal isch gange.“	3 Wochen war die verbale Kommunikation gar nicht möglich, dann musste das Reden wieder langsam erlernt werden	Erste verbale Kommunikation als Erfolg
01:44:45	„ uf eimal hani chöne rede. D Lüt händ alli gstuunet.(...)“	Die Leute haben gestaunt, als plötzlich das Reden wieder möglich war	Erste verbale Kommunikation löst im Umfeld Freude und Erstaunen aus
01:44:45	„ (...)aber es isch u schwirig, will mer getraut sich au nöd, dänn immer widr nazfrage. Ja das isch halt es Problem, will de fühlt sich dänn vernachlässiget, will mer dänn nöd mit ihm red.(...)“	Leute fragen nicht nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben und der Betroffene fühlt sich vernachlässigt, wenn die Leute dann nicht mehr mit ihm reden	Unsicherheit der Umwelt fördert Missverständnisse auf beiden Seiten: falsche Rücksichtnahme erzeugt beim Betroffenen Gefühl der Vernachlässigung
02:08:13	„(...) Kollege vo minere Frau sind oft erstuunt, dass ichs Telefon abnimme, wänn au nöd so oft. Aber die wos nöd wüsset, was ich han, die verschrecket amig e chli.“	Leute, die es nicht wissen erschrecken oft, wenn sie die Stimme am Telefon hören	Telefonstimme irritiert und erschrickt Fremde
02:14:17	„ was mer au scho erläbt händ, wänn ich mit minere Frau uf de Strass red, dänn fanget d Lüt lüüter a rede. Die meinet igendwie: wänn er nöd chan rede, dänn chan er wahrschinli au nöd ghöre.“	Leute reden lauter mit dem Betroffenen, da sie annehmen, wenn er nicht reden kann, dann hört er wahrscheinlich auch nicht gut	Gesprächspartner assoziieren leises Sprechen mit Hörproblemen und reden lauter
02:14:33	„ die merket halt nöd, dass es kein Zämehang hät. Die meinet wüki: ja wänn er nöd rächt chan rede, dänn chan er au nöd lose.(...)“	Wenn er nicht richtig reden kann, dann kann er auch nicht hören	Gesprächspartner assoziieren Sprechprobleme mit Hörproblemen

1. Reduktion, Psyche P1			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
14:18	„aso am Afang, won ich d Diagnose übercho han, das isch en Weltuntergang gsi, oder.“	Diagnose Krebs war ein Weltuntergang	Diagnose Krebs als entscheidender, alles verändernder Einschnitt
30:51	„aso ich bi eifach e Willi nach de Operation, wänn öpis gsi isch, gad uf 120 dobe gsi.(...) Und denn het de Arzt mich dure tschegget und denn het sich usegstellt, dass ich e wahnsinnigi Unterfunktion han vo de Schilddrüse und dass ich sött Medikament ne. Will mer die entfernt het. Und sit dere isch guet.“	Kurz nach Operation sofort auf 120, aber dann hat man organische Ursache gefunden	Zusätzliche Entfernung der SD führt zu sehr schneller Erregbarkeit. Medikamentöse Lösung des Problems

1. Reduktion, Psyche P2			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
05:53	„das heisst i han ja, Betagebetreuerin bini gsi, ide Pfläg. Det hani müesse ufhöre, will nocher na das psychisch dezuecho isch. Aber ich han nüme chöne bi de Pfläg direkt schaffe.(...) Und das hät mich spöter sehr beschäftigt. (...)“	Beruf musste aufgegeben werden aufgrund praktischer und dann auch psychischer Probleme Der Verlust der Arbeit hatte weitreichende Auswirkungen auf die Psyche	Praktische Probleme bei der Berufsausübung zwingen zur Berufsaufgabe und führen in Folge zu psychischen Problemen
09:18	„und hät so die Veränderig vo de Stimm, wo sie gseit händ. Hät das en Ifluss uf ihres Seelische Wohlbefinde? aso iez überhaupt nüme, und au eigentlich au nöd äh.. au vorher nöd.. es isch eifach ufesmal cho. Was ischs gsi..ja es guets Johr, nachdem ich operiert worde bi. Äh, hani ufs mal nüm chöne vom Bett ufs Canapé und vom Canapé ufs Bett nüm chöne go schaffe. Hani eifach d Depression verwütscht. Und das, ich denke, isch d Folg vo de Operation, will ich nach de Operation, ich bi sStehaufmännchen gsi. Ich han Spässli gmacht.“	Die Veränderung der Stimme hat subjektiv keinen Einfluss auf das seelische Wohlbefinden Die Depression ist plötzlich gekommen, gut ein Jahr nach der Operation, kurz nach der Operation keine psychischen Folgen	Unmittelbar nach der OP kurzfristig gute Bewältigung der neuen Situation Kein Problem, mit der veränderten Stimme umzugehen Postoperative Depression tritt erst nach längerer Karenzzeit (1 Jahr) auf
10:32	„aso dere Spessli hani denn chöne mache, das isch mir doch glich gsi. Und iez... nei ich han eigentlich nöd fesch glitte. Wüki nöd. Nöd nei.“	Kurz nach OP vieles mit Humor genommen und Witze gemacht, keine (sichtbaren) psychischen Folgen	Humor ist Bewältigungsstrategie kurz nach der OP => Bewältigungsstrategie
10:43	„deseb isch denn ebe spöter cho. Will ebe ich bi denn nüm so chöne die Arbet mache, won ich gern, wüki gern tue han. Und denn nochher bini ebe ine Depression ineghait.“	Psychische Folgen sind später gekommen	Praktische Probleme im Beruf und damit dauerhafte Arbeitsunfähigkeit führen zu postoperativer Depression
47:33	<i>händ Sie sich widr gfreut uf dihei? Isch das bi ihne nöd mit Angscht, igendwie chani das denn?</i> „absolut nie Angscht gha. Am Afang zersch het mer Angscht, wemmer is Bett chunt, weg de Decki.“	Hatte keine Angst, nach dem Spitalaufenthalt den Alltag zuhause allein bewältigen zu müssen Anfangs Angst, dass in der Nacht zu wenig Luft durch das Stoma gelangt	Nach dem Spitalaufenthalt zuversichtliche und angstfreie Rückkehr nach Hause Anfangs Erstickungsängste in der Nacht

49:14	„(...)ebe vo dem Fall, won ich weiss (...)de het eso Angscht.(...)“	Operation und Folgen hat zu Angst geführt	Angst als Folge der Operation
53:15	„ja au e wiili lang bini au na im Vorstand gsi (...) und den bini ine Tüüf ineghait, und denn hani müesse sege: tuet mer leid, ich tets gern, aber ich bi wüki amene dumme Egge.“	„in ein Tief“ gefallen, dadurch nicht mehr möglich,im Vorstand des Vereines zu sein. Beschreibt Depression als „amene dumme Egge“	Depression führt zu Rückzug
01:32:17	<i>das mag eim doch dänn gad au namal, wänns rede nöd gat, während mer brüelt?</i> „s ärgeret eim, nöd möge. Es mag mich nöd, s plogt mich, es ärgeret mich, es macht mich hessig denn.“	Dass Reden und weinen nicht gleichzeitig möglich ist, das ärgert einem, das beschäftigt einem nicht	Frustrationsgefühle und Ärger über den Verlust der Möglichkeit, sich auch beim Weinen noch verbal ausdrücken zu können
01:39:01	„ (...) aso mer mun ja nöd id Psychiatrie, aber dass mer sich wüki Hilf holt, wemmer da Problem überchunt. S muess nöd si, aber es chan passiere.(...)“	Man muss sich wirklich Hilfe holen, wenn man das Gefühl hat, man hat psychische Probleme	Psychische Probleme können durch frühzeitige professionelle Hilfe bewältigt werden =>Bewältigungsstrategie

1. Reduktion, Psyche P3			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
03:01	„ich chan (...) und Trompete nie me spille, da bin ich sehr sehr truurig gsi. Au da im Spital und das hät a minere Psyche gnagt i dere Ziit.“	Traurig, dass Hobby (Trompeten spielen) nicht mehr möglich ist	Verlust des Hobbys führt zu starker Traurigkeit
03:43	„das isch sehr schwirig gsi. Will ich han das... das isch mis Hobby gsi, da i de letschte Jahre sogar widr Unterricht gno zum widr chöne Sache zverbessere, no.. Und dänn chunt die Chrankhet und mer chan so vil nüme usführe.(...)“	Das Aufgeben des Hobbys war sehr schwierig, durch Krankheit war vieles nicht mehr möglich	Traurigkeit über Verlust des Hobbys auch stellvertretend für den Verlust anderer Funktionen
03:43	„(...) und han müesse chöne luut rede und Aawiisige ge, oft luut und dütlich. Das isch natürli en markante Ischnitt gsi für mich. Plötzlich überhaupt nüme chöne rede, praktisch.(...)“	Plötzliches leise reden als „markanter Einschnitt“	Dauerhafte Reduzierung der Stimmlautstärke markanter Einschnitt im Leben, frustrierend
08:35	„kei Chance, will ich chan nöd rüefe, chan nüt mache. Das isch sehr schwirig mängmal.“	Dass rufen nicht mehr möglich ist, ist manchmal schwierig	verminderte Stimmlautstärke frustrierend
15:46	„ja, aso ich bi natürlich früeners zimli stabil gsi, oder sehr stabil gsi, was d Psyche abelangt hät. Aber ich dänke, ich han mich widr rächt guet erholt. Bi fasch widr det, won ich vorher gsi bin.“	Früher psychisch recht stabil, heutzutage auch schon wieder gut erholt und schon fast wieder wie früher	psychische Stabilität stellt sich nach gewisser Zeit wieder ein
15:46	„Es git scho Momänt, was eim stört, warum ich iez das han, was mich stört nöd nu die andere.“	Folgen werden als störend erlebt, nicht nur für das Umfeld, sondern auch für einem selbst	Betroffenheit über das eigene Schicksal
22:34	„wänn ich da ide Partnerschaft nöd einig bin mit minere Partnerin zum Bispil, dänn wird sie vilich luut.(...) Das isch dänn fruschtrierend, will.“	Fehlende Möglichkeit lauter zu werden wird als frustrierend empfunden	Verlust der früheren Stimmlautstärke bewirkt Frustration auch in der Partnerschaft
23:18	„(...) ich dänk, das isch au en Grund warums nöd allzufesch uf mini Psyche gschlage hät. “	Eingriff hat nicht so stark auf die Psyche geschlagen	Psyche hat sich nach dem Eingriff längerfristig stabilisiert

28:29	„mir gats ja guet. lede, wo im Rollstuehl hockt isch schlächter dra wien ich. Das chamer ebe so gseh.(...) Will ich das so chan gseh, bini wahrschinli psychisch rächt stabil.“	Beschreibt sich selbst als psychisch stabilen, positiv denkenden Menschen	Positive und zufriedene Grundhaltung wirkt sich stabilisierend auf Psyche aus => Bewältigungsstrategie
29:32	„ja es hät natürlich am Anfang scho Phase ge, won ich gar nüme richtig weiss, wie das wiitergat. Und die Phase isch natürlich sehr sehr schwirig.“	Nach der Operation gab es eine Phase, in der der Sinn des Lebens in Frage gestellt wurde, diese Phase war sehr schwierig	Nach der Operation schwere Lebens- und Sinnkrise
29:32	„(...) Und am Anfang chamer ja gar nöd rede, dörf mer nöd rede, mer chan au nöd schlucke nüt, gar nüt. Über de Hals gat rein gar nüt.. Und da macht mer sich natürlich scho Gedanke.“	Durch die ganzen Einschränkungen, die man kurz nach der Operation hat, macht man sich schon Gedanken	Verlust körperlicher Funktionen und starke kommunikative Einschränkungen wecken Zukunftsängste
30:21	„(...) Ja wie gseit, ich bi froh, hani das dure, bini na da.“	Heutzutage wieder Lebenswillen	Psychische Probleme der ersten Phase längerfristig bewältigt und überwunden Bewältigungsstrategie?
34:08	<i>iez hand Sie mir d Gefühl beschribe nach de Entfernung vom Chelchopf. Und 94and sich dänn die Gefühl au veränderet im Lauf vo de Ziit?</i> J„a, es hät sich sicher besseret, I dem ich das au me sälber animme.“	Situation hat sich gebessert, als es gelang, sich selbst anzunehmen	Annehmen des neuen körperlichen Selbstbilds hat merkbar positiven Effekt auf das psychische Wohlbefinden
40:57	„ (...)dLüt beantwortet e Frag nöd, säget ja, wie wänns es verstande hättet, ich weiss, sie händ nüt verstande. Da stört mi!“	Dass Leute nicht sagen, wenn sie etwas nicht verstanden habe, wird als störend empfunden	Betroffenheitsgefühle und Ärger durch Unehrlichkeit des Umfelds
01:19:53	„ (...)aber bi mir sälber isch ja das Problem nöd passiert.“	Selbst keine/wenig psychische Probleme	Positive Grundhaltung => Bewältigungsstrategie
01:19:53	„im Spital det han ich, die psycholgischi Hilf, hani au in Aspruch gno. Und das isch au guet i dem Momänt.“	Im Spital psychologische Hilfe in Anspruch genommen	Im Spital Inanspruchnahme von psychologischer Hilfe sehr wichtig => Bewältigungsstrategie

01:22:14	„(...)aber ich han au es Ziitli gar nüme wele läbe. Ich han eigentlich ghofft äh (...) ja nach de Spiiseröhre Operation wär mir eigentlich am Liebschte gsi, ich wär gar nüme verwachtet. Persönlich hani abgeschlosse gha mit em Läbe. S Teschtamänt isch gschribe gsi. Und es isch immerna unterschribe. Ich dänk, das isch ebe au wichtig gsi. Aso ich wär det bereit gsi, het ich chöne abschlüsse, fertig. Für mich wär das keis Problem gsi.“	Eine Zeit lang war kein Lebenswille mehr da (nach der 2.Operation) Hatte bereits abgeschlossen mit dem Leben und das Testament geschrieben Für sich selbst wäre das kein Problem gewesen, wenn das Leben an der Stelle zu Ende gewesen wäre	Starke Lebenskrise nach OP Verlust des Lebenswillens
01:22:14	„(...)uf e Art hani au nüme wele wiiterläbe, will ichs nöd gwüsst han und uf die ander Siite han ichs akzeptiert d Situation und han alles gmacht bis det ane, wo mer sött mache, bevor mer stirbt. Wänn das erlediget isch, chamer ga.(...)Die andere müend halt sälber wiiter luege.“	Zwiespalt: nicht mehr wissen wie weiter, was zur Lebenskrise führt, aber alles schon vorbereitet für einen möglichen Tod	Nach der OP innerliche Auseinandersetzung und Vorbereitung auf das Sterben und den Tod
01:22:14	„(...)aber ich läbe gern, das chani Ihne garantiere! Bi froh, dass ich immerna da bin und dass ich immerna mini lieb Partnerin ha.“	Jetzt ist Lebenswillen wieder zurück, lebt gerne, gerade durch die Partnerschaft	Wiedererlangung der Lebensfreude und Wertschätzung der Partnerschaft => Bewältigungsstrategie
01:38:06	„(...)ich han mich dänn am Afang, hani dänn au müesse säge: du bisch genau gliich vil wert, als Mänsch mit oder ohni Chelchopf. Du häsch die Aarächt, wie die andere.“	Zweifel am eigenen Wert mussten „ausgeräumt „ werden und sich klar gemacht werden: ich bin noch genau gleich viel wert wie vorher und habe die gleichen Rechte, wie vorher	körperliche Beeinträchtigungen beeinflussen anfangs das eigene Selbstverständnis und erzeugen Gefühle der Wertlosigkeit

1. Reduktion, Psyche P4			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
21:06	„(...)ich chume nöd, es isch mer zchalt. Ich han nöd gern, wänns chalt isch, dänn muen ich zuemache. Und ich schnufe ja da (zeigt auf Ventil). D Nase isch futsch. Und dänn blib ich lieber dehei.“	Rückzug ins Haus durch erschwertes Atmen in der Kälte	Atemschwierigkeiten werden als Grund für Rückzug angegeben
21:44	„ja, mer isch nüm so flexibel.“	Flexibilität nimmt ab	Abnahme der Flexibilität
21:44	„ (...) weisch mer seit na mängmal: weisch ich bi froh, dass ich überhaupt na läbe tue.“	Dankbar, dass man noch am Leben ist	Gewisser Resignation steht Dankbarkeit für das Leben an sich gegenüber
21:44	„ja, dass mer sich da sicher chli zrugzieht.“	Rückzug	Rückzug
27:38	„aber ebe die Zfrideheit isch ebe gföhrlich, weisch. Mer wird dänn eso zurückziehend.“	Zufriedenheit als Gefahr, da dies noch mehr den Rückzug fördert	Rückzug wird allmählich zur akzeptierten Gewohnheit
01:02:39	„ja genau, mer wird fascht echli stuur.“	Durch immer wieder gleiche Abläufe im täglichen Leben, wird man fast schon „stur“	Verlust der Flexibilität führt zu Gewöhnung und Sturheit
01:17:35	„(...)wämmer das hät, isch mer cheibe schnäll zfride. Es isch gföhrlich, weisch.“	Man ist schnell zufrieden und das kann gefährlich sein	Erwartungen ans Leben werden zurückgeschraubt
01:28:54	„(...)das hät dänn scho Momänt, wo mer dänkt: gopferdeckel nanemale.“	Manchmal packt einem dann doch die Wut	Bestimmte Situationen lösen Wut und Ärger aus
01:44:58	„(...)ich bi schaurig is Loch gheit und han fasch die andere mitgrisse offebar seit mini Frau. Aber das isch mir nöd so bewusst gsi, ebe mer vergisst und vilich ischs au so chli unbewusst gsi.“	Kurz nach der Operation in ein Loch gefallen und auch andere fast mitgerissen Viele psychischen Folgen waren einem nicht bewusst	Schwere depressive Periode in der Zeit nach der OP belastet auch Angehörige stark

1. Reduktion, Logopädie P1			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
26:23	„jo, da ide Logo het mer eifach Blätter übercho mit Wörter, won ich eifach han müesse üebe, oder.(...)“	In der Logopädiestunde Blätter mit praktischen Übungen erhalten	Praktische Übungen in der Logopädiestunde
27:54	„i wür sege e sehr grossi Rolle, hät d Logo gspillt. Und zwar wott ich behaupte, wänn ich die paar mal id Logopädie gange wer, wür ich nöd so guet rede. (...)“	Wichtige Rolle der Logopädie, nur durch Logopädie ist jetzt so gutes Reden möglich	Logopädische Therapie essentiell für das Erlernen der Stimme (Praxis)
27:54	„(...)dass mer sich dänn gwüssi Sache aeignet, wo eigentlich falsch isch. Die Logopädin hät mer immer fründlich, aber konkret korrigiert „machet Sies eso“.	Logopädin sorgt dafür, dass man sich nicht falsche Techniken aneignet, indem sie freundlich korrigiert	Freundliches korrekatives Feedback der Logopädin sehr wichtig
29:30	„ nei für mi het de Stellenwert vo de Logopädin nöd abgna(...)“	Stellenwert der Logopädin hat sich im Laufe der Zeit nicht verändert	Gleichbleibend hoher Stellenwert der Logopädin aus Sicht des Patienten
29:30	„I bi sehr dankbar gsi für die Tip, wo sie mir ge hät, dass besser got, wie au mit de Atemtechnik aso“	Dankbarkeit für technische Tipps (z.B auch Atemtechnik), die Logopädin gegeben hat	Fachliche Tipps auf verschiedenen Ebenen werden dankbar angenommen
30:13	„doch zum Teil isch scho au gred worde über d Psyche.“	Psychische Folgen wurden in der Logopädie auch thematisiert	Psychische Folgen wurden in Logopädie thematisiert
32:38	<i>Wie wichtig findsch du das, dass das au ide Logopädie agsproche isch, gad das Psychische?</i> „i wür sege sehr wichtig. Bi gwüsse Patiente mummer vilich speziell drufigo, wo vilich ned so offe sind, überalles zverzelle.“	Das Thema Psyche ist sehr wichtig in der Logopädie, vor allem bei den weniger offenen Menschen, sollte man vielleicht speziell darauf eingehen	psychische Folgen sollten als Thema in der Logopädie aufgegriffen und je nach Patient gewichtet werden
33:28	<i>würsch du das säge, dass für dich dLogopädin für dich e positiv unterstützendi Funktion gha hät?</i> „ sehr positive unterstützendi Funktion het sie gha.“	Logopädin hatte eine sehr positive, unterstützende Funktion	Logopädie auch psychisch unterstützende Funktion => Empowerment
33:47	„(...) Igendwie han i mich mit ihre wahnsinnig guet verstande und ich bi igendwie fascht enttäuscht gsi, wos zu mir gseit händ: sie münd denn nüm cho.(...)“	Guter und enger Kontakt zur Logopädin, Enttäuschung, als Logopädie nicht mehr nötig war	Partnerschaftlicher Aspekt (Logopädin-Patienten Beziehung) wird geschätzt

41:44	„aso die Logopädin het mir mal gseit und da isch mir blibe: „proberet Sie alles chli glassener zne, oder und äh jo grate tuets nöd immer.“	Logopädin hat Tipps gegeben: z.B. zu versuchen alles etwas gelassener zu nehmen	wichtige Ratschläge für den Alltag (Gelassenheit) werden geschätzt
42:34	es git emale es grosses Selbschtvertraue, wämmer e gueti Beziehig hät! Jo, und wenn iez gad e Logopädin mir gseit het: „ou da hesch iez super usgsproche, es isch guet eso“, das isch es Erfolgserlebnis und git au Selbschtvertraue, oder.	Gute Beziehung zwischen Therapeut und Patient gibt grosses Selbstvertrauen	Gute Beziehung zum Therapeuten hilft Selbstvertrauen aufzubauen
42:34	„jo, und wenn iez gad e Logopädin mir gseit het: „ou da hesch iez super usgsproche, es isch guet eso“, das isch es Erfolgserlebnis und git au Selbschtvertraue.“	Wenn Logopädin z.B. Aussprache lobt, ist das Erfolgserlebnis, das auch Selbstvertrauen gibt	Ermunterung und Lob der Logopädin stärkt Psyche und gibt Selbstvertrauen
51:58	„aso e gueti Beziehig da bruchts eifach Vertraue. Und ähm vo de Logopädin ischs eifach wichtig s Vertraue vom Patient zwinne. Wänn Logopädin da gschafft hät...“	Gute Beziehung zwischen Therapeut und Patient braucht Vertrauen Aufgabe der Logopädin ist es, das Vertrauen des Patienten zu gewinnen	Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung ist Grundlage für Therapieerfolg
52:43	<i>Und vo de Sicht vom Patient us, was bruchts da für dich, demit e gueti Beziehig chan da si?</i> „mal Verstendnis, aso wenn sie korrigiert und seit: „nei nöd eso“, dass mer nöd: „got ja glich nöd wäwä“	Als Patient ist es wichtig, dass man die Korrekturen der Logopädin positiv aufnimmt und nicht als Kritik	Gegenseitige Achtung und Vertrauen hilft, Korrekturen der Logopädin nicht als Kritik misszuverstehen
54:35	„(...) erschtens isch dLogopädin mir au sympatisch gsi.	Sympathie zwischen Logopädin und Patient ist wichtig	Gegenseitige Sympathie unterstützt Therapieerfolg
54:35	Sie hät immer gseit: „hend Sie no Froge“. und so wiiter.(...)	Logopädin hat stets nachgefragt, ob beim Patient noch Fragen offen sind	Dem Patienten Möglichkeit geben, Fragen offen zu stellen
55:09	„(...)aso ja, weisch, wenn sie seit: „ou iez sind Sie da, iez isch d Ziit abgloffte hauets use.“	Logopädin sollte nicht nur einfach „warten“ bis die Zeit vorbei ist	Respekt vor Individualität des Patienten (keine zeitgebundene Massenabfertigung, Individualität steht im Mittelpunkt)
55:29	„jo, nöd bloss e Nummere(...)“	Der Patient sollte für die Logopädin nicht nur einfach eine Nummer sein	Individualität steht im Mittelpunkt

55:58	„aso i mache ja Patientebertig. Won ich da obe immer widr seg, und was ich iez über die vile Johre au vo Mitglieder/inne gmerkt han. S gat vor allem vo de Familieaghörige. De Patient, dem wird glueget im Spital, während der Operation, noch de Operation. De isch beschtens ufghobe. Aber dFamileaghörige, wie d Frau, die sind allei.“	Normalerweise wird sich sehr gut um den Patient gekümmert, aber Angehörige werden oft alleingelassen => das wäre eine mögliche Aufgabe der Logopädin	Kompetente und professionelle Angehörigenberatung- und Begleitung ausbauen
56:50	„ich würs sogar begrüesse, wämmer wür sege: „es paar mal, wenn Sie wend chönt sie mal mitcho.“	Vorschlag, Logopädin sollte unterstützen, dass Angehörige bei Logopädiestunden dabei sind	Angehörigen Möglichkeit der Teilnahme an Logopädiestunden geben
01:10:15	„aso bi mir ischs eifach, wänn iez e Logopädin oder en Arzt so von oben, weisch ja mir... dänn löschts mer ab. Sondern ehner wie en Kumpel oder e Kollegin kommuniziert, dänn isch das ganz andersch.“	Logopädin sollte nicht von oben herab sprechen, sondern mehr wie ein Kumpel oder eine Kollegin	Partnerschaftliche Beziehung erwünscht im Patienten-Therapeuten Verhältnis

1. Reduktion, Logopädie P2			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
04:18	„ noch de Operation hemmer das eigentlich mit enere Logopädin, sie hät mer Material zur Verfügung. Das heisst ich han dänn de Chnopf übercho.(...)”	Logopädie Hilfe bei Erstversorgung nach OP	Logopädie als erster Ansprechpartner nach OP für alle praktischen Fragen
16:02	„ Mir hends gseit, was isch.. und denn hani ganz ganz e gueti Vorberotig gha vo ihre und em Betroffene (...)	Vorberatung durch Logopädin in Zusammenarbeit mit einem Betroffenen in beratender Funktion	Vor der OP gemeinsame Beratung durch Logopädin und Betroffenen
43:50	„ nei, ohni probiere gat nüt, das mun d Logopädin unterstütze!(...)”	Logopädin soll ermuntern und unterstützen, Dinge selbst auszuprobieren	Motivation und Hilfe zur aktiven Selbsthilfe durch die Logopädin
57:18	„ jo, im Spitol, ich sege jo, s a und s o isch e gueti Ufklärig ,gueti Vorbereitig, wies bi mir gmacht hend! da nimmt eim d Angscht.(...)”	gute Aufklärung und Vorbereitung vor der OP nimmt Angst	Gute Aufklärungs- und Vorbereitungsgespräche vor OP helfen diffuse Ängste abzubauen
01:14:21	„ aso i mag mich scho erinnere, aber d Logopädie het mir wenig lfluss gha , will ich mun sege: Furd Vorbereitig furd Operation, aso d Ufklärig ischs guet gsi : was passiert und was das bedüet.(...)”	Logopädie vor allem wichtig zur Aufklärung und Vorbereitung der OP, später weniger	Aufklärungsarbeit der Logopädie vor der OP besonders wichtig
01:14:21	„Will ich ebe kei Logopädie brucht han nochher. Isch es für mich nöd eso wichtig gsi, aber es isch wichtig gsi. Aber sehr wichtig, dass Vorbereitig furd Operation. D Ufklärig, isch aso vil besser gsi, als die vom Chirurg(...)”	später keine Logopädie mehr nötig, aber Logopädin wichtig zur Aufklärung und Vorbereitung der Operation	Wichtige Rolle der Logopädie bei Vorbereitung und Aufklärung vor OP
01:15:14	„ ja au d Logopädin, aber vor allem de Betroffni. Aso es isch scho wichtig, bi so öpis, dass es Betroffens debi isch. Das wenn sies mir allei erchlärt het, het ich nöd d Helfi so vil profitiert.”	Zusammenarbeit der Logopädie mit einem Betroffenen in Beraterfunktion sehr wichtig Patienten profitieren vor allem von Tipps selbst Betroffener	Aufklärungsarbeit und praktische Tipps der Logopädin werden ergänzt und optimiert durch Zusammenarbeit mit selbst betroffenen Berater

01:15:46	„Sie münd sich vorstelle.. Sie sind en Vogel, en usgschlüpft gad usemene unsem Ei. Und denn isch das s Nescht. Eso. Me isch behüetet, mer isch beschützt vo de Ver Verwandtschaft oder Chind. Natürli es git Lüüt, wo das nöd hend. Det isch natürlich vor allem wichtig, dass det äh vilich es fachlichs Umfeld minetwege d Logopädie(...)“	gutes und unterstützendes fachliches Umfeld besonders wichtig für Alleinstehende ohne helfendes soziales oder familiäres Umfeld	Logopädie als Unterstützung bei fehlendem helfendem Umfeld
01:29:46 01:34:08	„ ich weiss nöd, wies anderne got, da mun ich mal öper frooge. Wenn ich mal e Emotion ha. Wenn ich mal brüele, chunt kein Ton. Chunt kein Ton, chani mache, was ich will, ich chan das nöd mitteile.(...) das wär vilich au, wommer en Trick hetti, furd Logopädin. Wemmer wüsst, warum das... was für e Funktion dass das so isch. Öb da nu bi mir isch, oder au bi anderene.“	Logopädie soll helfen, auch ganz individuelle Fragen zu beantworten, z.B. wieso kann man beim Weinen nicht reden? Logopädin soll gegebenenfalls Tricks aufzeigen, wie man Sachen verbessern kann.	Versuchen, auf ganz individuelle Fragen und Anliegen Antworten zu finden
01:39:01	„ vilich e Ufklärig, dass das chönt passiere mit de psychische Folge: Dass mer sich nöd schüüchet, sich bi de Psychiatrie sich... aso mer mun ja nöd id Psychiatrie, aber dass mer sich wüki Hilf holt, wemmer da Problem überchunt. S muess nöd si, aber es chan passiere. Das isch ebe mit Ufklärig, hät das...“	Logopädie soll über mögliche psychische Folgen aufklären und dazu ermutigen, gegebenenfalls fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen	Information und Aufklärung (durch die Logopädin) über mögliche psychische Folgen Enttabuisierung des Themas und gegebenenfalls Ermutigung zur Inanspruchnahme fachlicher Hilfe
01:40:42	„jo ,da isch sehr wichtig, dass mer e gueti Beziehig het. Sehr wichtig! und luege, dass mer e persönlichi Beziehig überchunt. Das heisst nöd so distanziert zu de Lüüt si. (...)aso es chunt drufa, es isch nöd iede Mensch glich.Oder, öper isch eso, und de ander bruuchts. Und öper, wo vilich es guets Umfäld het, bruchts vilich weniger, weder öper wo nüt het.(...)	Anzustreben ist eine gute, persönliche Beziehung zwischen Logopädin und Patient, keine distanzierte je nach persönlichem Umfeld ist logopädische Betreuung mehr oder weniger wichtig	wünschenswerte Beziehung Therapeut-Patient partnerschaftlich geprägt, nicht distanziert Rolle der Logopädie individuell verschieden je nach Umfang der Unterstützung durch Umfeld

01:40:42	„ (...)oder mer tuet sich denn... mer mun sich denn vilich als Strohhalm zur Verfügung stelle.“	Logopädie kann auch als „Strohhalm“ dienen	Logopädie als „Strohhalm“
01:41:54	„ (...)dass sie merkt, was de Patient will... nei nöd was er will, was er brucht.(...)“	Logopädin soll merken, was Patient braucht	Empathie und aufmerksame Wahrnehmung des Patienten und seiner Bedürfnisse wichtig
01:41:54	„ (...)das det d Logopädin mit em Arzt, vilich mit em Psychiatrie, oder Psycholog, dass sie det zemeschafft. Nöd gegenenand schaffe. Nöd sege : „nu ich chans“ sondern mitenand, sus gots nemli nöd. Susch tut mer nöd produktiv schaffe. Das isch überall au eso.“	die besten Erfolge können nur durch Zusammenarbeit von Logopädin, Arzt und Psychiater erzielt werden	Optimaler Therapieerfolg nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit (Therapeut, Arzt, Psychologe/Psychiater)
01:43:00	„ Düend niemer ine Operation ielaufe lo, ohni e Berotig vomene vomene Mit- Betroffene. Das het nüt, dass d Logopädin nöd guet isch. Da isch psychologisch. Das isch wichtig, s a unds o.“	Logopädische Beratung vor der OP ersetzt nicht die essentiell wichtige Beratung durch Betroffene	Beratung durch Betroffene essentiell wichtig
01:55:09	„ ja, wänn äh, wenn, d Therapeutin locker mit de Sach umgot, chan sie natürlich vil Angscht eweg ne(...)“	Gelassenheit der Logopädin kann helfen, Angst zu reduzieren	Sicherheit und Gelassenheit der Logopädin hilft Angst zu reduzieren
01:55:42	<i>gits öpis, wo Sie säget. Wo sie sich vonere Logopädin würdet wünsche zum Umgang?</i> „ ja ebe so chli s Gesamtumfeld beachte. Und die ebe mit ibezieh. oder, die hilfet, dass em Patient, oder em Pflegempfänger, oder Klient wien ihr seget, ich weiss ja nöd. Chan unterstütze.“	Logopädin soll für einen optimalen Therapieerfolg das Umfeld des Patienten miteinbeziehen	Miteinbezug des Patientenumfelds unterstützt Therapieerfolg
02:00:42	„Tünd offe si! wie en Schwamm d Sache ufne, wod Lüüt seget. Oder vor allem d Patiente seget, was sie beschäftigt. Vo det us chönder lehre. Mit 25 sinder nani usglehrt. Man ist so alt wie eine Kuh und lernt doch immer noch dazu.“	Logopädin soll stets offen und aufmerksam für alle Anliegen des Patienten sein, davon profitiert sie selbst	Erkenntnisgewinn und lebenslanges Lernen durch Aufmerksamkeit und Empathie für individuelle Anliegen des Patienten

02:03:03	„ ja es isch eifach wichtig, dass er uf d Lüüt guet i gönt, nöd eifach nu Fachwüsse. Es git immerna me, als mer glaubet. Ich meine iez nöd esotherisch oder so. Es git immer widr nois, die noie Sache lehre und wiiterge. Und versueche MITENAND nöd GEGENAND!“	Aufmerksamkeit und Unvoreingenommenheit der Logopädin gegenüber dem einzelnen Patienten ebenso wichtig wie fachliches Wissen Versuchen, als Patient und Therapeut ein Team zu bilden (miteinander, nicht gegeneinander)	Fachwissen allein ersetzt nicht Aufmerksamkeit und Empathie Patient und Therapeut als Team die besten Erfolge
----------	--	---	---

1. Reduktion, Logopädie P3			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
56:45	„ (...)was wichtig gsi isch, isch natürlich scho, das widr lerne rede und möglichscht guet rede.(...)“	Wichtig war vor allem wieder Reden zu lernen	Logopädie sehr wichtig zum Erlernen und Verfeinern der Sprechtechnik
56:45	„ (...)was für mich au na wichtig gsi isch: all die Möglichkeite künnezlehre zum dSprach widr so chöne verbessere, dass ich so widr chan rede. Und da bini de Logopädie sehr dankbar.	Wichtig war, in Logopädie Möglichkeiten kennenzulernen, wie man die Sprache weiter verbessern kann	Logopädie zeigt verschiedene Techniken zur Verbesserung auf
01:00:45	„ viles isch... ja es isch immer e Sach, mer mun usprobiere, gats oder gats nöd. De schlimmscht Fähler, wo mer chan mache, wämmer seit, es gat nöd.(...) Und wänns vilich nöd grad gat, dänn gats vilich en andere Wäg. Aber s Ziel mummer erreiche. Da chan einm d Logopädin vilich neuu Wäg ufzeige.	Ausprobieren ist entscheidend, nie von Anfang an aufgeben Aufgabe der Logopädie kann auch sein, neue Wege aufzuzeigen	Logopädie soll ermutigen und gegebenenfalls neue Wege aufzeigen
01:05:01	„ ja, für mich isch eifach wichtig, dass wänn öpis wär, dass ich zu de Logopädin chan ga. Im Momänt ischs Bedürfnis nöd da, es isch au nöd nötig. Ich gseh im Momänt au nöd, wo mer öpis chönti verbessere. Aber wänn ich inem Prospäkt öpis finde, won ich wott usprobiere, dänn wür ich natürlich... dänn wär ich froh, dänn wür ichs über d Logopädie wele mache. “	Wichtig ist, dass man die Möglichkeit hat, jederzeit zur Logopädin gehen zu können, wenn man z. B. neue Technik lernen möchte	„offene Tür“ der Logopädin
01:06:03	„ich wür säge, es isch natürlu scho grundsätzli ischs Thema Kommunikation im Alltag wichtig. Wie chani widr lerne rede, oder.“	Hauptthema der Logopädie ist das Wiedererlernen der Sprache zur Kommunikation im Alltag	Möglichkeit der Kommunikation im Alltag durch Wiedererlernen des Sprechens in der Logopädie
01:06:03	„ Es isch (...) besser, als wänn ich iez rede. Mit dem muni chöne umga. D Logopädie hät so vil anebracht, dass es iez, wien ich iez chan rede. Da bini natürlich dankbar.(...)“	Durch die Logopädie erfolgreiches Wiedererlernen der Sprache	Logopädie hilft und unterstützt das Wiedererlernen des Sprechens

01:06:03	„ (...)und wänn ichs Gefühl han, zum na öpis chöne verbessere, es nois Hilfsmittel oder so. Dänn tuen ich mich widr mälde, und ich weiss, dass ich chan ga. Und dänn luegets eim widr gliich. Das isch guet.“	Möglichkeit jederzeit praktische Hilfe und Auskünfte bei der Logopädin zu erhalten wird sehr geschätzt	„Offene Tür“, falls Verbesserung der Technik nötig
01:07:16	„ (...)und so, aber so explizit so Umgäng im Alltag sind eigentlich nöd besproche worde. I erschte Linie hät mer versuecht. Das z Zweit es Gespräch so wird, dass mer widr hät chöne rede mitenand. Vo demher isch das ja guet. Und wänn das malwidr gat, de Rescht, gwüssi Sache, mummer halt sälber au na mache. Oder erfahre, oder lerne.“	Umgang im Alltag war nicht <i>eigentliches</i> Thema in Logopädie Vor allem wurde Zweiergespräch geübt, <i>erfolgreiche</i> Kommunikation im Alltag lernt man durch <i>eigenes</i> Ausprobieren	In der Logopädie Sprechübungen im Dialog, Kommunikation im Alltag wird durch selbstständiges Üben ausprobiert und gelernt
01:18:51	„ nei, da wür ich iez säge, über Psyche gred... nei ener nöd.(...)“	Psychische Folgen kein Thema in Logopädie	Psychische Folgen kein Thema in Logopädie
01:18:51	„(...)ich han natürlich au nöd sehr vil Logopädie brucht. Es isch vilch au mini Art halt, so wien ich mit dem umga, so. Ich hahn au nöd s Bedürfnis gha, susch het ich mich bi de Logopädin gmäldet. Vilich isch au das s Problem bi eim, wo nöd so isch, wien ich, de getrout sich dänk nöd zmälde, wänn er isch sötti mälde ide Logo, Logopädie.(...)“	Wichtig ist, immer die Möglichkeit zu haben, logopädische Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch wenn es –wie im speziellen Fall- eher selten ist Berührungängste sollten vermieden werden	„Offene Tür“ : Möglichkeit sich bei Bedarf jederzeit bei Logopädin zu melden
01:19:53	„ich weiss nöd, da wür ich ener säge, da muess vilich d Logopädin luege, ob es psychischs Problem ume isch, diesbezüglich. Da (die Logopädin) chan sicher ufmuntere, öpis hälfe, aber bi mir sälber isch ja das Problem nöd passiert. Und drum het mer au nöd müesse rede drüber. Sie händ mir nöd vo de Logopädie, sondern vorher vo de Chräbsliga abote.(...)“	Logopädin sollte psychisches Problem wahrnehmen und gegebenenfalls thematisieren	In der Therapie psychische Probleme wahrnehmen und thematisieren

01:19:53	„ Bruefsbezoge isch das sicher e Ufgab,oder wänns es psychischs Problem isch, wills nöd besser chan rede, wie zum Bispil ich.	Psychische Probleme ausgelöst durch Sprechprobleme betreffen auch die Logopädie	Psychische Probleme ausgelöst durch Sprechprobleme betreffen direkt auch Logopädie
01:19:53	„ Da chamer sicher vil mache, wämmer ifühlsam isch. (...) und vilich zeigt, wie mer d Situation chan verbessere, so guets halt gat. Das hilft, dass mer nöd allei da isch, verlore isch, hilflos.(...)”	Wichtig ist, dass Logopädin einfühlsam Möglichkeiten aufzeigt zur Verbesserung der individuellen Situation	Probleme wahrnehmen, Empathie zeigen und Möglichkeiten zur Selbsthilfe aufzeigen zur Vermeidung von Verlassenheits- und Ohnmachtsgefühle bei Patienten
01:28:35	„absolut, absolut, sind Aghörigi genauso betroffe.”	Auch Angehörige sind Betroffene	Angehörige sind als Betroffene in Therapie miteinzubeziehen
01:44:18	„ja bi mir grundsätzlich... isch wänn ich es Problem ha, dass ich das chan aspräche.(...)”	Offenheit in der Logopädie wichtig Berührungängste müssen vermieden werden	In der Logopädie Offenheit signalisieren für Probleme aller Art
01:44:18	„(...) das ich ernscht gna werde. Dass mer sich bemüht um mis Problem mit mir chöne zlöse.(...)”	Wichtig ist Aufmerksamkeit und Respekt vor dem Individuum, Bereitschaft zur gemeinsamen Problemlösung	Gegenseitiger Respekt und Aufmerksamkeit Voraussetzung für erfolgreiche gemeinsame Problemlösung
01:44:18	„ (...)wämmer dänn schlächt gluunet isch oder kei Ziit hät, da gat dänn nöd, aber ich muss säge, da im Spital, hani alles positiv erläbt.(...)”	Geduld und Gelassenheit dem Patienten gegenüber zeigen, Zeitdruck vermeiden	Wertschätzung und Geduld sollten wichtige Grundhaltungen eines Therapeuten sein
01:45:16	„(...)Und die kännt mer natürlu und wämmer de Therapeut mal kännt, dänn gat mer gern widr zu dere, wo mer scho kännt, ja.”	Eine gute vertrauensvolle Beziehung zwischen Therapeut und Patient beseitigt Hemmschwelle, sich gegebenenfalls Hilfe zu holen	Positive, vertrauensvolle Beziehung hat Einfluss auf Bewältigung
01:47:45	<i>Hät i Ihre Auge, die positiv und vertrauensvollu Beziehig en Ifluss ufd Bewältigung?</i> „ja sicher! Ich danke, es hanget sogar maassgebend sogar zäme, oder. Wämmer sich neumets chan anewände, wänns es Problem git, und es wird ernscht gna, dänn nachane gits au e Lösig. Und susch gits ebe kei Lösig und dänn ischs schwrig.”	Vertrauensvolle Beziehung zur Logopädie ermutigt Patienten, Probleme zu thematisieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen	Vertrauensvolle Beziehung zur Therapeutin ermöglicht gemeinsame konstruktive Problemlösung
01:48:14	„mänschlich si, zuelose...zuelose. Beduure muen mich niemert. Das hani gar nöd gern, wänn bi mir öper beduuret. „Du arme“, das chan ich gar nöd bruuche.“	Logopädin soll nicht bedauern, sondern menschlich sein und zuhören	Empathie, Aufmerksamkeit und Ermutigung in der Therapie sind konstruktiv, Mitleid und Bedauern fehl am Platz

01:51:13	„(...) und loset zue.(...)“	Wichtig ist, dass Logopädin Betroffenen zuhört	Aufmerksames Zuhören wichtig
01:53:14	„ ja positiv uf die Mänsche zuega, fertig. Und äh swichtigschte isch eifach, dass mers ernscht nimmt. Au wänn es Problem nöd sofort erchännt wird, aber mer chans ja vilich mal üssere Für Sie ischs keis, für mich ischs eis. Dänn erwarti, das ebe, dass miis Problem ebe ernscht gna wird, so ernscht, wies isch. (...)	Auf Menschen zugehen, das Problem von anderen ernst nehmen, auch wenn es für einen selbst nicht als Problem erscheint	Empathie und Bereitschaft des Therapeuten, Probleme individuell wahrzunehmen und zu beurteilen
01:53:14	„ Wie gseit, wämmer öpis us gsundheitliche Gründ vilich muen zrugstecke oder nüm glich gat, sofort e Alternative sueche. Demit s Läbe dänn widr usgfüllt isch.(...)“	Nach Alternativen suchen mit Betroffenen, wenn aus gesundheitlichen Gründen bestimmte Tätigkeiten nicht mehr möglich sind	Therapie soll Hilfe zur Selbsthilfe geben, Alternativen aufzeigen

1. Reduktion, Logopädie P4			
Zeitangabe	Zitat	Paraphrase	Generalisierung
00:32	„ (...)dänn hani en guete Logopäd gha, de hät gseit: iez lüütemer mal dinere Frau a. Du redsch nämli cheibe guet iez scho. Dänn isch mini Frau as Telefon cho und hät gseit: „du ich bi so überrascht gsi, iez chasch du uf eimal rede.(...)“	Logopädie bringt Ideen, motiviert	Logopädie motiviert und gibt Impulse und Anregungen, Gelerntes praktisch anzuwenden
01:15:04	„ ah Logopädie, aso lehre rede	Aufgabe der Logopädie ist es zu lehren, wieder zu reden	Logopädie lehrt und übt Redetechnik
02:00:39	„ das isch aso da bi dem, won ich glehrt han rede.. det hani müesse Sätz sage(...) uf eimal hät er gseit: „o iez tüemer dinere Frau alüte.(...)“	Logopädie hat Aufgabe Reden zu lehren Von Wörtern, Sätzen, bis zur praktischen Anwendung (Anruf)	Logopädie lehrt und übt Redetechnik vom Wort bis zur praktischen Anwendung
02:02:44	„ genau, wänn eimal weisch, wies gat, dänn dänksch uf eimal, du bruchsch de ander gar nöd.“	Wenn Reden möglich, dann ist Logopädie nicht mehr nötig	Hauptaufgabe der Logopädie ist Vermittlung der Redetechnik
02:05:19	„(...) ich meine de Logopäd, was wott de verzelle. s Beschti isch, wänn er nu emale hilft, so schnäll wie möglich rede. Dänn seit mer: „das isch en guete Logopäd gsi“. Wämmer chan säge: „du dä hät das guet gmacht“. Und ich glaube dur das hani au schnäller chöne rede.“	Gute Logopädie zeichnet sich dadurch aus, dass Patient das Sprechen möglichst schnell erlernt	Gute Logopädie gleichbedeutend mit Schnellem Erlernen des Sprechens
02:08:13	„ (...)er isch so geduldig gsi(...)“	Geduld ist wichtige Eigenschaft des Logopäden	Geduld als wichtige Eigenschaft
02:08:13	„(...)nei nei gar nöd, das seg guet, wänn mini Frau debi seg(...)“	Angehörige mit einbeziehen in die Therapie	Miteinbezug der nächsten Angehörigen wichtig
02:34:50	„ ich chan mich nöd erinnere, dass psychischi Sache agsproche worde sind. Mer hät nu immer glehrt widr rede.(...)“	Psychische Probleme waren kein Thema in Logopädie, Hauptaugenmerk lag auf dem Erlernen des Sprechens	Hauptaugenmerk der Logopädie liegt auf Erlernen und Üben der Sprechtechnik

02:35:30	„ aber de Logopäd sött usegfinde, wie tuet de Patient sich benäh. Er merkt dänn scho, wänn er es paar Frage stellt, was de ander für Antworte git. Aber meischtens.. besser wärs vilich.. weisch, wämmer es Problem hät, gat mer nöd gern, go fröge. Bsunders im Spital nöd. Die eigeni Frau oder de Fründ, de tuet mer fröge, aber im Spital.“	Eine aufmerksame Logopädin erkennt mögliche, auch vielleicht unausgesprochene Probleme	Aufmerksamkeit und Empathie wichtig zur Erkennung unausgesprochener Probleme
02:36:17	„ ja genau, sie sött das Gsprür ha. Min Logopäd, won ich gha han, de hät das gha. De isch guet gsi.“	Gute Logopädin zeigt Empathie und Verständnis für Patienten	Einfühlungsvermögen und Verständnis wichtig
02:36:53	„ (...)aber de Logopäd, das isch dänn igschribe. Vilich e Stund anderthalb. Das isch e wichtigi Person(...)"	Logopädin ist wichtige Bezugsperson im Spital	Logopädin als Bezugsperson im Spital
02:38:30	„ genau, und de Logopäd isch de, wo zunere gwüsse Ziit chunt und e gwüssi Ziit bliibt.(...)"	Logopädin ist wichtige Konstante und Bezugsperson während Spitalaufenthalts	Logopädin als Bezugsperson und vertraute Konstante im Spital
02:39:29	„ja, und de muess usegfinde, öb de Patient, wo 14 Tag nöd chan rede.. uf eimal chan rede, dass er das cha.. Min Logopäd, won ich gha han, de hät das chöne. De hät sich chöne in Patient inefühle.“	Gute Logopädin besitzt und beweist Einfühlungsvermögen, gerade auch in „stimmlosen“ Anfangszeit nach der OP	Einfühlungsvermögen immer wichtig
02:39:56	„ inefühle, genau. Und wänn das eine chan, hät de vil me und de Patient hät e Freud, wänn er so eine.. de merkt das au. Wänn de Patient.. de Patient merkt das, wänn e Person, wo zu ihm chunt als Logopäd, au mal rede tuet über de Bruef, übers Patient si. Es git da Lüüt, die bruchet das. Ander ander macht das nüt us.(...)"	Interesse, Aufmerksamkeit und Empathie seitens der Logopädin werden von den meisten Patienten geschätzt	Einfühlungsvermögen und aufmerksame Beobachtung werden vom Patienten geschätzt
02:39:56	„ Das tuet au de Psyche, tuet das.. und wänn de Logopäd weiss, wien er chan, wien er chan stüüre, dänn tuet de Patient spöter positiv rede über die Person. “	Gute Logopädin hat Gespür für die Bedürfnisse des Individuums und unterstützt damit indirekt auch Psyche	Psychologisches Gespür seitens der Logopädin wird vom Patienten wertgeschätzt

02:42:27	„genau, es soll doch positiv si.“	Gute Erfahrungen erzeugen positive Erinnerungen an die Logopädie	Wünschenswert ist positive Besetzung des Begriffes der Logopädie durch gute Erfahrungen
02:42:46	„und dass er sich i die Chrankhet inetuet.. er tuet teilne a dem Problem. Vilich hät er sogar dihei Problem mit de Frau, mit de Familie(...)“	Logopädie soll Einfühlungsvermögen zeigen und dabei auch Rolle des Patientenumfelds beachten	Einfühlungsvermögen und Beachtung der wichtigen Rolle der Angehörigen
02:43:23	„ineversetzt. Und das merkt de Patient, wänn de Logopäd versuecht sini Problem zerchänne. Er muess nöd drüber rede über die Problem, aber erchänne und vilich echli schiebe. Das isch ja hüt s Problem a allne Orte, wännnd is Spital chunsch. Es pressiert.“	Logopädie soll Probleme des Patienten erkennen und gegebenenfalls einfühlsam reagieren und helfen Zeitdruck sollte vermieden werden	Aufmerksames Beobachten und Einfühlungsvermögen wichtig zur Problemerkennung und Problemlösung
02:44:24	„(...) das hät lfluss ufd Heilig vo dere Sach da. Will oder, wämmer sich freut uf de Logopäd, oder freut ufd Logopädin, das hilft scho im, ide Heilig vo dere ganze Sach.“	Freude an der Logopädiestunde ist der Heilung förderlich	Freude an Logopädiestunde unterstützt Heilung
02:45:21	„e chli Gspröch mit em Patient, aber ohni, dass de Patient merkt, dass er ihn durschaut händ uf e Art. Aber wänn er chan rede mit em Patient, will er erchännt, was de Patient für Problem hät, de hät vilich anderi Problem als die Operation. Dihei, Familie, Chind(...)“	vorsichtiges und einfühlsames Nachfragen bei Problemen aller Art	Einfühlsames Nachfragen hilft auch Probleme im und mit dem Umfeld zu erkennen
02:46:36	„as de Patient s Gefühl hät, de nimmt mich ernscht. Aber wänn du merksch, de nimmt dich nöd ernscht, das tuet dir, dänn tuesch au nöd positiv rede über de Mänsch.“	Wichtig ist, den Patienten ernst nehmen	Patient soll Respekt und Wertschätzung entgegengebracht werden
02:48:27	„de Logopäd muess das au mit sinere Gsellschaft, won er sich bewegt, wie dini Mueter, din Vater, din Fründ. Dene säge: „du da bini bi eim gsi, de hät das gha, de isch widr ganz andersch, als de, won ich vorenere Wuche gha ha, oder vor zwei Wuche“. Du cha(...)“	Logopädin soll auch in ihrem Umfeld aufklären über das Thema, zeigen, dass jeder Betroffene ganz individuell reagiert, empfindet	Aufklärung des Umfelds über Einzigartigkeit und Individualität des einzelnen Patienten

In den folgenden Tabellen bezeichnen die Farben den Gesprächspartner P1-P4, und sie sind analog den Farben, mit denen die Person in den Gesprächsprotokollen gekennzeichnet ist.

Kommunikation	
Generalisierung	Reduktion
Kommunikation braucht Geduld, Verständnis	Gelingende Kommunikation erfordert Geduld, Akzeptanz und Aufmerksamkeit des Gesprächspartners (Empfängers)
Kommunikation braucht Akzeptanz, Geduld, Konzentration	
Ungeduld verhindert gute Gespräche	
Generelle Möglichkeit der verbalen Kommunikation im Mittelpunkt, trotz verminderter Stimmlautstärke und Heiserkeit	
Unausgesprochene Verständnisprobleme	
Wiederholen für Verständnis oft essentiell	Gelingende Kommunikation erfordert physische Anstrengung, Geduld und Frustrationstoleranz des Betroffenen (Sender)
Natürlicher Gesprächsfluss beeinträchtigt	
Problem Aufmerksamkeit in Gruppe zu erlangen	
Kommunikation mit Aufwand verbunden, vor allem im Winter	
Kommunizieren anstrengender	
Kommunikation erschwert	eingeschränkte Stimmmodulation beeinflusst Selbst- und Aussenwahrnehmung („Selbstoffenbarung des Sprechers“) interpersonelle Kommunikation
Ausdrücken der Grundbedürfnisse ohne verbale Kommunikation schwierig	
Aussprache unterschiedlich deutlich	
Durch fehlende Formung der Stimme, Stimme nicht mehr als authentisch wahrgenommen	
Fehlende Möglichkeit der Stimmmodulation bringt entscheidende Änderung bei der Selbst- und Aussenwahrnehmung	
Untergehen der Sprachbeiträge durch Umgebungslärm	Qualität der Beziehungsebene beeinflusst Kommunikationsprozess
Rufen nicht mehr möglich	
Stimme leiser	
Räumliche Distanz erschwert Kommunikation erheblich	
Lautes Kommunizieren nicht mehr möglich	
Unterschiedliches Kommunikationsverhalten, je nachdem ob vertraut oder fremde Person	Qualität der Beziehungsebene beeinflusst Kommunikationsprozess
Fremde reagieren mit unverhohlener Neugier auf Stimme	

Missverständnisse durch verbale Kommunikationsprobleme	Verbale Kommunikationsprobleme führen zu Missverständnissen
Gleichzeitiges Essen und kommunizieren wird vermieden, da vom Gegenüber oft als unangenehm empfunden	Physische Einschränkungen erschweren gelingende Kommunikation
Unangenehme Nebengeräusche beim Sprechen und gleichzeitigem Essen	
Kinder registrieren sofort Andersartigkeit der Stimme	Veränderter Stimmklang starke Wirkung auf Kinder und Tiere
Hunde reagieren auf Andersartigkeit der Stimme	
Kinder zeigen Erschrecken und Neugier über Stimme offen	
Verhalten von Hunden auf Stimme als verändert wahrgenommen	
Ängstliche Reaktionen auf Stimme bei Kindern	Falsche Außenwahrnehmung beeinträchtigt Kommunikation
Verbindung der Stimme mit Heiserkeit	
Falsche Wahrnehmung und Missdeutung der heiseren Stimme	
Fehlinterpretation des Stimmklangs durch Unwissenheit	Physische Einschränkungen (Stimmprobleme) verhindern Ausdruck von Emotionen
Verbale Kommunikation nicht möglich beim Weinen	
Problem Emotionen auszudrücken, da Modulation der Stimme fehlt	Am Telefon Einschränkung der verbalen Kommunikation
Vermeiden von Telefonaten, da Leute durch Stimme irritiert	
Telefonieren schwierig	
Veränderte Stimme bewirkt am Telefon bisweilen sofortiges Auflegen	Nonverbale Kommunikation gewinnt an Bedeutung
Kommunikation nach der OP durch „Pseudoflüstern“	
Nach der OP wird verbale Kommunikation ersetzt durch Zeichensprache oder Schriftsprache	
Nonverbale Kommunikation gewinnt an Bedeutung für beide Gesprächspartner	
Nach der OP längere Zeit keine verbale Kommunikation möglich	Verbale Kommunikation und gleichzeitiger Gebrauch von beiden Händen nicht möglich
Verbale Kommunikation ohne eine freie Hand nicht möglich	
verbale Kommunikation ohne freie Hände nicht möglich	

Vermehrter Rückzug bei Gruppengesprächen	Kommunikationsverhalten ändert sich, Sprechanteil (Senderanteil) wird geringer
Rückzug im Gespräch durch Sprechaufwand	
Interesse an Kommunikation nimmt ab	
Spontane Dialoge werden kurz gehalten	
Minimierung der Aussagen	
Reduzierter Sprechanteil	
Probleme auf sich aufmerksam zu machen führt zur passiven Gesprächsrolle	
Vermehrte Rolle als Zuhörer	
Verminderung von spontanen Gesprächen	
Gesprächspartner assoziieren Sprechprobleme mit Hörproblemen	
Manche Gesprächspartner kommunizieren ähnlich wie mit Gehörlosen	
Manche Gesprächspartner passen ihre Stimmlautstärke der des Betroffenen an	
Unsicherheit und falsche Rücksichtnahme aus Unwissenheit	Einfluss der paraverbalen Elemente auf die zwischenmenschliche Kommunikation (Unsicherheit, Missverständnisse seitens des Empfängers)
Missverständnisse aus Unwissenheit	
Unsicheres Kommunikationsverhalten aufgrund von Unwissen der Gesprächspartner	
Falsche Wahrnehmung und Missdeutung der heiseren Stimme am Telefon	
Falsche Rücksichtnahme aus Unwissenheit	
Unwissenheit erzeugt unangenehme Neugier, Aufklärung schafft Normalität	
Scheu der Gesprächspartner Verständnisprobleme offen zu artikulieren	
Überfürsorglichkeit der Angehörigen verhindern Selbstständigkeit beim Sprechen	
Übertriebene Rücksichtnahme	
Irritation des Gesprächspartners durch Drücken des Knopfes	
Unsicherheit und vermehrte Rücksichtnahme der Gesprächspartner durch Unwissenheit	

Psyche	
Generalisierung	Reduktion
Diagnose Krebs als entscheidender, alles verändernder Einschnitt	Diagnose Krebs stellt Lebensentwurf infrage
Unmittelbar OP kurzfristig gute Bewältigung der neuen Situation Kein Problem, mit veränderten Stimme umzugehen Postoperative Depression erst nach längerer Karenzzeit (1 Jahr) auf	Postoperative Depression
Praktische Probleme im Beruf und damit dauerhafte Arbeitsunfähigkeit führen zu postoperativer Depression	
Schwere depressive Periode nach der OP belastet auch Angehörige stark	
Nach dem Spitalaufenthalt zuversichtliche und angstfreie Rückkehr nach Hause	Ängste
Anfangs Erstickungsängste in der Nacht	
Angst als Folge der Operation	
Frustrationsgefühle und Ärger über den Verlust der Möglichkeit, sich auch beim Weinen noch verbal ausdrücken zu können	Frustration
Verlust der früheren Stimmlautstärke bewirkt Frustration auch in der Partnerschaft	
Dauerhafte Reduzierung der Stimmlautstärke markanter Einschnitt im Leben, frustrierend	
Traurigkeit über Verlust des Hobbys auch stellvertretend für den Verlust anderer Funktionen	Traurigkeit und Verlustängste
Starke Lebenskrise nach OP Verlust des Lebenswillens	Verlust des Lebenswillens
Verlust körperlicher Funktionen und starke kommunikative Einschränkungen wecken Zukunftsängste	Zukunftsängste
Betroffenheitsgefühle und Ärger durch Unehrllichkeit des Umfelds	Betroffenheitsgefühle/Ärger
Betroffenheit über das eigene Schicksal	
Wut und Ärger in bestimmten Situationen	
körperliche Beeinträchtigungen beeinflussen anfangs eigenes Selbstverständnis erzeugen Gefühle der Wertlosigkeit	Vermindertes Selbstwertgefühl
Atemschwierigkeiten als Grund für Rückzug angegeben	Rückzug
Rückzug allmählich akzeptierte Gewohnheit	

Depression führt zu Rückzug	
Gewisser Resignation steht Dankbarkeit Leben an sich gegenüber	Resignation vs. Dankbarkeit
Erwartungen ans Leben zurückgeschraubt	
Verlust der Flexibilität führt zu Gewöhnung und Sturheit	Verlust der Flexibilität

Logopädie	
Generalisierung	Reduktion
Logopädische Therapie essentiell für das Erlernen der Stimme (Praxis)	Primäre und wichtigste Aufgabe in der Logopädie ist Hinführung und Üben der neuen Sprechtechnik zum Wiederaufnehmen der Sprachaktivitäten im Alltag
Freundliches korrekatives Feedback der Logopädin sehr wichtig	
Fachliche Tipps auf verschiedenen Ebenen werden dankbar angenommen	
Logopädie als erster Ansprechpartner nach OP für alle praktischen Fragen	
Logopädie sehr wichtig zum Erlernen und Verfeinern der Sprechtechnik	
In der Logopädie Sprechübungen im Dialog, Kommunikation im Alltag wird durch selbstständiges Üben ausprobiert und gelernt	
Möglichkeit der Kommunikation im Alltag durch Wiedererlernen des Sprechens in der Logopädie	
Logopädie lehrt und übt Redetechnik vom Wort bis zur praktischen Anwendung	
Gute Logopädie gleichbedeutend mit Schnellern Erlernen des Sprechens	
Gleichbleibend hoher Stellenwert der Logopädin aus Sicht des Patienten	Rolle der Logopädie wird von verschiedenen Patienten unterschiedlich hoher Stellenwert beigemessen
Rolle der Logopädie individuell verschieden je nach Umfang der Unterstützung durch Umfeld	
Logopädin als Bezugsperson und vertraute Konstante im Spital	
Psychische Folgen wurden in Logopädie thematisiert	Psychische Folgen nicht generell ein Thema in Logopädie Wunsch nach Enttabuisierung und Thematisierung der psychischen Folgen besteht
psychische Folgen sollten als Thema in der Logopädie aufgegriffen und je nach Patient gewichtet werden	
Information und Aufklärung (durch die Logopädin) über mögliche psychische Folgen: Enttabuisierung des Themas und gegebenenfalls Ermutigung zur Inanspruchnahme fachlicher Hilfe	
Psychische Folgen kein Thema in Logopädie	
In der Therapie psychische Probleme wahrnehmen und thematisieren	
Psychische Probleme ausgelöst durch Sprechprobleme betreffen direkt auch Logopädie	

Logopädie auch psychisch unterstützende Funktion => Empowerment	Empowerment und Hilfe zur Selbsthilfe seitens der Logopädin zur Rückgewinnung und Bewältigung der Sprechaktivität im Alltag
Motivation und Hilfe zur aktiven Selbsthilfe durch die Logopädin	
Logopädie soll ermutigen und gegebenenfalls neue Wege aufzeigen	
Therapie soll Hilfe zur Selbsthilfe geben, Alternativen aufzeigen	
Logopädie motiviert und gibt Impulse und Anregungen, Gelerntes praktisch anzuwenden	
Partnerschaftlicher Aspekt (Logopädin-Patienten Beziehung) wird geschätzt	Gute Patient-Therapeut Beziehung gekennzeichnet durch Vorhandensein von gegenseitigen Respekt, Vertrauen und Wertschätzung
Ermunterung und Lob der Logopädin stärkt Psyche und gibt Selbstvertrauen	
Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung ist Grundlage für Therapieerfolg	
Gute Beziehung zum Therapeuten hilft Selbstvertrauen aufzubauen	
Gegenseitige Sympathie unterstützt Therapieerfolg	
Gegenseitige Achtung und Vertrauen hilft, Korrekturen der Logopädin nicht als Kritik misszuverstehen	
wünschenswerte Beziehung Therapeut-Patient partnerschaftlich geprägt, nicht distanziert	
Positive, vertrauensvolle Beziehung hat Einfluss auf Bewältigung	
Vertrauensvolle Beziehung zur Therapeutin ermöglicht gemeinsame konstruktive Problemlösung	
Positive, vertrauensvolle Beziehung hat Einfluss auf Bewältigung	
Vertrauensvolle Beziehung zur Therapeutin ermöglicht gemeinsame konstruktive Problemlösung	
wichtige Ratschläge für den Alltag (Gelassenheit) werden geschätzt	Unterstützende Funktion der Logopädie bei Bewältigung der Herausforderungen im Alltag (Gelassenheit vermitteln, Empowerment)

Kompetente und professionelle Angehörigenberatung- und Begleitung ausbauen	Aufklärung und Miteinbezug der Angehörigen unterstützt Therapieerfolg Ausbau von professioneller Angehörigenberatung- und Begleitung generell sehr wünschenswert
Angehörigen Möglichkeit der Teilnahme an Logopädiestunden geben	
Miteinbezug des Patientenumfelds unterstützt Therapieerfolg	
Angehörige sind als Betroffene in Therapie miteinzubeziehen	
Miteinbezug der nächsten Angehörigen wichtig	
Aufklärung des Umfelds über Einzigartigkeit und Individualität des einzelnen Patienten	
Gute Aufklärungs- und Vorbereitungsgespräche vor OP helfen diffuse Ängste abzubauen	Aufklärung und Gespräche mit Therapeut und betroffenem Berater unerlässlich und essentiell vor der OP
Wichtige Rolle der Logopädie bei Vorbereitung und Aufklärung vor OP	
Aufklärungsarbeit und praktische Tipps der Logopädin werden ergänzt und optimiert durch Zusammenarbeit mit selbst betroffenen Berater	
Versuchen, auf ganz individuelle Fragen und Anliegen Antworten zu finden	Patient will als Individuum gesehen und behandelt werden, keine „Pauschaltherapie“
Respekt vor Individualität des Patienten (keine zeitgebundene Massenabfertigung, Individualität steht im Mittelpunkt)	
Logopädie als „Strohalm“	Logopädie soll begleiten und Sicherheit vermitteln
Logopädie als Unterstützung bei fehlendem helfendem Umfeld	
Optimaler Therapieerfolg nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit (Therapeut, Arzt, Psychologe/Psychiater)	Interdisziplinäre Zusammenarbeit für optimalen Therapieerfolg
Beratung durch Betroffene essentiell wichtig	Betroffene beraten Betroffene: ein Erfolgsmodell
Betroffenen bei Aufklärung miteinbeziehen	
Sicherheit und Gelassenheit der Logopädin hilft Angst zu reduzieren	Patienten wünschen Offenheit, Aufmerksamkeit, Respekt und Geduld
In der Logopädie Offenheit signalisieren für Probleme aller Art	
Aufmerksames Zuhören wichtig	
Gegenseitiger Respekt und Aufmerksamkeit Voraussetzung für erfolgreiche gemeinsame Problemlösung	

Wertschätzung und Geduld sollten wichtige Grundhaltungen eines Therapeuten sein	
Dem Patienten Möglichkeit geben, Fragen offen zu stellen	
Geduld als wichtige Eigenschaft	
Erkenntnisgewinn und lebenslanges Lernen durch Aufmerksamkeit und Empathie für individuelle Anliegen des Patienten	Patienten wünschen Offenheit, Aufmerksamkeit und Empathie
Fachwissen allein ersetzt nicht Aufmerksamkeit und Empathie Patient und Therapeut als Team die besten Erfolge	
„Offene Tür“, falls Verbesserung der Technik nötig	Offene Tür
Probleme wahrnehmen, Empathie zeigen und Möglichkeiten zur Selbsthilfe aufzeigen zur Vermeidung von Verlassenheits- und Ohnmachtsgefühle bei Patienten	Herausfinden individueller Bedürfnisse, Empathie und Empowerment kennzeichnen gute Therapie
Empathie und Bereitschaft des Therapeuten, Probleme individuell wahrzunehmen und zu beurteilen	
Empathie, Aufmerksamkeit und Ermutigung in der Therapie sind konstruktiv, Mitleid und Bedauern fehl am Platz	
Aufmerksamkeit und Empathie wichtig zur Erkennung unausgesprochener Probleme	
Einfühlungsvermögen und Verständnis wichtig	
Psychologisches Gespür seitens der Logopädin wird vom Patienten wertgeschätzt	
Wünschenswert ist positive Besetzung des Begriffes der Logopädie durch gute Erfahrungen	
Einfühlungsvermögen und Beachtung der wichtigen Rolle der Angehörigen	
Aufmerksames Beobachten und Einfühlungsvermögen wichtig zur Problemerkennung und Problemlösung	
Freude an Logopädiestunde unterstützt Heilung	
Einfühlsames Nachfragen hilft auch Probleme im und mit dem Umfeld zu erkennen	
Patient soll Respekt und Wertschätzung entgegengebracht werden	

Kommunikation	
Reduktion	Anzahl Patienten
Gelingende Kommunikation erfordert Geduld, Akzeptanz und Aufmerksamkeit des Gesprächspartners (Empfängers)	2/4
Gelingende Kommunikation erfordert physische Anstrengung, Geduld und Frustrationstoleranz des Betroffenen (Sender)	2/4
eingeschränkte Stimmmodulation beeinflusst Selbst- und Aussenwahrnehmung („Selbstoffenbarung des Sprechers“) interpersonelle Kommunikation	2/4
Qualität der Beziehungsebene beeinflusst Kommunikationsprozess	2/4
Verbale Kommunikationsprobleme führen zu Missverständnissen	1/4
Physische Einschränkungen erschweren gelingende Kommunikation	1/4
Veränderter Stimmklang starke Wirkung auf Kinder und Tiere	2/4
Falsche Aussenwahrnehmung beeinträchtigt Kommunikation	2/4
Physische Einschränkungen (Stimmprobleme) verhindern Ausdruck von Emotionen	2/4
Am Telefon Einschränkung der verbalen Kommunikation	2/4
Nonverbale Kommunikation gewinnt an Bedeutung	3/4
Verbale Kommunikation und gleichzeitiger Gebrauch von beiden Händen nicht möglich	2/4
Kommunikationsverhalten ändert sich, Sprechanteil (Senderanteil) wird geringer	2/4
veränderte paraverbale Kommunikation (leise, heisere Stimme) erzeugt falsche Aussenwahrnehmung (Schwerhörigkeit)	2/4
Einfluss der paraverbalen Elemente auf die zwischenmenschliche Kommunikation (Unsicherheit, Missverständnisse seitens des Empfängers)	4/4

Psyche	
Reduktion	Anzahl Patienten
Diagnose Krebs stellt Lebensentwurf infrage	1/4
Postoperative Depression	2/4
Ängste	1/4
Frustration	2/4
Traurigkeit und Verlustängste	1/4
Verlust des Lebenswillens	1/4
Zukunftsängste	1/4
Betroffenheitsgefühle/Ärger	2/4
Vermindertes Selbstwertgefühl	1/4
Rückzug	2/4
Resignation vs. Dankbarkeit	1/4
Verlust der Flexibilität	1/4

Logopädie	
Reduktion	Anzahl Patienten
Primäre und wichtigste Aufgabe in der Logopädie ist Hinführung und Üben der neuen Sprechtechnik zum Wiederaufnehmen der Sprachaktivitäten im Alltag	4/4
Rolle der Logopädie wird von verschiedenen Patienten unterschiedlich hoher Stellenwert beigemessen	3/4
Psychische Folgen nicht generell ein Thema in Logopädie. Wunsch nach Enttabuisierung und Thematisierung der psychischen Folgen besteht	3/4
Empowerment und Hilfe zur Selbsthilfe seitens der Logopädin zur Rückgewinnung und Bewältigung der Sprechaktivität im Alltag	4/4
Gute Patient-Therapeut Beziehung gekennzeichnet durch Vorhandensein von gegenseitigen Respekt, Vertrauen und Wertschätzung	3/4
Unterstützende Funktion der Logopädie bei Bewältigung der Herausforderungen im Alltag (Gelassenheit vermitteln, Empowerment)	1/4
Aufklärung und Miteinbezug der Angehörigen unterstützt Therapieerfolg. Ausbau von professioneller Angehörigenberatung- und Begleitung generell sehr wünschenswert	4/4
Aufklärung und Gespräche mit Therapeut und betroffenem Berater unerlässlich und essentiell vor der OP	1/4
Patient will als Individuum gesehen und behandelt werden, keine „Pauschaltherapie“	2/4
Logopädie soll begleiten und Sicherheit vermitteln	1/4
Interdisziplinäre Zusammenarbeit für optimalen Therapieerfolg	1/4
Betroffene beraten Betroffene: ein Erfolgsmodell	2/4
Patienten wünschen Offenheit, Aufmerksamkeit, Respekt und Geduld	4/4
Patienten wünschen Offenheit, Aufmerksamkeit und Empathie	1/4
Offene Tür	1/4
Herausfinden individueller Bedürfnisse, Empathie und Empowerment kennzeichnen gute Therapie	2/4

Interviewpartner	
Alter der Interviewpartner	69 Jahre - 81 Jahre
Alter zum Zeitpunkt der Diagnose	58 Jahre - 74 Jahre
Arbeitsstatus zum Zeitpunkt des Eingriffs	2 von 4 waren noch im Arbeitsleben
Rauchen	Alle haben längere Zeit geraucht
Kehlkopfkarcinom	3 v.4 Entfernung des KK aufgrund eines Kehlkopfkarcinoms
Art der Laryngektomie	Alle 4 totale Laryngektomie
Weitere Eingriffe (ausser Entfernung KK)	3 hatten weitere Eingriffe (Schilddrüse, Speiseröhre, Zungenwurzel, Lymphknoten)
Ersatzstimme	Alle 4 sprechen mit Sprechventil
Anwendung der Ersatzstimme	Keine Anwendungsprobleme
Erlernen der Ersatzstimme	3 von 4 haben recht schnell die Ersatzstimme erlernt (bei 1 Probleme nach 2 OP kurz nach KK Entfernung)
Familienverhältnisse	Alle haben Familie, guten Kontakt zur Familie und viel Unterstützung durch Familie erfahren
Soziale/psychischer Zustand zum Zeitpunkt des Interviews	Stabiler Zustand
Meldung (wie bin ich auf die Personen gekommen)	Alle haben sich freiwillig gemeldet an der GV der KKO Schweiz (7. März 2015)
Gesprächsatmosphäre	Offen, vertrauensvoll
Verein Kehlkopfooperierte Schweiz	Alle sind im Verein KKO Schweiz
Vorgespräch	Alle hatten ein Vorgespräch